

Fotografische Präferenzen des „Lifestyles“ von Jugendlichen in Brückenangeboten interpretiert nach Pierre Bourdieu

Ein Einblick in unterschiedliche Lebenswelten von
jungen Menschen

Abstract

Im Rahmen dieser empirischen Untersuchung halten Jugendliche, welche ein Brückenangebot besuchen, ihren persönlichen „Lifestyle“ anhand vorgegebener Kategorien mit der Handykamera fest und erstellen in einem weiteren Schritt subjektive Ranglisten aus einer Auswahl dieser Fotos.

Die ästhetischen Präferenzen auf verschiedenen Dimensionen jugendlichen Lebensstils werden anschliessend in einen statistischen Zusammenhang mit einem Milieu-Indikator gebracht, um spezifische „Lifestyles“ vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ressourcenanlagen zu interpretieren. Die Lehren der theoretischen und empirischen Forschungsliteratur von Pierre Bourdieu, mit Gewichtung auf das Habitus-Konzept, dienen dabei als Grundlage für die Analysen.

Das übergeordnete Ziel dieser Forschung stellt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema der Identität von bildungsbenachteiligten Jugendlichen dar, um ein pädagogisches Angebot von persönlichen Zugängen und Förderungen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund bildungssoziologischer Konzepte Bourdieus können individuelle Inszenierungen leichter interpretiert und verstanden werden - ganz im Sinne der notwendigen Empathie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Schule.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	6
1.1	Ideologische Position	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz	7
1.2.1	Bildungsbenachteiligung	8
1.2.2	Bildungsungleichheit	9
1.2.3	Jugendliche in Brückenangeboten	9
1.3	Schwerpunkte und Forschungsinteresse	11
1.4	Aufbau der Arbeit	12
2	Allgemeiner Bezugsrahmen	13
2.1	Biografie - Pierre Bourdieu	13
2.2	Grundlagen für Bourdieus Theorie	14
2.2.1	Feldtheorie	14
2.3	Das Kapital nach Bourdieu	15
2.3.1	Felder und Kapital	15
2.3.2	Ökonomisches Kapital	16
2.3.3	Kulturelles Kapital	16
2.3.4	Soziales Kapital	17
2.3.5	Symbolisches Kapital	17
2.3.6	Kapitalumwandlungsprozesse	18
2.3.7	Kapitalvolumen	19
2.3.8	Einteilung in unterschiedliche Klassen	20
2.4	Habitus	21
2.4.1	Habitus in der Praxistheorie	21
2.4.2	Habitus und seine Dispositionen	23
2.4.3	Habitus und Identität	24
2.4.4	Habitus und Geschlecht	24
2.5	Habitus und Klassen	25
2.6	Habitus und Lebensstil	28
2.6.1	„Die feinen Unterschiede“	30
2.7	Theorie der Praxis	31
2.8	Identitätsfindung bei Jugendlichen	33
2.8.1	Bewältigungslage Jugend	33
2.8.2	Zwischen Freisetzung und Selbstverantwortung	34
2.8.3	Zehn Maximen für die Jugendforschung	35
2.8.4	Identität und Jugend	37

2.9	„Mein Lifestyle“ - Ein Ausdruck der Persönlichkeitsfindung von Jugendlichen	38
2.9.1	Der Begriff „Lifestyle“	39
2.9.2	Jugendliche und „Lifestyle“	40
3	Forschungsmethoden und Forschungsstrategie	41
3.1	Forschungsleitendes Erkenntnisinteresse	41
3.1.1	Forschungsleitende Hypothese	41
3.2	Forschungsmethoden	42
3.2.1	Fotografie als Forschungsinstrument	42
3.2.2	Bourdieu und die Fotografie	42
3.2.3	Habitusanalyse in der Fotografie	44
3.2.4	Bildhermeneutik - Fotos von Jugendlichen	45
3.2.5	Fragebogen	45
3.2.6	Milieu-Indikator	46
3.3	Forschungsstrategie	49
3.3.1	Deduktive Stichprobenziehung	49
3.3.2	Beteiligte Klassen und Zeitraum	50
3.3.3	Forschungsetappen	50
3.4	Vorgehen bei der Datenanalyse	52
3.4.1	Häufigkeitsverteilungen	52
3.4.2	Kreuztabellen	52
3.4.3	Multidimensionale Skalierung (MDS)	53
3.4.4	Clusteranalyse	54
4	Durchführung und Forschungsergebnisse	55
4.1	Beschreibung der Stichprobe	55
4.2	Foto-Auftrag	62
4.2.1	„Mein Selfie“	62
4.2.2	„Mein Traum“	64
4.2.3	„Meine Freizeit“	66
4.2.4	„Mein Daheim“	68
4.2.5	„Meine Medien“	70
4.3	Foto-Ranglisten	72
4.3.1	Arbeitsphase der Jugendlichen	72
4.4	Analyse der Fotoranglisten	72
4.5	Foto-Ranglisten in Korrelation mit dem Milieu-Indikator	83
4.6	Korrelation Schülertypen und ästhetischen Präferenzen	85

5	Zusammenfassung der Forschung	91
5.1	Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage	91
5.2	Forschungserkenntnisse und Schulpraxis	93
5.3	Weiterführende Forschungsfragen	94
6	Schlussbilanz	95
6.1	Forschungsmethode.....	95
6.2	Reflexion der forschungsleitenden Hypothese	96
6.3	Danksagung.....	97
7	Verzeichnisse.....	98
7.1	Literaturverzeichnis	98
7.2	Abbildungsverzeichnis	103
7.3	Tabellenverzeichnis	104
8	Anhang	105
8.1	Fragebogen.....	105
8.2	Fotoauftrag	111
8.3	Einverständniserklärung	112
8.4	Ranglisten-Auftrag: Mein Selfie.....	113
8.5	Ranglisten-Auftrag: Mein Traum	113
8.6	Ranglisten-Auftrag: Meine Freizeit.....	114
8.7	Ranglisten-Auftrag: Mein Daheim	114
8.8	Ranglisten-Auftrag: Meine Medien.....	115
8.9	Thematische Auswertungen - Fragebogen	116
8.10	Milieu-Indikator: Faktorenanalyse	127
8.11	SPSS: Faktorenübersicht	130
8.12	SPSS: Datenübersicht	134

1 Einleitung

Auch wenn man nicht mehr an Milieus und vorgegebene Laufbahnen gebunden ist wie früher, spielen doch die soziale Herkunft und ihr Rückhalt im Verlauf des Lebens eine wichtige Rolle. Gerade bei vielen unserer Klienten, die in der Regel unzureichende Bildung und Ausbildung genossen haben, ist - trotz augenblicklicher biografischer Hochs - immer wieder eine Deklassierung zu erwarten, wenn sie keine psychosozialen Stützen in den Übergängen erfahren...Dieser „lange Atem der Herkunft“ holt den Menschen gerade bei risikoreichen biografischen Einbrüchen oder krisenhaften Lebensereignissen immer wieder ein, auch wenn die individuellen Chancen, soziale Herkunft zu überwinden, innerhalb der verschiedenen biografischen Konstellationen (Schule, Ausbildung, Berufskarriere) gestiegen sind. (Böhnisch, 2012, S. 60 - 61)

1.1 Ideologische Position

Der bald achtzehnjährige Abdul (Name geändert) sucht eine Lehrstelle als Automonteur oder Reifenpraktiker. Er, seine vier jüngeren Geschwister und seine Mutter sind vor fünf Jahren aus dem Irak in die Schweiz geflüchtet und haben nun endlich einen definitiven Asylentscheid. Gute Zeugnisse und Referenzen weist Abdul keine auf, doch er will mit seinem Charakter überzeugen, auch an unserem Aufnahmeprüfungstag für das Werkjahr Knaben, für welches er sich nun kurzfristig angemeldet hat. Er erscheint als selbstbewusster junger Mann: Abdul fährt mit seinem Kollegen in dessen Audi RS4 auf den Schulparkplatz, kippt seinen Zigarettenstummel ins Gras und schreitet in seiner schwarzen Lederjacke über dem gleichfarbigen „Thug Life“-Shirt, der auffällig goldenen Halskette und Dreitagebart lässig ins Schulzimmer. Wir Lehrpersonen sind irritiert: Was wir sehen, ist ein junger Mann, der aufgrund seines Auftretts nicht in unsere Schemata passt.

Ein Missverständnis der Kommunikation, welches unmittelbar eine Stigmatisierung des jungen Mannes nach sich zieht, was zum Nachteil des Betroffenen werden könnte.

Dieses Praxisbeispiel zeigt deutlich auf, dass visuelle Strategien der Selbstpräsentation von Menschen oft Hand in Hand mit Problemen und Unklarheiten gehen. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind im Alltag ständig mit Beispielen der Selbst- und Fremdwahrnehmungen konfrontiert und die dafür erforderlichen Übersetzungsprozesse stellen eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler und die Erwachsenen dar.

Die Adoleszenz bedeutet eine Zeit der Veränderungen und eine Zeit des Umbruchs für die Jugendlichen. Neue Herausforderungen stehen an, Selbstverantwortung wird von ihnen abverlangt und neue Perspektiven werden sichtbar. Und immer wieder taucht die Frage auf: Wer bin ich? Wo (beispielsweise zu welcher Gruppe) gehöre ich dazu? Es ist die Suche nach sich selbst und gleichzeitig ein Balanceakt zwischen den persönlichen Bedürfnissen und den Anforderungen der Gesellschaft.

Diese Identitätsfindung kann als zentrale Aufgabe in der Zeit der Adoleszenz betrachtet werden; da sie viele Probleme und Verwirrungen mit sich zieht - Fragen der Orientierung stehen im Raum. Aus diesem Grund stellt die Identitätsfindung auch ein wichtiges Thema im Umgang mit Jugendlichen dar - symbolisch die inhaltliche Basis für diese vorliegende Arbeit.

Innerhalb meiner vergangenen und aktuellen Zusammenarbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen, grösstenteils mit Migrationshintergrund, in Spezialklassen, wie Motivationssemestern, Berufswahl- oder Werkjahrklassen, ist mir des Öfteren aufgefallen, wie stark sich eine Vielzahl der jungen Erwachsenen über äusserlich sichtbare Merkmale definiert; so lässt sich beispielsweise „Coolness“ einfacher über das Sichtbare als über Worte und Texte darstellen. Ebenso scheinen visuelle Prozesse beim Entwurf der individuellen Identität der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle zu spielen.

Vordergründig ist, vor allem wenn Schulversagen und/oder Migrationserfahrungen vorhanden sind, teilweise eine Solidarität, respektive gar eine „ethnische Solidarität“ zu interpretieren, doch habe ich als Lehrperson die Möglichkeit, hinter die Fassade der Jugendlichen zu blicken, also eine Beziehung zu den jungen Menschen aufzubauen, so stelle ich vermehrt fest, dass die persönlichen „Styles“, die äusserlich sichtbaren Merkmale, ein wichtiger Teil zum Finden von Anerkennung darstellen, und diese somit auch ein Subjektivierungsprozess und eine Zugehörigkeitsbestimmung symbolisieren. Diese konstruierte Selbst-Performanz der Jugendlichen kann ein persönlicher Ausdruck der Ausdifferenzierung von persönlichen und fremden Werten sein.

Die Deutungszusammenhänge dieser visuellen Inszenierungen und Ausdruckssprachen sind geprägt von einer hohen Ambivalenz; stereotype Zuschreibungen sind meist mitverantwortlich. Noch immer ist in der Unterrichtspraxis festzustellen, dass eine Mehrheit unserer bildungsbenachteiligten Heranwachsenden, „hinter dem Etikett zugeschriebener Defizite“ verschwindet „und wie eindimensional sich das lebensweltliche Wissen um die Entstehung von Exklusion und sozialer Benachteiligung formuliert“ (Koch, 2013, S. 14).

Eine Chance, wie wir Lehrpersonen diesen oft negativen pädagogischer Kommunikationsmanövern ausweichen können, ist, laut Pierre Bourdieu, dem französischen Philosophen und renommierten Soziologen, die integrierende „rationale Pädagogik“. Diese besagt, dass die unterschiedlichen Dispositionen der Kinder und Jugendlichen als Ressourcen, als weitere Potentiale angesehen werden müssen, und somit eine erfolgreiche Integration in die Welt der Schule und der Bildung erfolgen kann über die Kultivierung ihrer spezifischen, auch milieuspezifischen, Anlagen (vgl. Bourdieu, 2001b, S. 152). Das heisst, dass gerade eine „gleiche“ Behandlung der Lernenden eine Ungleichheit erzeugt: In Folge dessen müssen unterschiedliche Voraussetzungen in den Mittelpunkt rücken. Diese Ungleichheit nicht zu berücksichtigen bedeutet, so Bourdieu, „die am meisten Begünstigten“ im Bildungswesen werden „noch mehr begünstigt und die am meisten Benachteiligten benachteiligt“ (Bourdieu, 2001b, S. 39).

Gerade im Hinblick auf die Integration in die Berufswelt und in das Ausbildungsumfeld von bildungsbenachteiligten Jugendlichen können Strategien des Umgangs mit Aspekten visueller Ausdrucksart und ästhetischen Präferenzen - die notwendigen zu leistenden Übersetzungsprozesse - erleichternd für alle Beteiligten sein. Meine Arbeit kann in idealer Weise die Kommunikation der Aushandlung und Angleichung von kulturellen Werten, Bildung, Chancengleichheiten und sozialem Status fördern mit dem Ziel, Verständnis zu haben und sich damit gleichzeitig für unsere Gesellschaft zu engagieren.

Sowohl im Rahmen meiner aktuelle Tätigkeit als Lehrerin in einem Brückenangebot als auch im Rückblick auf die vergangenen Arbeitsfeldern an Schulen, welche eine Zwischenlösung für Schülerinnen und Schüler anbieten, tauchen aufgrund der Zusammensetzung meiner Klientel folgende zwei Aspekte immer wieder auf, welche im Anschluss genauer erklärt werden: Bildungsbenachteiligung und Bildungsungleichheit. Eine kurze Erläuterung, wie sich die Gruppe der Jugendlichen, welche sich in der Phase zwischen der obligatorischen Schulzeit und der Berufsausbildung befindet, statistisch zusammensetzt, ergänzt abschliessend dieses Kapitel.

1.2.1 Bildungsbenachteiligung

Beim Schuleintritt sind die Kinder von ihrem bisherigen Umfeld geprägt und bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit - ihre Familien verfügen über ungleiches ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Ebenso vermittelt, so Bourdieu, „...jede Familie ihren Kindern auf eher indirektem als direktem Weg ein bestimmtes kulturelles Kapital und ein bestimmtes Ethos, ein System implizierter und tief verinnerlichter Werte, das u.a. auch die Einstellungen zum kulturellen Kapital und zur schulischen Institution entscheidend beeinflussen“ (2001b, S. 26). Die Chancen der Jugendlichen auf dem Bildungsmarkt sind nicht nur vom elterlichen Bildungshintergrund abhängig, sondern auch andere Risikolagen können zu einer Bildungsbenachteiligung der Kinder und Jugendlichen führen: Arbeitslosigkeit von mindestens einem Elternteil, bildungsfernes oder einkommensschwaches Milieu, alleinerziehende Elternteile und Migrationshintergrund, aber auch ein Wohnort, welcher als sozialer Brennpunkt eingestuft wird, gelten als mögliche Gründe (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 125 - 131).

Gerade weil Bildungsbenachteiligung oft Hand in Hand mit Migration läuft, ist die Arbeit von Henriette-Friederike Herm interessant: Im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Titel „I am so immigrant“ im Juni 2014 an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) stellt sie sehr differenziert auch die Gegenseite der Wahrnehmung von Jugendlichen mit Migration dar. Sie hat eine Modedesignkollektion mit dem Titel „Türken Style, Vallah Geil!“ entworfen und all ihre Recherche- und Gestaltungsergebnisse in Form einer Modezeitschrift festgehalten, verbunden mit der Fragestellung: „Welche visuellen Zeichen enthält der Kleidungsstil türkischer Postmigranten und lässt sich diese Migrationsästhetik in eine Modeästhetik transformieren?“ Dabei analysierte sie zuerst die Style-Kultur junger Mitmenschen türkischer Herkunft und spürte Zweit- und Drittgenerations-Türken an deren Treffpunkten und im Social Web auf und studierte ihre Style- und Dresscodes. Anhand von Bildmaterial aus deren Alltags- und Lebenswelt hat sie kleidungsspezifische Zeichen sichtbar gemacht, decodiert und transformiert. Herausgekommen ist, dass in der heutigen Zeit Subkulturen grossen Einfluss auf Trends ausüben, schnell erkannt werden und vom Markt sofort adaptiert werden - Jugendliche mit Bildungsbenachteiligung, respektive Migration, tragen schliesslich in sich ein Potential, welches erkannt werden muss.

Schülerinnen und Schüler aus bildungsbenachteiligten Gruppen weisen sehr viele Potentiale auf, welche durch die Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata des gebildeten Milieus - der akademischen Hochkultur - abgewertet werden. Sie haben oft andere Denkstile, welche tendenziell eher inhaltlich als auf formale Logik, eher bildhaft auf Gesamtzusammenhänge als abstrahierend auf Analysen oder auch eher empathisch als klassifizierend angelegt sind. Diese Begabungsreserven müssen künftig in unserer Gesellschaft vermehrt genutzt werden.

1.2.2 Bildungsungleichheit

Wir Menschen reproduzieren durch unsere Taten ständig die soziale Wirklichkeit und prägen diese dadurch. Die meisten dieser Handlungen passieren unbewusst - doch was ist die Grundlage für dieses unbewusste Tun und wie wird die Realität durch dieses verändert?

Bourdieu hat sich eingehend mit der Entstehung menschlichen Verhaltens auseinandergesetzt. In Anlehnung an dessen Habitus-Konzept und seine Kapitaltheorie (1987, 1997, 2001) haben der Politologe M. Vester und andere Forscher (2001) empirisch nachgewiesen, dass kulturelle Differenzierung und Abgrenzung gleichzeitig auch Fragen unterschiedlicher Machtausstattung und Realisierungschancen von Lebenszielen tangieren.

Unser höheres Bildungswesen zielt nicht auf den Abbau der sozialen Ungleichheiten und Klassenprivilegien, sondern im Gegenteil, es trägt entscheidend dazu bei, sie zu erhalten, indem es die Ungleichheit der Chancen in eine Illusion von Chancengleichheit verpackt mit dem Hinweis auf allgemein gültige Leistungskriterien. Je perfekter formell die Chancengleichheit hergestellt ist, umso mehr ist das vorgegebene privilegierte oder diskriminierte Schicksal getarnt. Diese herrschende Bildungsungleichheit und in Folge derer die soziale Ausgrenzung sind das Produkt der gängigen Praxis der Institution Schule (vgl. Bittlingmayer, Hastaoglu, Osipov, Sahrai & Tuncer, 2011, S. 338 - 339).

Die Schule und institutionalisierte Bildungseinrichtungen reproduzieren soziale Ungleichheiten, indem sie ihre Lernenden und Ansprechpersonen als gleichwertig betrachten und die individuellen Dispositionen und die soziale unterschiedliche Herkunft wird negiert:

Von unten bis ganz oben funktioniert das Schulsystem, als bestände seine Funktion nicht darin, auszubilden, sondern zu eliminieren. Besser: In dem Mass, wie es eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer davon zu überzeugen, dass sie selbst für ihre Eliminierung verantwortlich sind. (Bourdieu, 2001b, S. 21)

1.2.3 Jugendliche in Brückenangeboten

Mit der Sekundarstufe II beginnt der nachobligatorische Teil des Bildungssystems. Jugendliche, welche den unmittelbaren Übergang vom obligatorischen in den nachobligatorischen Teil nicht schaffen, können ein unterschiedliches Angebot für die Überbrückung, respektive die Zwischenlösung, in Anspruch nehmen. Zurzeit existiert keine für die Schweiz einheitliche Definition von schulischen Zwischenlösungen. Das Ziel dieser Überbrückungsangebote ist meist eine Chancensteigerung für das Finden einer anspruchsvollen Ausbildung. Möglichkeiten für 10. Schuljahre (Sekundarstufe I), berufsvorbereitende Schuljahre, Motivationssemester, Praktika, Auslandsaufenthalte oder vorübergehendes „Jobben“ sind Wege der Überbrückung bis eine geeignete Ausbildung angegangen werden kann. Jugendliche, welche sich in Zwischenlösungen befinden, zeichnen sich durch eine grosse Heterogenität aus. Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit ungenügenden Leistungen in Mathematik und Lesen planen eine Zwischenlösung. Jugendliche hingegen, die sowohl in der Mathematik als auch im Deutsch ein hohes Kompetenzlevel haben, planen selten eine Zwischenlösung (vgl. Bildungsbericht Schweiz, 2014, S. 112).

Es stellt sich die Frage, ob für alle Jugendlichen, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen und Merkmalen die gleiche Chancen für einen erfolgreichen Übertritt in die Sekundarstufe II bestehen.

Ergebnisse der Schweizerischen TREE-Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) zeigen, dass Leistungen (bspw. PISA-Resultate) hinsichtlich des Übertrittes zwar zählen, jedoch auch individuelle und strukturelle Merkmale zu gewichten sind. Bei gleichen schulischen Leistungen haben Knaben und Jugendliche aus sozioökonomisch besser gestellten Familien die besseren Voraussetzungen für einen direkten Übertritt in die Sekundarstufe II. Schülerinnen und Schüler aus Schulstufen mit tieferem Anforderungsniveau weisen bei gleichen Leistungen geringere Chancen auf, als diejenigen aus dem höheren Anforderungsniveau (vgl. Bildungsbericht Schweiz, 2014, S. 104).

Etwa 70% junge Frauen und 80% junge Männer treten sofort nach der Sekundarstufe I in eine zertifizierende Ausbildung auf der Sekundarstufe II über (EBA: Zweijährige berufliche Grundbildung mit Berufsattest und EFZ: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis). Jugendliche Frauen treten hingegen etwas häufiger in Übergangsausbildungen über, was damit erklärt werden kann, dass sich Frauen häufiger für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen entscheiden, die ein Mindestalter von 18 Jahren voraussetzen.

Im unmittelbaren Anschluss an die obligatorische Schule fangen ausländische Lernende weniger häufig eine zertifizierende Ausbildung als Schweizer Jugendliche an. Andererseits beginnen verglichen mit Schweizern mehr als doppelt so viele von ihnen eine Übergangsausbildung (vgl. Bundesamt für Statistik 2014).

Rund ein Drittel der steten Wohnbevölkerung der Schweiz besteht aus Personen im Alter von fünfzehn Jahren und mehr, die einen Migrationshintergrund aufweisen.

So haben im Jahr 2013 2'374'000 Personen bzw. 34,8% der ständigen Wohnbevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Ein Drittel der Personen mit Migrationshintergrund (35,2%) besitzt die Schweizer Staatsangehörigkeit (836'000 Personen). Vier Fünftel der Personen mit Migrationshintergrund sind selbst Migranten (Ausländerinnen und Ausländer sowie gebürtige und eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer der ersten Generation), während ein Fünftel in der Schweiz geboren wurde (Ausländerinnen und Ausländer sowie gebürtige und eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer der zweiten Generation) (ebd.).

Dieser hohe Bevölkerungsanteil trägt unter anderem dazu bei, dass in unserem Land Aspekte der Repräsentation von Identität, Gruppenbildung und -zugehörigkeit heftig diskutiert werden und Themen wie Bedingungen und Möglichkeiten der Integration medial dauerpräsent sind.

1.3 Schwerpunkte und Forschungsinteresse

Die Thematik der Masterthese beschreibt mittels einer empirischen Analyse den Versuch, die visuellen und ästhetischen Ausdrucksformen und Präferenzen von bildungsbenachteiligten Jugendlichen, welche ein Brückenangebot im Raum Aarau besuchen, darzustellen und in Folge dessen, besser verstehen zu können, verbunden mit dem Ziel, zukünftig angepasster (und auch verständnisvoller) pädagogisch agieren zu können. Gleichzeitig erhoffe ich mir durch die vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema, im Bereich der Identitätsfindung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen, konkrete Hinweise oder Hilfen für meine Tätigkeit als Lehrperson, mit Schwerpunkt auf Berufswahl und -integration, erhalten zu können.

In der vorliegenden Arbeit werden in einem ersten Schritt die unterschiedlichen Bilder - die ästhetische Praxis - des „Lifestyles“ der Jugendlichen sichtbar gemacht. In einer weiteren Etappe geben die Schülerinnen und Schüler ihre Präferenzen bezüglich einer Auswahl aus den entstandenen Bildmotiven bekannt.

Die „visuelle Aufgabenstellung“ kann für die Jugendlichen ein Ausdruck der Selbstpräsentation im Kontext der Identitätsbildung bedeuten. Für die Heranwachsenden sind beispielsweise stilistische Elemente, wie Kleidung, Accessoires und Frisur oder Brandings, wie Marken, deren Logos deutlich auf Kleidung, Taschen etc. positioniert sind, tendenziell relevant für den Ausdruck ihres inszenierten Lebensstils. Dieser „Lifestyle“ ermöglicht des Weiteren auch den Zugang zu Gruppen (z.B. VIP-Parties), wo beispielsweise durch Statussymbole auch der fehlenden Status der Eltern oder der Ausbildung kompensiert werden kann - eine Ästhetik des Erfolgs.

Diese ambivalenten Zusammenhänge der unterschiedlichsten visuellen Präferenzen und Bewertungen der Jugendlichen machen Deutungen und Verständnis selbstverständlich sehr schwierig. Aus diesem Grund ist der Fokus auf die kulturellen Hintergründe und die Herkunft zentral, damit der Sinn von Handlungen und Lebenskonzepten erkannt werden kann und in Folge dessen, die Konsequenz ergründen zu können, worauf diese Handlungen basieren.

Diese aus der Forschungsarbeit entstehenden empirischen Daten werden auf der Grundlage des Habitus-Konzeptes von Pierre Bourdieu analysiert und interpretiert.

Die Habitus-Analyse beinhaltet das Ziel, den Habitus (respektive das Habituschema) eines Menschen freizulegen. Dabei ist zu beachten, dass „die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun“, so dass ihr Tun mehr Sinn hat, als sie selber wissen (Bourdieu, 1987, S. 127). Ausgehend von diesem Konzept wird die ästhetische Praxis als Ausdruck, Zeichen oder Deutungsmuster betrachtet.

Allein durch die bewusste Auswahl der Aspekte - eine Anmerkung ganz im Sinne Bourdieus - entsteht bereits eine Verzerrung des zu behandelnden Themas.

Im Zentrum meiner Arbeit steht eine empirische Analyse, wie ästhetische Praxisformen, das Fotografieren des „Lifestyles“ und die visuellen Präferenzen von bildungsbenachteiligten Jugendlichen aufgezeigt werden können. Mit einbezogen in die anschließenden Interpretationen werden die unterschiedlichen Voraussetzungen innerhalb der Probandengruppe bezüglich der Herkunft, Familie, Bildung und ihrer Dimensionen der Lebensführung und Alltagsbewältigung. Das Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu dient in der Analyse-Phase der generierten Daten als Grundlage.

Der folgende theoretische Teil, der allgemeine Bezugsrahmen meiner Arbeit, ist so aufgebaut, dass im Kapitel 2 die wichtigsten Aspekte der Habitus- Feld- und Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu dargestellt werden, welche die massgeblichen theoretischen Grundlagen für die hier vorgelegten Analysen bilden. Die wegberaubende Untersuchungen der Lebensstilforschung Bourdieus ergänzen gemeinsam mit allgemeinen Definitionen zum Thema Lebensstil und „Lifestyle“ die aufgezeigten Konzepte.

Ergänzend dazu charakterisiere ich den Prozess der Identitätsfindung bei Jugendlichen, wobei ich auch den Aspekt der inhaltlichen und pädagogischen Interaktionen für die Lehrpersonen beleuchte. Den Stellenwert des Umfeldes während der Bewältigungslage Jugend wird in einem weiteren Punkt beigezogen.

Die oben geschilderten theoretischen Aspekte fliessen in die Konstruktion der Forschungsinstrumente ein, welche in Kapitel 3 in Verbindung mit der Forschungsstrategie und -Methode erläutert werden. Die Inhaltsstrukturierung des Fragebogens und die Auswertungsmethoden der visuellen Präferenzen (Foto-Ranglisten der Jugendlichen) stehen dabei im Fokus.

Im empirischen Teil des Kapitels 4 werden die Durchführung und die Ergebnisse präsentiert, analysiert und partiell interpretiert.

In Kapitel 5 fasse ich die verschiedenen Ergebnisse zusammen und wage einen Ausblick auf weitere Untersuchungsfelder, welche sich aus der Arbeit ergeben haben.

Mit einem persönlichen Resümee sowohl bezüglich des Vorgehens als auch des Inhalts meiner Forschung, mit Schwergewicht auf meine untersuchungsleitende Hypothese, beende ich die vorliegende Arbeit in Kapitel 6.

2 Allgemeiner Bezugsrahmen

2.1 Biografie - Pierre Bourdieu

Am 1. August 1930 wurde Pierre Bourdieu in Denguin, einem kleinen französischen Dorf, geboren. Er studierte an der Sorbonne Philosophie und war anschliessend an der École Normale Supérieure als Lehrer tätig. Im Jahr 1964 wurde er an der Centre de Sociologie Européenne zum Direktor ernannt. In Frankreich gilt Bourdieu als einer der bedeutendsten Forscher und Autoren. Durch seine Forschungsarbeiten in Algerien (1958 - 1960) entwickelte er aus seinen Beobachtungen neue Theorien, welche die Grundlage für seine weiteren Arbeiten darstellten. Bourdieus ethnologische Studien sind nicht nur das Fazit von distanzierenden Beobachtungen und Betrachtungen, sondern seine Werke zeichnen sich durch die engagierte und professionelle Arbeits- und Herangehensweise aus.

Der am Anfang dem Strukturalismus zugewandte Bourdieu distanzierte sich von dem üblichen intellektuellen Gedankengut und verfasste unter anderem Studien über die Sozialstruktur Algeriens, die Lage der algerischen Arbeiterschaft und über den qualvollen Prozess der Entwurzelung aus der traditionellen Gesellschaft. Die Welt der Kabylen¹ und die Beschreibung derer Wandlung von der traditionellen zur modernen Gesellschaft stand dabei in Bourdieus Fokus. Er bezog sich mehrheitlich auf die Strategien, Ehre und Geltung zu sichern verbunden mit der Heiratspolitik der kabyllischen Bevölkerung. Während diesem Untersuchungsprozess wurde sich Bourdieu der Problematik des strukturalistischen Ansatzes bewusst, da dabei übersehen wird, dass Menschen strategisch handeln und auch der strategische Umgang mit der Zeit; der Tatsache, dass Dinge beschleunigt oder verzögert werden können oder dass etwas hinausgeschoben werden kann, wird im Strukturalismus nicht beachtet. Somit bedeutet das, die Realität wird nicht berücksichtigt (vgl. Bohn & Hahn, 2002, S. 252f).

Pierre Bourdieu gilt in seinem Fach als Vermittler von Subjektivismus und Objektivismus. Er erachtet die theoretischen allgemeinen Erkenntnisse in der Soziologie als ungenügend und entwirft daraus seine „Theorie der Praxis“.

„Die Frage: Wie kann der Soziologe sicherstellen, dass er sein Objekt wissenschaftlich erfasst, stellte für Bourdieu eines der wichtigsten wissenschaftstheoretischen Probleme seines Faches dar. Was eine Antwort so notwendig macht, ist die Offenheit der Soziologie für Alltagserfahrungen“ (Krais & Gebauer, 2013, S. 12).

Bourdies Werk zeichnet sich dadurch aus, dass Theorie und empirische Untersuchungen klar sichtbar aufeinander bezogen sind. Seine „Theorien“ sollen als „Erkenntniswerkzeuge“ verstanden werden, die zum Begreifen der gesellschaftlichen Wirklichkeit dienen sollen. Die Messbarkeit für die Analyse der Realität, beziehungsweise der Wirklichkeit, soll mit der Theorie gewährleistet sein.

Bourdieu analysiert wie Gewohnheiten, Ideale und Freizeitbeschäftigungen das Klassenbewusstsein ausdrücken. Mittels zahlreichen empirischen Forschungen zeigt Bourdieu auf, wie sich Milieus durch feine Unterschiede in Konsum, Ausdruck und Verhalten von der jeweilig anderen Gruppe abgrenzen.

In seiner wichtigsten und viel diskutierten These schreibt er, dass es eine direkte Verbindung zwischen der sozialen Position und den Lebensstilen gibt. So sind nach Bourdieu beispielsweise die Ernährung

¹ ein Stammesvolk in Algerien (Anmerkung der Verfasserin)

eines Menschen, die Art, sich zu kleiden, der Glaube und Wohnort direkt abhängig von der sozialen Zugehörigkeit. Hinzu kommt, dass sich Veränderungen im sozialen Raum in einem veränderten Lebensstil wieder spiegeln (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 8 - 17). Unter der Berücksichtigung der Lebensstile stellt Bourdieu somit eine Theorie der sozialen Ungleichheit auf, welche die Klassensysteme der kapitalistischen Gesellschaft mit einbezieht und er zeigt damit auf, dass sich soziale Klassen nicht nur hinsichtlich der sozioökonomischen Lage ihrer Mitglieder, sondern auch in Bezug auf ihre Wahrnehmungen und Verhaltensmuster unterscheiden und dass zwischen diesen Dimensionen systematische Beziehungen bestehen.

2.2 Grundlagen für Bourdieus Theorie

2.2.1 Feldtheorie

Die von Bourdieu entwickelte Feldtheorie gilt als Vermittlung zwischen objektivistischen und subjektivistischen Konzepten; respektive das über den Habitus vermittelte Zusammenwirken von handelnden Subjekten (den sozialen Akteurinnen und Akteuren) und den sozialen Feldern. Auf der Grundlage seiner Feldtheorie stellt Bourdieu die soziale Welt einer Gesellschaft im Modell eines sozialen Raumes dar, welcher mehrdimensional gegliedert ist, bestehend aus sozialen Feldern. Bourdieus Konstruktion des sozialen Raumes beruht auf der Annahme, dass Relationen wichtiger sind als Subjekte und Objekte.

Der Habitus stellt bei der Betrachtung der menschlichen Gesellschaft interne Strukturen und das Feld objektive Strukturen dar. Diese interne und externe Strukturen stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Bourdieu stellt sich eine soziale Differenzierung vor, in welcher die Akteure der jeweiligen Felder im Fokus stehen; mit der Berücksichtigung, dass die verschiedenen Felder nach unterschiedlichen und nicht aufeinander reduzierbaren „Grundgesetzen“ funktionieren (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 55).

Dies ist sichtbar dadurch, dass sich der Habitus durch Verinnerlichung der äusseren Existenzbedingungen in Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata ausbildet und daraus Praxisformen generiert. Zum Beispiel bewegt sich eine Konzertpianistin in einer anderen Welt als ein Investmentbanker und die eine Person muss etwas von Musik verstehen und nicht von Anlagegeschäften, wenn sie es in ihrem Feld zu etwas bringen will. Bourdieu vergleicht die sozialen Akteure mit „Spielern“ in einem „Spiel“, wobei das angestrebte Ziel des Spiels die Vorrangstellung ist. „Ein soziales Feld ist nach einer eigenen Logik funktionierendes ‚Spiel‘ um Macht und Einfluss“ (Kraus & Gebauer, 2013, S. 56). Hinzufügend gilt ein soziales Feld nur dann als solches, wenn Akteure eine bestimmte Dimension gesellschaftlicher Praxis zu ihrem Beruf gemacht haben. Der während seiner Freizeit musizierende Investmentbanker ist nicht im selben sozialen Feld aktiv wie die Konzertpianistin, seine Welt ist die Finanzwelt.

Umgekehrt bilden sich in Folge dessen genauso äussere soziale Strukturen durch die Ausübung der Praxisformen in der Gemeinschaft. Die objektiven sozialen Strukturen strukturieren den Habitus ebenso, wie der Habitus, welcher in seiner Eigenschaft als strukturierendes System von Dispositionen und Anlagen, die Praxis strukturiert.

Das soziale Feld stellt eine Kräftefeld dar, mit dem Merkmal, dass sich die „Spieler“ in wichtigen Eigenschaften unterscheiden. Als Beispiel nennt Bourdieu das literarische Feld, in dem einerseits das primäre

Ziel der Produktion der kommerzielle Erfolg gelten, andererseits das primäre Ziel der „reinen Produktion“ die Anerkennung unter den Insidern sein kann. Die Beteiligung an den Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss in einem sozialen Feld kann sich jedoch nur beteiligen, wer prinzipiell als gleich angesehen wird.

Beim „Spiel“ geht es aber immer um Elementares, das bedeutet, dass es einem als Akteur gelingen muss von den Akteuren, welche das „Spiel“ bestimmen, ernst genommen zu werden. Die Identifikation mit dem „Spiel“ ist die Grundvoraussetzung dafür. Die Anerkennung einer bestimmten, auf das spezifische Produkt des Feldes bezogene Position, beispielweise die Wahl einer literarischen Gattung „Groschenroman“ oder „Gedicht“ im literarischen Feld, ist gebunden an die Stellung des Akteurs oder der Akteurin im jeweiligen Feld.

Wird ein soziales Feld untersucht, gilt es herauszufinden, wie sich die verschiedenen Akteure in ihren Verkörperungen und Personifizierungen von Strukturen unterscheiden, respektive welche unterschiedlichen Positionen existieren (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 56 - 60).

Innerhalb der sozialen Felder existieren unterschiedliche Arten von Kapital, welches von Bourdieu als akkumulierte Arbeit betrachtet wird. Diese bestimmten Kapitalsorten sind zu vergleichen mit „Trümpfen in einem Kartenspiel“ und bestimmen die Gewinnchancen - die Vorrangstellung - in einem sozialen Feld.

2.3 Das Kapital nach Bourdieu

Der Begriff des Kapitals wurde von Karl Marx in der Ökonomie und von Pierre Bourdieu in der Soziologie geprägt (beim Marxismus steht der finanzielle Nutzen - das ökonomische Kapital - im Vordergrund des sozialen Handelns). Obwohl Bourdieu auch den Begriff des ökonomischen Kapitals nutzt, grenzt er sich deutlich von dem von Marx geprägten Begriff ab, indem er ihn aus soziologischer Sicht neu definiert.

Die Einführung der Kapitalbegriffe vervollständigt die zentralen Begriffe - Habitus und Feld - Bourdieus Sozialtheorie.

Ziel eines jeden sozialen Handelns der Menschen ist die Akkumulation, beziehungsweise Anhäufung des Kapitals (vgl. Bourdieu, 1997, S. 229).

Bourdieu unterscheidet vier Kapitalformen:

Das ökonomische, kulturelle, soziale und symbolische Kapital, welche als Ergänzung seiner Feldtheorie, zur Erklärung der Relevanz der Güter in den jeweiligen Feldern, gelten.

2.3.1 Felder und Kapital

Das soziale Feld umfasst die Gesamtheit der gesellschaftliche Interaktionen und Konstellationen (unter anderem in Politik, Kultur, Wirtschaft), sowie deren Subfelder (unter anderem in Literatur und Schule). Die drei primären Kapitalsorten sind nur in einem spezifischen Feld wirksam. Das soziale Feld ist dabei eine Untergliederung des sozialen Raumes. Die Anzahl der Felder ist nicht limitiert.

Im Feld der sozialen Beziehungen wird soziales Kapital akkumuliert. Es gilt als das älteste, aus den vor-kapitalistischen Agrargesellschaften, bei der die Konkurrenz um Ansehen und Ehre grosse Beachtung fand.

Das ökonomische Feld entsteht aus der Verwendung von Geld als Kapital und durch die Existenz eines Staates. Wie beim Marxismus soll das Geld so investiert werden, dass am Ende eines Zeitraumes mehr Geld vorhanden ist.

Das kulturelle Feld entsteht aus der Verwendung von Schrift und der Bildung eines Schulsystems. Die Bereiche Wissenschaft und Philosophie stehen in Konkurrenz zu einander.

Weitere Felder sind beispielsweise: Das politische, das bürokratische, das wissenschaftliche Feld etc. Alle Felder unterliegen einer grossen Dynamik, die nach Bourdieu als Spielräume oder Kampffelder gelten. In jedem Feld existieren andere Spielregeln. Immer wieder entstehen auch Konflikte, beispielsweise wenn die Politik in die Schule eingreift.

2.3.2 Ökonomisches Kapital

Dies umfasst alle Formen des materiellen Reichtums wie Vermögen, Einkommen und Eigentumsrechte. Bourdieu wertet hier die quantitative Verfügung über Geld und Einkommen. Unter ökonomischem Kapital versteht Bourdieu Geld und Güter, die direkt in Geld einzutauschen sind. Diese Form des Kapitals „eignet sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechts“ (Bourdieu, 1997, S. 218).

2.3.3 Kulturelles Kapital

Hierbei unterscheidet Bourdieu drei Formen:

Inkorporiertes kulturelles Kapital

Darunter versteht Bourdieu sowohl Bildung als auch Sprache. Das inkorporierte kulturelle Kapital ist körpergebunden und setzt eine Verinnerlichung vom Akteur voraus. Die Akkumulation, beziehungsweise eine Bereicherung dieser Kapitalsorte erfordert Zeit und das erreichbare Volumen ist vom kulturellen Erbe und vom Sozialisierungsprozess abhängig. Inkorporiertes Kapital ist Besitz und gleichzeitig Habitus, also Bestandteil des Menschen. Das Kapital kann nicht abgegeben werden, da es nicht unabhängig von dem Akteur besteht. Der Akteur wird somit zu Kapital. Nach Bourdieu stellt die Erziehung den entscheidenden Faktor für den Erwerb inkorporierten kulturellen Kapitals dar. Besonders wichtig ist sowohl die Zeit, die dem Kind gewidmet wird, als auch die Zeit, die dem Kind für den Erwerb inkorporierten kulturellen Kapitals zur Verfügung steht.

Die Kulturkompetenz des Akteurs bereichert oder verliert, je nach Verteilung der Kapitalien im Feld, an Wert. Wertsteigerung erlangt das inkorporierte kulturelle Kapital, ähnlich wie das ökonomische Kapital, durch einen Status der Rarität (Exklusivität) (vgl. Bourdieu, 1997, S. 220 - 221).

Objektiviertes kulturelles Kapital

Kunst, Häuser, Instrumente oder Bücher sind Beispiele des objektivierten kulturellen Kapitals. Das Kapital ist materieller Art und juristisch wie ein ökonomisches Gut übertragbar und handelbar. Die Eigenschaften dieses Kapitals werden hauptsächlich vom verinnerlichten Kulturkapital bestimmt (vgl. Bourdieu, 1997, S. 222).

Institutionalisiertes kulturelles Kapital

Dokortitel oder Bildungsabschlüsse sind institutionalisiertes Kapital. Sie dienen der Demonstration von erworbenem, inkorporiertem kulturellem Wissen. Es wird eine objektiviert Institutionalisiertes des kulturellen Kapitals erreicht, welche gleichzeitig den Marktwert des kulturellen Kapitals bestimmt. Die Titel ermöglichen den Handel auf dem Markt, wie beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, da er „einen dauerhaften und rechtlich garantierten konventionellen Wert überträgt“ (Bourdieu, 1997, S. 222). Der Wert des kulturellen Kapitals ist nur teilweise objektiv und Schwankungen unterworfen. Ein hoher Bildungsstand in der Gesellschaft führt beispielsweise zu einer übermässigen Entwicklung der Umrechnung in ökonomisches Kapital.

2.3.4 Soziales Kapital

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe resultierend aus der Nutzung eines dauerhaften Netzes von institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Bekanntheits oder Anerkennens umfasst das soziale Kapital. Eine Mitgliedschaft in einem ausgewählten Club, einer elitären Gruppe etc., trägt weiterhin zur Akkumulation von symbolischem Kapital bei (beispielsweise Mitglied im Klub zum Rennweg in Zürich, der rund 200 Mitglieder zählt; Unternehmer und Verwaltungsräte von kotierten Gesellschaften, Topmanager und Inhaber von mittelgrossen und grossen Unternehmen, Financiers sowie Opinion Leaders aus Politik und Medien). Es existiert auf der Grundlage von materiellen und/oder symbolischen Tauschbeziehungen; wie mit Worten oder Geschenken.

2.3.5 Symbolisches Kapital

Das Zusammenspiel der verschiedenen Kapitalsorten zu Prestige, Ruhm und Rang der Menschen innerhalb der Gesellschaft wird als symbolisches Kapital bezeichnet. Diese Kapitalsorte hat eine übergeordnete Rolle inne.

Somit ergeben sich verschiedene Gesellschaftsschichten, die unterschiedlich hohe Kapitalvolumen sowie Kapitalstrukturen zur Verfügung haben. „Die ungleiche Verteilung von Kapital, also die Struktur des gesamten Feldes, bildet somit die Grundlage für die spezifischen Wirkungen von Kapital, nämlich die Fähigkeit zur Aneignung von Profiten (...)“ (Bourdieu, 1997, S. 221). Die jeweilige Anhäufung einer bestimmten Kapitalsorte des jeweiligen Akteurs entscheidet somit über seine Position in der Gesellschaft. Je nach Gesellschaftstyp (Klasse) variiert die Bedeutung der Kapitalsorte.

Abbildung 1: Kapitalsorten nach Bourdieu und die gegenseitigen Einflüsse in vereinfachter Darstellung

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Bourdieu, 1997, S. 218 - 222

2.3.6 Kapitalumwandlungsprozesse

Die vier Kapitalsorten können ineinander umgewandelt werden und dies ist unterschiedlich aufwändig. Güter und Dienstleistungen können mit Hilfe von ökonomischem Kapital unmittelbar erworben werden. Andere Umwandlungsprozesse stellen zusätzliche Verpflichtungen und Beziehungen als Bedingungen. Zum Beispiel: Geld (ökonomisches Kapital) für einen Lehrgang (kulturelles Kapital), ökonomisch nichts einbringende Zeit für den Umgang mit einem Mitmenschen (soziales Kapital) oder durch eine spezifische Ausbildung (kulturelles Kapital) zu einem Arbeitsvertrag (ökonomisches Kapital).

Verbunden mit der Abhängigkeit des sozialen Feldes des Akteurs ist die individuelle Verfügung der Kapitalsorten und damit die Möglichkeiten zur Vorrangstellung innerhalb des sozialen Feldes.

2.3.7 Kapitalvolumen

Das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital einer Klasse kann als Kapitalvolumen zusammengefasst werden. Die Kapitalstruktur beschreibt die Verhältnisse dieser Kapitale zueinander und durch die soziale Laufbahn kann man darauf schliessen, ob sich die untersuchte Klasse in einem sozialen Auf- oder Abstieg befindet. Mit Hilfe dieser drei theoretischen Kriterien können empirische Forschungen und Auswertungen erfolgen und es kann eine Konstruktion von Klassen geschaffen werden, welche im sozialen Raum positioniert werden können.

Dieser soziale Raum wird als ein dreidimensionaler Raum angesehen, der entlang einer vertikalen und horizontalen Achse durch das „Kapitalvolumen, Kapitalstruktur und zeitliche Entwicklung dieser beiden Grössen (ausgedrückt in der vergangenen und potentiellen sozialen Laufbahn)“ gekennzeichnet ist (Bourdieu, 1987, S. 195). Um dies anschaulich zu machen, wird ein zweidimensionales Schema erstellt, ausgestattet mit einer x- und y-Achse. Das Kapitalvolumen bildet die vertikale Achse und die Zusammensetzung der Kapitalformen bildet die horizontale Achse.

Abbildung 2: Der soziale Raum nach Bourdieu

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Bourdieu, 1987, S. 212f.

Den Positionen im Raum hat Bourdieu unterschiedliche Berufsgattungen zugeordnet. Beispielsweise entsprechen Fraktionen mit sehr hohem y-Wert und relativ ausgeglichenem x-Wert den freien Berufen, welche gleichzeitig eine gesellschaftlich hohe Stellung inne haben. Umso niedriger der y-Wert wird, desto niedriger ist auch die Stellung in der Gesellschaft. Fraktionen mit hohem kulturellem Kapital (linkes oberes Viertel) wären nach Bourdieu dann eher Kunstschaffende oder Hochschuldozenten, wobei Fraktionen mit hohem ökonomischen Kapital (rechtes oberes Viertel) Handels- und Industrieunternehmer sind.

Die y-Achse zieht sich entlang der Zusammensetzung des kulturellen und ökonomischen Kapitals. Somit wären dann Menschen mit hohem ökonomischen Kapital aber kaum Kapitalvolumen (rechtes unteres

Viertel) Landwirte. In jedem Feld existieren Akteure, die mächtiger sind, da ihr Kapitalvolumen höher ist als das der anderen Akteure. Damit haben sie die Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen ihr Leben im eigenen sozialen Feld zu gestalten. Im Gegensatz dazu stehen die „einfachen Leute“, welche den sozialen Zwängen unterworfen sind (vgl. Bourdieu, 1987, S. 397).

2.3.8 Einteilung in unterschiedliche Klassen

Bourdieu beschreibt die moderne Gesellschaft als eine Klassengesellschaft. Der soziale Raum enthält zahlreiche Unterschiede. Das hauptsächliche Kriterium für die sozialen Unterscheidungen ist das zur Verfügung stehende Kapital; der Menge, der Art des Kapitals und die Kombination der Kapitalarten. Aber auch die Akteure und ihre Anordnung im sozialen Raum spielen eine wichtige Rolle; dies bedeutet, die Stellung, welche die Individuen zueinander haben. Beispielsweise sind die Denkweisen und Lebensverhältnisse eines Bauern im Emmental nicht nur geprägt durch seine Kapitalausstattung und seine in Folge dessen materiellen Güter, sondern auch durch den Gegensatz zum Stadtzürcher. Der soziale Raum beschreibt sich also nicht nur als ein Raum von Unterschieden, sondern auch ein Raum von Beziehungen. Hierbei ist nicht nur der aktuelle soziale Ort eines Akteurs (oder einer Akteurengruppe) interessant, sondern auch seine Vergangenheit und seine Zukunft (vgl. Bourdieu, 1987, S. 196ff).

Ihre besondere Bedeutung für Bourdieus Vorstellung von sozialen Klassen gewinnen die Beziehungen, die Relationen zwischen den Gruppen, wenn, drittens, danach gefragt wird, inwieweit die Distanzen zwischen den Positionen im sozialen Raum sich in Unterschieden in der Lebensführung niederschlagen, das heisst in Unterschieden des Geschmacks, der Sichtweisen der sozialen Welt und vor allem in einer sozialen Praxis, die Unterscheidungen vornimmt, Unterschiede bewertet und ihnen erst dann ihren sozialen Sinn gibt. (Krais & Gebauer, 2013, S. 36)

Wenn sich zum Beispiel Unterschiede wie in der ökonomischen Kapitalausstattung und der materiellen Existenz nicht in der Lebensführung äussern und aufgrund dessen nicht wahrgenommen werden, bleiben die konstruierten Klassen in der Soziologie reine „theoretische Modelle“. Doch genau hier, am Schnittpunkt der Klassenlage und der Lebensführung, mischt der Habitus mit, da die in ihm verankerten Klassifikationen und Prinzipien, Bewertungs- und Denkschemata sich in der Praxis der Lebensführung niederschlagen. Der Sinn dieser unterschiedlichen Praktiken, Meinungen, Besitze etc. liegt im Aufzeigen der sozialen Unterschiede; der Zugehörigkeit zur einen oder anderen sozialen Gruppe oder Klasse.

Klassen lassen sich als Vielzahl sozialer Orte beschreiben, an denen Lebenswelten produziert werden, im Sinne vergangener Erfahrungen, welche schliesslich zu Systemen von Wahrnehmungs- und Handlungsveranlagungen zusammengefügt werden. Diese Orte unterscheiden sich voneinander dadurch, dass sie verschiedene Lebensbedingungen, Kommunikationsformen, Sichtweisen und Handlungspraxen aufweisen. Die Klassen stellen soziale Schnittmengen dar, welche Identität und Gemeinsamkeit stiften.

Bourdieu unterscheidet drei soziale Klassen:

- Die erste Klasse ist diejenige der Herrschenden.
Sie lässt sich splitten in die eine Seite, welche über hohes kulturelles Kapital und wenig ökonomisches Kapital verfügt - die „beherrschten Herrschenden“, also die Intellektuellen. Jene mit hohem ökonomischen Kapital und wenig kulturellem Kapital entsprechen den „herrschenden Herrschenden“, den Unternehmern.
- Die zweite soziale Klasse ist die Mittelklasse; das Kleinbürgertum.
Diese Klasse zeichnet sich durch eine ausgeprägte Mobilität innerhalb des Sozialraumes aus.
- Die dritte und unterste Klasse ist die der Beherrschten, der Volksklasse.

Um eine Klasse in einem sozialen Raum definieren zu können, nimmt Bourdieu aber noch eine weitere Differenzierung vor: Er teilt den sozialen Raum in zwei voneinander unabhängige Subräume auf: Den Raum der sozialen Position und den Raum der Lebensstile. Die soziale Position definiert sich über das ökonomische und kulturelle Kapital. Beim Begriff des Lebensstils geht es um Lebensführung und subjektive Wahrnehmung (vgl. Kraus & Gebauer, S. 34 - 45).

2.4 Habitus

2.4.1 Habitus in der Praxistheorie

Den soziologischen Begriff des Habitus konstruiert Bourdieu als Antwort auf die Ergebnisse seiner Feldforschungen in Algerien. Zunächst versucht er mit dem Konzept des Habitus die Gründe zu ermitteln, warum die von ihm untersuchte Gruppe der Kabylen anscheinend unfähig ist, zukünftige, unter den sozialen Transformationsbedingungen der damaligen Zeit zu erwartende, Anforderungen an ihre Mitglieder zu antizipieren; sie sind nicht in der Lage, die Erwartung eines zukünftigen Verhaltens in der postkolonialen Gesellschaft zu erfüllen. Das kabyllische Volk begegnet den sich verändernden Strukturen der algerischen Gesellschaft mit Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die in der Vergangenheit aktuell waren und werden so von der sozialen Realität abgekoppelt (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 8 - 9).

In der Dokumentation „Pierre Bourdieu - Der feine Unterschied“ beschreibt der Soziologe den Begriff des Habitus in Worten, welche von vielen Menschen verstanden werden:

Der Begriff Habitus bezeichnet im Grunde eine recht simple Sache: Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt und weiss intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist. Wer über einen kleinbürgerlichen Habitus verfügt, der hat eben auch, wie Marx einmal sagt; Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann. Deshalb sind für ihn bestimmte Dinge einfach undenkbar, unmöglich; es gibt Sachen, die ihn aufbringen oder schockieren. aber innerhalb dieser seiner Grenzen ist er durchaus erfinderisch, sind seine Reaktionen keineswegs immer im Voraus schon bekannt. (Bourdieu, 1981, Hessischer Rundfunk)

Die Ursprünge des Wortes „Habitus“ (lateinisch) liegen im aristotelischen Begriff „Hexis“ (griechisch) und die Bedeutung lässt sich als eine erworbene Haltung, Habe, Gehabe oder Disposition umschreiben und gelangte erst später in die Geistes- und Sozialwissenschaften. Bourdieu macht eine Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen „Hexis“ und „Habitus“. So bleibt „Hexis“ nur der äusserlich wahrnehmbaren Gesamtheit von Körperhaltungen und -bewegungen vorzuziehen und diese „...ist eine ständige unauslöschliche Gedächtnisstütze, in der sich auf sichtbare und fühlbare Weise all die möglichen Gedanken und Handlungen, all die praktischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten eingeschrieben finden, die einen Habitus definieren“ (Bourdieu, 1997, S. 187).

Der „Habitus“ ist ein Produkt wie ein Produzent von Praktiken und ist somit mit einem Betriebssystem eines Computers vergleichbar (vgl. Fröhlich, 1998, S. 100, Kraus & Gebauer, 2013, S. 5, 29). Im Körper verdichten sich wiederholte Erfahrungen als Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata und bleiben so aktiv präsent. Diese „Inkorporierung“ oder „Einverleibung“ der Praxisstrukturen - Bourdieus Schlüsselkonzept - umfasst konsequent alle Verinnerlichungsprozesse und wird konkret als „Einbau kollektiver Schemata und Dispositionen in die Menschenkörper, als ‚eingefleischte‘ kreative Gewohnheiten“ verstanden (Fröhlich, 1998, S. 100).

Bourdieu hat seinen Habitus-Begriff als Teil seiner „Theorie der Praxis“ bedient, um die Beständigkeit erlernter Handlungsweisen und die gegenseitige Struktur von sozialem Umfeld und Individuum konzeptionell zu fassen. Die Funktionsweise des Habitus ist nur zu verstehen, wenn man ihn und damit das soziale Subjekt in seinem sozialen Kontext betrachtet, vor allem mit Bezug auf die drei zentralen Strukturkategorien der Soziologie - Klasse, Geschlecht und soziales Feld.

Demnach sind Denken und Handeln nicht nur bestimmt durch rationale Steuerung und als Folge einer objektiven sozialen Struktur zu betrachten. Als Habitus lässt sich die Werterhaltung einer Klasse verstehen, der sich in ähnlichen Arbeitserfahrungen, Lebensperspektiven und -stilen ausdrückt. Der soziale Habitus, der tief im individuellen Handeln verankert ist, wird durch geschichtliche Prägung, gesellschaftliche Strukturen, individuelle Erfahrungen und soziale Stellung geprägt und über Generationen weitergegeben. Die Art und Weise wie sich jemand bewegt, spricht, kleidet, sich in sozialen Situationen verhält, ist Teil eines individuellen Programmes, welches teilweise unbewusst abläuft und den Mitmenschen erkennen lässt, welche soziale Position ein Mensch in der Gesellschaft einnimmt. Durch dieses Verhalten reproduziert sich seine Klasse wieder.

Jede Person weist einen bestimmten Habitus auf. Bourdieu beschreibt, dass persönliche Erfahrungen über gemachte Handlungen in der sozialen Welt eine starke Affinität zu der Theorie des Handelns haben, unabhängig davon aus welcher Gesellschaftsgruppe ein Mensch stammt. Diese Theorie des Handelns wird als „mechanische Ausübung eines mechanischen Modells oder als reiner Akt einer freien Entscheidung gedacht“, abhängig davon, „ob man eher an sich oder an den ‚anderen‘ denkt“ (Bourdieu, 2009, S. 140). Eine Untersuchung über die soziale Stellung von Intellektuellen würde ergeben, dass diese Menschen als „Mitglieder einer beherrschenden Fraktion der herrschenden Klasse präpositioniert sind [...]“ (Bourdieu, 2009, S. 140f). Durch den Habitus, den der Intellektuelle zeigt, festigt er seine Position in der Klasse und reproduziert die Klasse dadurch. Die „Begünstigung“, eine theoretische Tätigkeit auszuüben, setzt somit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse voraus. Steigt eine Person aus einem bestimm-

ten Grund in eine höhere Klasse auf, setzt dies, laut Bourdieu, einen „sozialen Bruch“ voraus (ebd.). Personen, die eine neue Position einnehmen und aus der „beherrschten Klasse“ aufsteigen, sind veranlasst, ihren „wortlosen Platz“ zu verlassen und diesen gegen „Anerkennung“ zu tauschen.

Das „Feld“, in dem soziale Akteure agieren, hat einen wesentlichen Einfluss auf den Habitus und dessen Wirkungsweise. Der soziale Raum wird zum sozialen Feld in dem sich ein Akteur positioniert und die Positionen, die ein Akteur im sozialen Raum einnimmt, beeinflusst wiederum dessen Habitus. Doch nicht nur die Position in einem Feld hat Einfluss auf das Feld, sondern auch die Position eines Aussenstehenden - eines Beobachters - der das Feld betrachtet, verändert die Perspektive und somit die Beobachtungen desjenigen. Somit können die Beobachtungen eines Wissenschaftlers aufgrund seiner Vorerfahrungen einer „theoretischen Verzerrung“ unterliegen und die Position des Beobachters ist entscheidend für seine Arbeit und beeinflusst das Feld indirekt. Deshalb ist es notwendig, dass sich die beobachtende Person der „Beschränkung“, die ihre Perspektive aufweist, bewusst ist, ansonsten „verurteilt“ sich der Beobachter selbst dazu „unbewusst jene Repräsentation des Handelns wieder aufzugreifen, die sich einem Handlungssubjekt [...] aufdrängen [...]“ (Bourdieu, 2009, S. 141).

2.4.2 Habitus und seine Dispositionen

Der Habitus steht in enger Verbindung mit den Dispositionen. Bourdieu beschreibt die Dispositionen „im Sinne von Veranlagung, Neigung, Gesinnung oder auch Bereitschaft“ (Fröhlich, 2009, S. 73). Als Grundlage für den Habitus stehen die sich ergänzenden Dispositionen und sozialen Positionen innerhalb eines sozialen Raumes. Bourdieu definiert die Habitusformen als ein

System dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen, die objektiv „geregelt“ und „regelmässig“ sein können, ohne im geringsten das Resultat einer gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein [...], ohne das Werk der planenden Tätigkeit eines „Dirigenten“ zu sein. (Bourdieu, 1987, S. 164f)

Soziale Akteure sind danach mit strukturierten Anlagen ausgestattet, die es ermöglichen, ihre Praxis sowie auch ihr Denken über die Praxis zu erkennen. Der Habitus wird als Quelle der Praxisformen zur Erklärung herangezogen, wie die Gesellschaft „funktioniert“ und entsprechend ist der Habitus gesellschaftlich bedingt. Er ist laut Bourdieu nicht angeboren, sondern der Mensch wird aufgrund seiner Erfahrungen geprägt.

Der Habitus ist jedoch nicht nur gesellschaftlich, sondern auch sozialstrukturell bedingt. Abhängig davon welche Stellung ein Mensch innerhalb einer sozialen Klasse hat, prägt sich sein Habitus aus und diese Ausprägungen können ungleich verteilt sein. Beispielsweise können die Lebensbedingungen einer Familie und der dazugehörigen sozialen Klasse einen Akteur im Handeln, Denken und Wahrnehmen beeinflussen und ihm persönliche Grenzen aufzeigen, was aber nicht bedeutet, dass sich ein Habitus nicht verändern kann. Wie ein Akteur innerhalb eines sozialen Feldes handelt oder wie er denkt, hängt mehrheitlich von seinen Ressourcen ab, welche im kulturellen, aber auch im ökonomischen Bereich zu finden sind.

2.4.3 Habitus und Identität

Der Habitus stellt ein System von Veranlagungen dar, in welchem bewusste und unbewusste Praktiken herausgefiltert werden können. Ebenso verhält es sich mit den Identitäten:

Der Habitus birgt die Möglichkeit in sich, dass unterschiedliche Identitäten gebildet werden können, deren Realisierung von den errichteten beziehungsweise etablierten, Feldern abhängt. Das in der Vergangenheit produzierte Repertoire unterschiedlicher Rollen, welches nun in der Gegenwart verschiedenen Ordnungen und Aufstellungen entspricht, kann somit als Identität beschrieben werden. Der Habitus zeichnet sich auch dadurch aus, dass er einen in sich systematischen Charakter beibehält, der für jede Lebenssituation ein bestimmtes Angebot an Verhaltensoptionen bereithält. Oder als Formel betrachtet:

Habitus + Feld = Praxis (Handlung) (vgl. Steinbrücke, 2006, S. 66). Jeder Mensch, meint Bourdieu, verfügt zu jedem Zeitpunkt über seinen Habitus, welcher die organische Grundlage seiner Handlungsfähigkeit symbolisiert.

Und selbst wenn ein Habitus auf ein Feld trifft, dessen Struktur und Regeln in unüberbrückbarer Weise nicht mit den ihm inhärenten Regeln übereinstimmen..., so markiert selbst dieses Scheitern, dieses besondere Nicht- oder scheinbare Fehlverhalten, die ihm entsprechende Form angemessenen Verhaltens.

(Koch, 2013, S. 44 - 45)

Was der Mensch bis zu einem Zeitpunkt erlebt hat, muss er ständig an die Anforderungen unmittelbarer Situationen anpassen. Dies ist ihm ausschliesslich durch die Gewohnheit seiner Praxis des Denkens, Empfindens und Handelns möglich. Koch (2013) geht abweichend von Bourdieu nicht davon aus, dass der Habitus als folgerichtige Beschaffenheit umstandslos verfügbare Identitäten im Feld produziert. Er argumentiert damit, dass diese Annahme chronologische Folgen von Entwicklungsphasen voraussetzten würde, in denen affektive Verständnissysteme immer an darauf folgende angepasst werden konnten; dabei aber Brüche in der individuellen Sozialisationsgeschichte kaum denkbar wären. Ergänzend meint Koch dazu: „Ich verorte die Ursprünge jedes habituellen Selbstverständnisses in frühe Kindheitserfahrungen, in denen Wahrnehmung ursprünglich organisiert wird und milieuspezifische Ausprägungen erhält. Dies bedingt einen verknüpfenden Aufbau von Identität, der jedoch weder grundsätzlich noch als chronologische Abfolge vorausgesetzt ist“ (2013, S. 57).

2.4.4 Habitus und Geschlecht

Habitus und Geschlecht: Mit dieser Strukturkategorie ist die Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann gemeint. Dieses grundlegende gesellschaftliche Strukturierungsprinzip ist in jeder Gesellschaft vorhanden, und es impliziert gleichzeitig auch ein Herrschaftsverhältnis.

Die unterschiedlichen Gesellschaften unterscheiden sich unter anderem deutlich darin, als weiblich und was als männlich betrachtet wird; die Klassifikation von Objekten, Handlungsweisen und Menschen gehören auch in der sozialen Praxis der modernen Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 48).

Im Rückgriff auf die sozialen Analysen der kabyllischen Gesellschaft, deren soziale Ordnung sich auf eine grundlegende Teilung aller Objekte und Aktivitäten gründet, erläutert Bourdieu, wie das Strukturierungsprinzip bezüglich Weiblichkeit und Männlichkeit funktioniert: Der Habitus ist tief und unentrinnbar durch

eine soziale Praxis der Klassifikation geprägt, die weiblich und männlich als polaren Gegensatz konstruiert und gleichzeitig nötigt der Habitus durch das Handeln in der Praxis, die Klassifikationen anzuwenden (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, S. 49).²

Schon zu Beginn eines Lebens entwickelt jeder Mensch einen geschlechtsspezifischen Habitus, das bedeutet eine Identität, in der die festgelegte Arbeitsteilung der Geschlechter verinnerlicht, respektive verkörpert wird und personale Gestalt annimmt.

Da sich die soziale Identität der Subjekte von vornherein nur als männliche oder weibliche ausbilden kann und sich dies an bereits vor der Geburt ausgeprägte körperliche Merkmale knüpft, gehört das Geschlechterverhältnis zu den frühesten Schemata sozialer Differenzierung, in die das Kind in seiner sozialen Interaktion einbezogen ist. (Kraus & Gebauer, S. 49)

Während der alljährlich im Oktober stattfindenden Spielzeugmesse „Swiss Toy“ in Bern lassen sich Ausprägungen des geschlechtsspezifischen Habitus gut beobachten. Es erscheint der Eindruck, hier werden Klischees rund um die Geschlechter zementiert: Der Babywagen ist rosa, die Kissen sind rosa und mitten in dieser Kinderwelt sitzen ein Dutzend Mädchen, welche sich gut-mütterlich den Plastikpuppen widmen. Auf der anderen Seite der Halle vertiefen sich die Buben in die Konstruktion von Autorennbahnen und probieren kleine ferngesteuerte Autos aus. Für die meisten Wissenschaftler steht fest, dass die Wahl der Spielart immer auch mit der Kulturart zu tun hat, in welcher die Kinder spielen. So ist das Resultat einer aktuellen Studie mit der Fragestellung; ob und wie Kindertagesstätten bei Kindern Geschlechterrollen konstruieren, deutlich: Das Verhalten der Betreuungspersonen und das Spielangebot sind für das Geschlechtsempfinden der Kinder verantwortlich, aber auch die räumliche Einteilung ist wichtig. Meist sind Puppen-Ecke und Bau-Ecke voneinander getrennt. Das erzwingt bei den Kindern eine Entscheidung: Wo spiele ich und spiele ich etwas Mädchen- oder Bubentypisches? (vgl. Stucki, 2014, S. 12).

Diese geschlechtsspezifische Prägung gehört zu den grundlegenden Elementen der sozialen Identität einer Person und sie beeinflusst das Individuum in dem, was ihm mehr als alles andere als „Natur“ des Menschen gilt: In seinem Körper. Die Unterscheidung in weiblich und männlich bestimmt daher auch die Identität vom Körper her, da sie die Körperwahrnehmung, die Ausdrucksmöglichkeiten und die Gewohnheiten beeinflusst.

2.5 Habitus und Klassen

Klassen lassen sich als Vielzahl sozialer Orte beschreiben, an denen Lebenswelten produziert werden, im Sinne vergangener Erfahrungen, welche schliesslich zu Systemen von Wahrnehmungs- und Handlungsveranlagungen zusammengefügt werden. Diese Orte unterscheiden sich voneinander dadurch, dass sie verschiedene Lebensbedingungen, Kommunikationsformen, Sichtweisen und Handlungspraxen aufweisen. Die Klassen stellen soziale Schnittmengen dar, welche Identität und Gemeinsamkeit stiften.

² siehe auch Abschnitte 2.1 & 2.4.1

Wie bereits in Abschnitt 2.3.8 beschrieben, definiert Bourdieu die sozialen Klassen mehrheitlich über das Gesamtvolumen des Kapitals, das ihnen zur Verfügung steht (vgl. Bourdieu, 1987, S. 196).

Um eine Klasse in einem sozialen Raum definieren zu können, nimmt Bourdieu aber noch eine weitere Differenzierung vor: Er teilt den sozialen Raum in zwei voneinander unabhängigen Subräume auf: Den Raum der sozialen Position und den Raum der Lebensstile. Die soziale Position definiert sich über das ökonomische und kulturelle Kapital. Beim Begriff des Lebensstils geht es um Lebensführung und subjektive Wahrnehmung.

Zwischen dem Raum der sozialen Position und dem Raum der Lebensstile nimmt der Habitus eine Vermittler-Funktion ein, der die Verbindung zwischen objektiven externen Strukturen und den subjektiven Wahrnehmungen, Wertvorstellungen, ästhetischen Urteilen, individuellen „Alltagstheorien“ und Praxisformen leistet, so dass jeder Klasse bestimmte habituelle Dispositionssysteme zugeordnet werden können.

Der Habitus eines Menschen ist ein System von „dauerhaften und übertragbaren Dispositionen“, das „generative Prinzip“, welches individuelle Lebensweisen, Wertevorstellungen, Haltungen, Stile und Geschmäcker hervorbringt (Bourdieu, 1987, S. 98). Somit lassen sich innerhalb von gesellschaftlichen Strukturen Angehörige sozialer Klassen kategorisieren. Das bedeutet, dass sich beispielsweise verschiedenen Sportarten, Essgewohnheiten und Alkoholarten statistisch zu gewissen Klassen, beziehungsweise Positionen, zugeordnet werden können und diese Verbindungen aus Position und Lebensstil den Klassifikations-, Bewertungs- und Handlungsschemata zugrunde liegen - vom Geschmack bestimmt werden. Der Habitus ist also ein organisches Resultat einer Klasse. Er gründet auf „Traditionen der Milieus und Familiennetzwerke“, innerhalb derer er „über Generationen hinweg sozialisierend vererbt und reproduziert“ wird und auf „dieser Basis“ ist er „in einem parallelen Prozess steter Entwicklung begriffen“ (Koch, 2013, S. 37).

Abbildung 3: Der Habitus in Wechselwirkung mit der sozialen Position und des Lebensstils

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Kraiss & Gebauer, 2002, S. 34 - 37

Der Habitus entsteht durch Inkorporierung der „objektiven“ Strukturen, welche das soziale Umfeld eines Menschen definieren. Dieser umfasst beispielsweise Prinzipien des Denkens, Werte, Normen und Handlungsweisen. Inkorporierung verweist darauf, dass der Habitus im Körper verankert ist, eine Art „psychosomatisches Gedächtnis“ und deshalb auch die körperliche „Hexis“ - nach Bourdieu - eine Körperhaltung mit einschließt. (vgl. Kraiss & Gebauer, 2002, S. 5, Bourdieu, 1987, S. 129).

Bei der Verknüpfung von Klassenlage und Lebensführung, dargestellt durch die Verknüpfung von Struktur und Handeln, wird nun der Habitus beigezogen:

Die im Habitus eingelagerten Klassifikationen und Unterscheidungsprinzipien, Bewertungs- und Denkschemata schlagen sich nieder in den Praxen der Lebensführung; vermittelt über den Habitus werden die Dinge - Wohnungen, Bücher Autos, Kleidung, Kunstgegenstände, Besitztitel und so weiter - und die Aktivitäten - sportliche Betätigungen, kulturelle Aktivitäten, Reisen, Geselligkeiten - umgewandelt in „distinkte und distinktive Zeichen“, werden aus „kontinuierlichen Verteilungen [...] diskontinuierliche Gegensätze: [...] geraten die Unterschiede aus der *physischen* Ordnung der Dinge in die *symbolische* Ordnung signifikanter Unterscheidungen“ (Bourdieu, zit. nach Kraiss und Gebauer, 2002, S. 37). Die unterschiedlichen Praktiken, Besitztümer, Meinungsäußerungen erhalten ihren sozialen Sinn also dadurch, dass sie etwas anzeigen, soziale Unterschiede nämlich, die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen sozialen Gruppe oder Klasse. (Kraiss & Gebauer, 2002, S. 37)

Der Habitus entspricht also dem, je nach Klassenzugehörigkeit, differenzierte Resultat der Verinnerlichung klassenspezifischer Existenzbedingungen und dieses steuert in allen Lebenslagen die Wahrnehmung- und Verhaltensweisen der Angehörigen einer Klasse auf übereinstimmende Art. Und diese Steue-

rung erfolgt auf eine Art und Weise „dass sie zur Reproduktion ihrer Entstehungsbedingungen tendieren, mit der Folge, dass sich das Klassenindividuum tendenziell in einem ‚glücklichen‘ Verhältnis zu seiner Klassenlage befindet“ (Steinbrücke, 2006, S. 62).

Das bedeutet: Ein bestimmter Habitus in einer Klasse begründet ein soziales Milieu - den Klassenhabitus. Resultierend aus dieser Klassifizierung des Habitus ist die soziale Ungleichheit und diese charakterisiert sich in der Bildung, dem Besitz, den sozialen Beziehungen, den kulturellen Ausdrucksformen und den gesellschaftlichen Diskursen.

2.6 Habitus und Lebensstil

Bourdieu definiert den Habitus als das gesamte Auftreten einer Person; der Lebensstil wird durch den Habitus produziert.

Das bedeutet, durch den Habitus sind die symbolischen Merkmale der Lebensführung sowie die beobachtbaren Praktiken, die Handlungen und Praxisformen, die Handlungsweisen festzustellen, in denen gruppen- und klassenspezifische Werthaltungen und Präferenzen sichtbar werden. Der Habitus ist Erzeugungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata von Praxisformen.

Die einzelnen Praktiken als auch die gesamte Lebensführung der oberen Klasse sind eine „Distinktion“ gegenüber der unteren Klasse. Die „Distinktion“ ist ein bewusstes oder unbewusstes Durchsetzen legitimer Sichtweisen auf Werke und Praxisformen, die dann besonders erfolgreich ist, wenn sie keine Beziehung zum vorhandenen Kapital erkennen lässt und im günstigsten Fall sogar als selbstverständliche Differenz anerkannt wird.

Die Lebensstile sind nicht losgelöst von der sozialen Stellung, sondern eine Folge derer und tragen zusätzlich zu ihrer Manifestierung bei.

Der Habitus offenbart sich in allen Praxisformen, in den scheinbar nicht normierten Bereichen beispielsweise in der Möblierung, der Ernährung und der Bekleidung, in der Literaturoauswahl oder in Museums-, Galerie- und der Feriengestaltung. Mit dem Begriff des „Geschmacks“ wird die Beurteilung der eigenen Praxisformen wie auch die der anderen bezeichnet. Der Geschmack ermöglicht eine Differenzierung zwischen Personen, die zum selben oder zu einem anderen Lebensstil gehören (vgl. Kraus & Gebauer, 2013, 35 - 48).

Bourdieu unterscheidet drei Geschmacksdimensionen, welche drei verschiedenen Bildungsniveaus und damit den gesellschaftlichen Klassen, folglich der Lebensstile, entsprechen:

- Der legitime Geschmack für die legitimen Werke. Sein Auftreten wächst mit steigender Bildung, gipfelt in den Kreisen der herrschenden Klasse mit den größten schulischen Kapitalien und wird durch Freiheit und Luxus gebildet und durch die Werke der herrschenden Klasse legitimiert.

- Der mittlere Geschmack bezieht sich auf die minderwertigen Werke der legitimen Kunst, welche leichter zugänglich sind, aber oft auffällig im Bestreben sich von der unteren Klasse zu distanzieren. Anzutreffen ist dieser Geschmack bei Angehörigen der Mittelklasse.
- Der „populäre“ Geschmack bezieht sich auf Werke der „leichten“ oder aber auch durch Verbreitung der entwerteten Kunst. Vertreten ist er am häufigsten in den unteren sozialen Schichten. Prinzipiell entspricht der populäre Geschmack dem Geschmack am „Notwendigen“.
(vgl. Bourdieu, 1987, S. 37f.)

Mit dieser Rangordnung der Lebensstile ist eine Soziologie der Herrschaft verbunden, basierend auf dem kulturellen Kapital.

Die Ungleichheit der Gesellschaft ist das Resultat aus der Ungleichverteilung des Kapitals (auch das Bildungssystem begünstigt Kinder und Jugendliche aus der höheren sozialen Schicht und trägt zu der Ungleichheit bei). Es existiert eine symbolische Macht, welche sich in den Lebensstilen äussert und damit zur Legitimierung der Klassen beiträgt.

Abbildung 4: Habitus und Lebensstil

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Bourdieu, 1987, S. 280

Im Habitus eines Menschen kommt somit zum Vorschein, was den Menschen zum gesellschaftlichen Wesen macht: Seine Zugehörigkeit zur einer bestimmten Klasse und die „Prägung“, die das Individuum durch diese Zugehörigkeit erfahren hat.

2.6.1 „Die feinen Unterschiede“

Ist der Geschmack des Menschen angeboren? Oder ist das Umfeld, in dem er sich bewegt, prägend für dessen Vorlieben? Existiert ein Klassengeschmack? Ist nicht der Lebensstil - der „Lifestyle“ - das, was die soziale Identität ausmacht?

Anhand dieser Leitfragen beschreibt Bourdieu in seinem Werk „Die feinen Unterschiede“ innerhalb der Gesellschaft. Die Klassifikationsmechanismen sind nicht nur durch die Herkunft determiniert, sondern stark durch Lebensstil, die Art des kulturellen Konsums und der sozialen Lage bestimmt. „Von allen Produkten, die der Wahl der Konsumenten unterliegen, sind die legitimen Kunstwerke die am stärksten klassifizierenden und Klasse verleihenden...“ (Bourdieu, 1987, S. 36). Die Klassifizierung ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich, da der Kulturkonsum scheinbar demokratisch ist; kulturelle Güter sind allgemein zugänglich. Kunst besitzt jedoch insofern soziale Relevanz, da durch diese, respektive durch den Kulturkonsum, die symbolische Aneignung kultureller Güter - Distinktionen geschaffen werden (vgl. Bourdieu, 1987, S. 207). Sobald aber eine Popularisierung sichtbar ist, findet eine Entwertung statt; deklassierte Güter sind keine klassifizierenden Güter mehr. Der Konsument ist gezwungen, auf ein anderes, spezifischeres oder noch unbekanntes Gebiet auszuweichen. Dieser Prozess des permanenten Wettlaufs um Distinktion, diese „Logik der Konkurrenz“ findet in allen Gebieten, wo Kapital angehäuft wird, Niederschlag (Bourdieu, 1987, S. 365). Der Wunsch nach Abgrenzung. Die Möglichkeit, sich gegenüber dem Normalen, Herkömmlichen zu distinguieren, ist an und für sich nichts Neues, da Kunst nie jedem so zugänglich war wie heute.

Damit dieser Kreislauf von Klassifizierung und Deklassifizierung funktioniert, bringt Bourdieu die klassifizierende und Klasse verleihende Fähigkeit der reinen Ästhetik ins Spiel, nämlich des rein ästhetischen Blicks. Er beschreibt die Mechanismen dieses Blickwinkels und stellt vor allem den distinktiven Charakter und seine Bedeutung für die Gesellschaft dar; die abgrenzenden und unterscheidenden Merkmale der Klassen sind hierbei zentral. Bourdieu stellt kulturelle Bedürfnisse, beispielsweise der Besuch von Museen, die Bevorzugung bestimmter Literatur, in engen Zusammenhang mit dem jeweiligen Bildungsgrad der sozialen Herkunft (vgl. Bourdieu, 1987, S. 18). „Von Bedeutung und Interesse ist Kunst einzig für den, der die kulturelle Kompetenz, das heisst den angemessenen Code besitzt“ (Bourdieu, 1987, S. 19). Demnach ist Kunst nicht für jeden zugänglich und verständlich. Mit dem „Code“ ist das Wissen wie die Einordnung eines künstlerischen Stils in eine Epoche oder Kunstbegriffe gemeint. Der Laie ist also ohne die Beherrschung dieser Codes „unfähig, da [er] nie gelernt [hat], sich die geforderte Einstellung eigen zu machen“ (ebd.).

Die Fähigkeit, einen Gegenstand rein ästhetisch zu betrachten, hat also nur, wer diesen Code besitzt.

Bourdieu versteht unter der dazu notwendigen ästhetischen Einstellung „die einzige gesellschaftlich für angemessen erachtete Art und Weise [...] sich Gegenständen zu nähern“ und zwar explizit den Gegenständen, denen die Gesellschaft den Titel eines Kunstwerkes gegeben hat (Bourdieu, 1987, S. 58). Dar-

aus folgt; jedes Objekt kann zu einem Kunstwerk werden, wenn es unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet wird. Diese Sichtweise eines Gegenstandes unterliegt bestimmten Forderungen. So muss diese über eine rein praktische Wahrnehmung hinauslaufen. Bourdieu geht davon aus, dass ein Grossteil der vom Menschen entwickelten künstlerischen Gegenstände in ihrer Form - rein ästhetisch - statt in ihrer Funktion, wahrgenommen werden. Beispielsweise wird ein Sackmesser eher in seiner Funktion als in seiner Form betrachtet und bedient somit keinen ästhetischen Anspruch.

Für Bourdieu ist der Erwerb einer rein ästhetischen Wahrnehmung nicht nur das Resultat von Begabung oder bestimmter Lernprozesse, sondern ist von der „ungleichen, nämlich klassenspezifischen Verteilung der Fähigkeit [...], sich durch ein Kunstwerk und, allgemeiner, durch die Werke der hohen Kultur begeistern zu lassen“ abhängig (Bourdieu, 1987, S. 57f.).

Der rein ästhetische Blick kann nicht einfach erworben werden, sondern hängt von bestimmten Voraussetzungen ab. So muss zum Beispiel ein Kind frühzeitig in seiner Entwicklung mit Kunst konfrontiert sein; Museen besuchen, ins Theater gehen, eine lange Schulbildung geniessen und viel Freizeit haben. Dabei muss gewährleistet sein, dass sich das Kind nicht mit materiellen Nöten beschäftigen muss. Dem rein ästhetischen Blick gehen also zwei Entwicklungen voraus. Die rein ästhetische Absicht des Künstlers und ein bestimmter ästhetisch ausgebildeter Habitus des Betrachters. Bourdieu meint, dass „das Auge des Ästheten das Werk als solches schafft“, aber dieses Auge selbst ist wieder ein Produkt der Geschichte (Bourdieu, 2001, S. 455).

Der rein ästhetische Blick ist folglich nach Bourdieu nur in den höheren Klassen vorhanden und besitzt somit Distinktionscharakter gegenüber unteren Gesellschaftsschichten. Der Habitus ist - einerseits für die Ausprägung der Praxisformen verantwortlich, welche wiederum klassifizierbar sind - andererseits auch Klassifikationssystem, mit Hilfe dessen beurteilt und klassifiziert wird; der Geschmack definiert wird. „Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen“ (Bourdieu, 1987, S. 255). Der Habitus gilt als Inkorporation der Klassensituation und der dazugehörigen Anpassungsprozesse; des Lebensstils. Somit ist, nach Bourdieus Darlegungen, der Geschmack, der als identitätsbildend definierend betrachtet wird, aus dem Habitus hervorgehendes System von Klassifizierungsschemata in hohem Mass - von der Klasse - abhängig.

Der Wunsch nach Abgrenzung und die Möglichkeit, sich gegenüber dem Normalen, Herkömmlichen zu distinguieren, ist an und für sich nichts Neues und Kunst zu keiner Zeit jedem so zugänglich wie heute.

2.7 Theorie der Praxis

Die Beobachtungen der Praxis hatten einen starken Einfluss auf Bourdieus Habitus-Konzept. Die Erkenntnis, dass die Verhaltensweisen von Subjekten auch von persönlichen Motiven geprägt sind und sie sich nicht nur von den strukturellen vorgegebenen Gesetzen leiten lassen, erschütterte sein strukturalistisches Weltbild. Daraus entstand eine neue, die Dimensionen verbindende, Sichtweise auf die Praxis und den damit einhergehenden Habitus. Bezüglich der strukturalistischen Theorien gelangt Bourdieu zum Schluss, dass „logische“ Modelle irreführend, gar gefährlich sein können, sobald sie als reale Grundlage

für die Praxis beigezogen werden und die wahre Grundlage für menschliches Verhalten nicht beachtet wird.

Bourdieu's „Theorie der Praxis“ vermittelt zwischen den beiden folgenden sozialen Erkenntnisweisen: Der subjektivistischen und der objektivistischen Erkenntnisweise.

- **Subjektivistische Erkenntnisweise**

Der Subjektivismus „expliziert die Wahrheit der primären Erfahrungen mit der sozialen Welt“ und nimmt sie als selbstverständlich hin (Bourdieu, 2009, S. 147).

Die soziale Welt wird nach Bourdieu in dieser Sichtweise als eine selbstverständliche und natürliche Umgebung angesehen. Der Erfahrungshorizont eines Individuums wird daher auch als „Mikrosoziologie“ bezeichnet. Er nennt dies eine „wissenschaftliche Beschreibung der vorwissenschaftlichen Erfahrung“. Bezeichnend äussert Bourdieu: „Weil die Handelnden nie genau wissen, was sie tun, hat ihr Handeln mehr Sinn, als sie selber wissen“ (1987, S. 127).

- **Objektivistische Erkenntnisweise**

Der Objektivismus reflektiert die primären Erfahrungen mit der sozialen Welt und erkennt die Beziehungen zwischen den verschiedenen Praxisformen und deren Repräsentationen und fragt nach den Bedingungen der objektivistischen Erfahrungen. Dabei können objektive Strukturen erkannt werden, wobei jedoch die Reflexion eine eigene Erfahrung in der Praxis verunmöglicht.

In dieser Perspektive wird Soziales in distanzierter Form vom Willen und Bewusstsein der Menschen betrachtet. Diese Ebene wird auch „Makrosoziologie“ genannt, in der die Dinge, die Umwelt zwar auf das Individuum wirken, aber über diesem stehen.

Die gesellschaftliche Praxis wird aus der Perspektive der sozialen Erkenntnisweisen aus einer distanzierteren unbeteiligten Perspektive betrachtet. Mit seiner Theorie des „Habitus“ und des „Sozialen Raumes“ wird die vermittelnde Rolle verdeutlicht. Bourdieu meint dazu, dass sich die Wissenschaft meist anders gestaltet, als die Wissenschaftler/innen dies wahrnehmen und vergleicht die Theorie mit der Praxis. Beispielsweise befindet sich ein Schachspieler in einer ganz anderen Situation als jemand, der eine bereits gespielte Partie im Nachhinein analysiert (vgl. Bohn & Hahn, zit. nach Kaesler, 2002, S. 255f).

Bourdieu zieht daraus die Schlüsse, dass die soziologische Theorie im ersten Stadium mit dem Wissen des Alltags brechen muss, denn eine Theorie bietet andere Einsichten als die Praxis und sie impliziert auch eine absolut andere Perspektive zur Welt. Doch ohne Theorie ist wiederum auch keine Praxis möglich und daraus hat Bourdieu versucht, dies in seinem Konzept des „Habitus“ zu vereinen (vgl. Bohn & Hahn, zit. nach Kaesler, 2002, S. 256f).

2.8 Identitätsfindung bei Jugendlichen

2.8.1 Bewältigungslage Jugend

Jugend ist - historisch betrachtet - eine eigenständige Lebensphase, welche in Folge der Trennung zwischen Familie, Schule, Ausbildung und Beruf seit der Industrialisierung entstanden ist. Die Anforderungen in unserer hochmodernen Gesellschaft setzen voraus, dass den Heranwachsenden Wissen und Qualifikationen vermittelt werden, welche über die Fertigkeiten hinaus gehen, welche in der Familie vermittelt werden. Mit der Schulpflicht und mit der Vorstellung, dass optimale Lernprozesse während einem bestimmten Entwicklungsschritt und innerhalb von Gleichaltrigengruppen passieren müssen, haben sich unterschiedliche Einrichtungen und Praktiken etabliert. Zusammenfassend könnte man sagen, Jugend ist die Übergangsphase, in welcher Jugendliche bestimmte Institutionen besuchen, wo von ihnen unterschiedliche Verhaltensweisen abverlangt werden. Die Jugend ist somit heute nicht mehr nur eine Phase des Übergangs zwischen dem abhängigen Kindheits- und dem unabhängigen Erwachsenenstatus, sondern ein Lebensabschnitt mit Rechten und Pflichten (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 5 - 12, 43 - 44). Nicht nur vom Beginn und dem Ende, bzw. dem Übergang ins Erwachsenenleben ist die Jugend immer schwieriger anzugrenzen, auch im Altersbereich der jungen Erwachsenen, den 18- bis 25-jährigen, ist kaum mehr genau festzustellen, wann die Jugend aufhört und das Erwachsensein beginnt.

In der folgenden Abbildung ist die idealtypische Form des Übergangs vom Kindheits- ins Jugendalter bis hin zum Erwachsenenalter grafisch dargestellt.

Abbildung 5: Idealtypische Darstellung der Entwicklungsaufgaben in drei Bewältigungslagen

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 41

Aus der Darstellung lässt sich aus den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters ableiten, dass es sozialpädagogisch sinnvoller ist, von der Bewältigungslage Jugend zu sprechen. Die Jugend ist eine sich ständig wandelnde gesellschaftliche Konstruktion, innerhalb derer biografisch unterschiedliche Aufgaben bewältigt werden müssen.

Diese Bewältigungslage ist heute gekennzeichnet durch die Spannungen zwischen früher soziokultureller Selbständigkeit und im Durchschnitt länger andauernder ökonomischer Abhängigkeit, zwischen der Offenheit und Verwehrung eigensinniger sozialräumlicher Aneignung und - im Hinblick auf die öffentliche Thematisierung der Jugendfrage - zwischen der Anerkennung als gesellschaftlicher Aktivposten und der Etikettierung als Risikogruppe. (Böhnisch, 2012, S. 138)

Jugendliche sind darauf angewiesen, dass sie Orte haben, wo sie Rückhalt und soziale Unterstützung für ihr Jungsein und gleichzeitig einen wichtigen Kontrast zu der Erwachsenenwelt finden, die ihnen „gleichzeitig vieles früh schon zulässt, aber auch zumutet und vor allem auch vorenthält“ (Böhnisch, 2012, S. 139).

2.8.2 Zwischen Freisetzung und Selbstverantwortung

Bis vor einigen Jahren hat die Jugendforschung die Zeit der Orientierung in der Pubertät (Orientierungsmodell) so definiert, dass die eigene Persönlichkeit narzisstisch im Mittelpunkt der Welt steht und kritisch gegenüber den gesellschaftlichen Anforderungen reagiert, verbunden mit den dazugehörigen Reibungen. In der heutigen Zeit übernehmen viele Jugendliche das biografische Bewältigungsmodell der Erwachsenen. Obwohl von den Medien als optimistische Generationen hochgejubelt, welcher alle Möglichkeiten offen steht, wird übersehen, dass annähernd ein Drittel der Jugendlichen im Sog des biografischen Scheitern steckt. „Ernstraum“ ist der Begriff, welchen die Jugendforschung verwendet für das Gefühl, welches die Jugendlichen spüren, im Sinne dafür, dass schon Weichenstellungen für ihre Zukunft getroffen werden.

Eltern projizieren ihre Vorstellungen und Lebensplanungen auf ihre Kinder und übersehen, dass diese ihre eigenen Bedürfnisse als Erwachsene sind. Den Eltern wissen, dass sie für den Schul- und Ausbildungserfolg ihrer Kinder gesellschaftlich mitverantwortlich gemacht werden, nehmen aber gleichzeitig wahr, wie gering ihre Einflussmöglichkeiten auf das Leistungsverhalten und die Motivation ist. Viele Jugendliche sind heute „soziale Aufsteiger“, sind verantwortlich für den sozialen Familienstatus, gleichzeitig aber auch irritiert und verunsichert in dieser Rolle. Diese früh einsetzende Biografisierung vergrößert die Kluft zwischen dem, was die Gesellschaft erwartet und dem, wie sich die einzelnen Jugendliche in ihrer Befindlichkeit darstellen (vgl. Böhnisch, 2012, S. 138 - 142).

Die Eltern erwarten von ihren Kindern eine stark ausgeprägte Selbständigkeit, hohe Kompetenzen im Bereich der Selbstorganisation und Leistungsbereitschaft, wollen aber oft nicht durch Verbote in das Verhalten der Jugendlichen eingreifen oder intervenieren. Das Risiko dieser Entwicklung liegt auf der Hand: Die jungen Erwachsenen sind überfordert durch ihre zu frühe Verantwortungsübernahme für die Schule, die Ausbildung oder die Berufsfindung oder auch ihre sozialen Beziehungen und würden den sozialen und psychischen Halt und die Unterstützung durch erwachsene Vertrauenspersonen benötigen (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 156 - 158).

2.8.3 Zehn Maximen für die Jugendforschung

Hurrelmann & Quenzel (2013) haben basierend auf unterschiedlichen theoretischen Ansätzen zur Analyse der Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter zehn Maximen entwickelt, aus welchen sich inhaltliche Schwerpunkte für das Verständnis der Jugendlichen und somit methodische Strategien für die Jugendforschung erschliessen lassen (Hurrelmann & Quenzel verstehen unter einer Maxime eine erkenntnisleitende programmatische Aussage).

Zusammenfassend lassen sich diese zehn Maximen folgendermassen definieren, welche erklärend ergänzt sind:

Erste Maxime
Die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter gestaltet sich in einem Wechselspiel von Anlage und Umwelt. Dadurch werden auch die Grundstrukturen für Geschlechtsmerkmale definiert.
Neben der genetischen Ausstattungen, wie beispielsweise Geschlecht, Intelligenz und Psyche wirken die sozialen und physischen Umwelteinflüsse auf die Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltenseigenschaften ein. Daraus entsteht ein ständiges Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Im Jugendalter ist das interaktive Verhältnis zwischen Anlage und Umwelt vor allem bei der Ausprägung von weiblichen und männlichen Persönlichkeitsmerkmalen bedeutend; stereotype Verhaltensweisen sind sozial erlernt. Ebenso werden Körperhaltung und -ausdruck, Bewegungsformen und Kleidung während des Sozialisationsprozesses kulturell geformt.
Zweite Maxime
Der Sozialisationsprozess erreicht im Jugendalter eine besonders intensive Phase: Die produktive respektive aktive Verarbeitung der inneren und äusseren Realität (individuelle und gesellschaftliche Determinanten). Diese Realitätsverarbeitung ist eine elementare Entwicklungsaufgabe.
Heftige körperliche, psychische und soziale Umbrüche führen zu einem intensiven Prozess der Auseinandersetzung mit der inneren und äusseren Realität. Die ständige Beobachtung und Diagnose der eigenen Anlagen und ihre schnellen Veränderungen und Anpassungen an die sozialen und physischen Umweltbedingungen erfordern eine sensible Wahrnehmung der Jugendlichen und ein angemessenes Handeln ihrerseits in ihrem sozialen Feld. Hierbei werden Formen und Strategien der Bewältigung von Herausforderungen und Krisen entwickelt, die in der Regel für den gesamten weiteren Lebenslauf bestehen bleiben und auf welche der Mensch zurückgreift, wenn er vor einer Beanspruchung steht.
Dritte Maxime
Jugendliche sind schöpferische Konstrukteure ihrer Persönlichkeit mit einer sich erweiternden Kompetenz zur selbstverantwortlichen Lebensführung.
In einigen Lebensbereichen wie Freundschaften, Freizeit und Medien erreichen Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen schon eine volle Autonomie ihres eigenen Handelns. Sie sind fähig mit flexiblem Selbstmanagement zu reagieren; befinden sich jedoch in einer Lebenssituation mit unsicherem Ausgang und ungewissen Zukunftsperspektive und sind somit gezwungen, ständig individuelle Ziele und Sinngebungen aufzubauen.

Diese charakteristische suchende und sondierende Haltung gilt heute, mitunter durch die Verlängerung der Lebensdauer, auch für Menschen in späteren Lebensphasen als Vorbild für die Persönlichkeitsbildung, welche nie als wirklich abgeschlossen gilt.

Vierte Maxime

Erstmalig in der Lebensgeschichte haben Jugendliche die Chance, eine Ich-Identität zu entwickeln.

Jugendliche besitzen im Unterschied zu Kindern die Fähigkeit, mit ihren Mitmenschen in einen Prozess der Kommunikation über Werte, Normen und soziale Bedeutungen einzutreten und diese mit ihren eigenen Interessen und Handlungsmöglichkeiten in Verbindung zu bringen. Auf diese Weise werden sie zu gleichberechtigten Partnern in der sozialen Interaktion und bauen auf eine reflexive Art ein Bild von sich selbst auf („Selbstkonzept“).

Fünfte Maxime

Wenn die Verbindung des Prozesses des Aufbaus einer individuellen Persönlichkeitsstruktur („Individualisation“) und die „Integration“, beziehungsweise die Anpassung an die gesellschaftlichen Werte und Normen, misslingt, sind Entwicklungsaufgaben des Jugendalters nicht bewältigt und daraus entsteht ein sich aufbauender Entwicklungsdruck.

Jugendliche mit guten personalen und sozialen Ressourcen können in der Regel die besseren Bewältigungskompetenzen aufbauen als Jugendliche mit schwachen Ressourcen. Besonders die Entwicklungsaufgabe „Qualifizieren“ (schulische und berufsvorbereitende Anforderungen) bringt viele Jugendliche an die Grenzen ihrer Bewältigungskompetenzen und eine wichtige Entwicklungsaufgabe ist in ungelöst, was ein nach innen gerichtetes, ausweichendes oder nach aussen gerichtetes Problemverhalten nach sich ziehen kann (Gewalt, Drogenkonsum, Suizid etc.).

Sechste Maxime

Damit die Entwicklungsaufgaben bewältigt werden können und das Spannungsverhältnis von „Individualisation“ und „Integration“ gelöst werden kann, sind neben den personalen Ressourcen auch soziale Ressourcen (Unterstützungsleitungen von den wichtigsten Bezugsgruppen) notwendig.

Die für das Jugendalter typische permanente Neuorganisation der Persönlichkeitsstruktur und der Handlungskompetenzen stellt hohe Anforderungen an die personalen Ressourcen. Es liegt in der Verantwortung der gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen (beispielsweise Schulen und berufliche Bildungseinrichtungen) dafür Voraussetzungen zu schaffen und Möglichkeiten für einen Bewältigungspfad aufzuzeigen.

Siebte Maxime

Schulen, Ausbildungsstätten, Gleichaltrige und Medien gelten neben der Herkunftsfamilie als wichtigste Vermittler und Unterstützer im Entwicklungsprozess. Günstig für die Sozialisation sind eine sich wechselseitig ergänzende und anregende Impulse dieser Instanzen.

Eltern sind bei allen relevanten Fragen der Lebensplanung die wichtigsten sozialen Vorbilder. Neben der Familie haben auch die Gleichaltrigen- und Freundesgruppen einen grossen Stellenwert im Sozialisationsprozess. Für die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen ist es wichtig, dass die beiden Instan-

zen Elternhaus und Freunde nicht in einem allzu grossen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Grossen Einfluss auf die jugendliche Persönlichkeit hat der Medien- und Freizeitsektor, über welchen viele Informations- und Unterhaltungsimpulse initiiert werden.

Achte Maxime

Die Lebensphase Jugend gilt heute in der westlichen Gesellschaft als eine eigenständige Phase im Lebenslauf. Sie hat ihren früheren Charakter als Übergangsphase vom Kind zum Erwachsenen verloren.

Die verlängerten Bildungs- und Ausbildungszeiten und der Trend zu den späten Übergängen in ein Beschäftigungsverhältnis beeinflussen die Phase der Jugendzeit stark.

Neunte Maxime

Unsere hoch entwickelte Gesellschaft ist durch schnellen sozialen Wandel und durch ein grosses Ausmass an sozialer und ethnischer Vielfalt, aber auch durch eine sich vergrössernde ökonomische Ungleichheit gekennzeichnet. Diese Umstände prägen die Jugendphase und führen zu einer Spaltung der jugendlichen Lebenswelten.

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben und die Identitätsbildung in der Regel schwieriger als für die einheimischen Jugendlichen. Durch die unterschiedlichen Ausgangslagen der Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft kommt es zu einer Spaltung der jugendlichen Lebenswelten. Die Unterstützungsmöglichkeiten für die Entwicklungsaufgaben hängen oft stark vom sozioökonomischen Status der Familie ab.

Zehnte Maxime

Die jeweilige Geschlechterzugehörigkeit prägt die Muster der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben. In den vergangenen Jahren bieten sich für junge Frauen zunehmend bessere Ausgangschancen in vielen Bereichen der Lebensführung im Gegensatz zu den jungen Männern.

Nicht nur in der Bewältigung der Entwicklungsaufgabe „Qualifikation“ äussert sich die unterschiedliche Ausgangssituation der Jugendlichen (junge Frauen erwerben zunehmend bessere Ausbildungs- und Schulabschlüsse, während junge Männer in ihren Leistungen stagnieren), auch in anderen Entwicklungsaufgaben schneiden die jungen Frauen im Vergleich besser ab (Freizeitverhalten, Medienkonsum, Werteorientierung etc.). Die Geschlechterrollenspektren sind unterschiedlich gefächert: Weibliche Jugendliche sind u.a. auf eine Kombination von Anforderungen von Familie, Beruf, Erziehung und Gemeinde vorbereitet, während sich männliche Jugendliche auf den traditionellen Lebensbereich der beruflichen Karriere fixieren.

2.8.4 Identität und Jugend

Im engeren entwicklungspsychologischen Sinn bezeichnet die Identität eines Menschen „die einzigartige Persönlichkeitsstruktur, verbunden mit dem Bild, das andere von dieser Persönlichkeitsstruktur haben“ (Oerter & Montada, 1995, S. 346). Man spricht von der Identität eines Menschen und meint damit die Gesamtheit seines Wesens. Die Identitätsfindung ist ein lebenslanger Prozess der Veränderung, welcher nicht mit der Pubertät endet.

Hurrelmann und Quenzel berufen sich darauf, dass im Verlauf der Jugendphase die Identität von zwei Seiten her aufbaut: Die „persönliche“ und die „soziale“ Identität eines Menschen.

Die persönliche Identität bezieht sich auf die Einzigartigkeit eines Individuums, das sich durch bestimmte besondere Kennzeichen auszeichnet und sich dadurch von allen anderen Individuen unterscheidet.

Die soziale Identität umfasst die Erwartungen des Umfeldes und die damit verbundenen Interaktionsprozesse; immer im Horizont unterschiedlichen Erwartungen, sich in jeder Interaktion artikulieren zu müssen.

Beide Formen der Identität miteinander in Einklang zu bringen und in einer umfassenden „Ich-Identität“ zu verbinden, stellt die wichtigste Entwicklungsaufgabe im Jugendalter dar. Störungen für die weitere Persönlichkeitsentwicklungen bringt „jede einseitige, nur personal oder sozial orientierte Form der Identitätsbildung“ da sie „wesentliche Bereiche der Realität ausblendet“ (Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 81).

Bourdieu über den Habitus vermittelte Identitätsbegriff stellt sich ganzheitlich dar. Jeglicher Habitus bezieht sich auf das ihn generierende Feld, er konstruiert aber zu jedem Zeitpunkt ein konsistentes und beständiges Subjekt. Das bedeutet, aus den individuellen Dispositionen der Jugendlichen, können unbewusste und bewusste Praktiken generiert werden. Somit besteht die Möglichkeit zur Herausbildung von unterschiedlichen Identitäten, deren Realisierung von den sozialen Feldern abhängt. „Damit lassen sich Identitäten als in der Vergangenheit angelegte Repertoires möglicher Rollen beschreiben, die in der Gegenwart unterschiedlichen Konstellationen entsprechen“ (Koch, 2013, S. 44).

Koch verweist weiter darauf, dass die Ursprünge des habituellen Selbstverständnisses in der frühen Kindheitserfahrung anzusiedeln sind, in denen Wahrnehmungen ursprünglich organisiert werden und milieuspezifische Ausprägungen enthalten sind. Dies bedingt schliesslich einen verknüpfenden Aufbau von Identität, der weder grundsätzlich noch chronologisch vorausgesetzt ist (vgl. Koch, 2013, S. 57).

Ein stabiles Selbstbild stellt das eigentliche Ziel der Identität dar. Ein jugendlicher Mensch zeigt relativ konstante Einstellungen, Überzeugungen und Wertehaltungen, die auf eine gefestigte Persönlichkeit schliessen lassen, wenn der Prozess der Identitätsfindung erfolgreich verlaufen ist. Das schliesst auch mit ein, dass Brüche in der Sozialisationsgeschichte und mit ursprünglich sozialisiertem Habitus vereinbar sind. (ebd.).

2.9 „Mein Lifestyle“ - Ein Ausdruck der Persönlichkeitsfindung von Jugendlichen

Fragen der Identität sind für Jugendliche von existentieller Bedeutung. Äussere Einflüsse und Zwänge der Peer Group sind wichtig; so spielen beispielsweise Musik-, Mode-, Verhaltens- und Statusbezogene Dinge eine tragende Rolle. Die einen entwickeln sich zu wahren Game-Spezialisten, andere schmücken sich den Körper mit Tattoos und Piercings und wieder andere orientieren sich laufend an den aktuellen Bekleidungstrends und das letzte Geld fließt in das angesagte Outfit.

Mit ihrem selbstgewählten „Lifestyle“ setzen Jugendliche ihre eigenen Grenzen zur Erwachsenenwelt und versuchen damit einen persönlichen Weg zu finden, um sich unabhängig zu positionieren.

Doch was bedeutet der Begriff „Lifestyle“ überhaupt?

2.9.1 Der Begriff „Lifestyle“

Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Englischen und im deutschen Sprachgebrauch war er bis vor wenigen Jahren mit dem Wort „Lebensstil“ gleichzusetzen. Doch diese Ausdrucksform ist im Rahmen der ständigen Lifestyle-Diskussionen und -Entwicklungen fast komplett aus dem täglichen Sprachgebrauch verschwunden. Die angestammte Bedeutung des Begriffs „Lebensstil“ ist nach Bourdieu mit Merkmalen wie Wohnstil, Bekleidung, Aufenthaltsorte, Sprachgestus zu erklären, welche dazu dienen sollen, sich von unterschiedlichen sozialen Gruppierungen abzugrenzen.³

So steht die Lebensführung der herrschenden Klasse, geprägt von der Distanz zu Not und Notwendigkeit („Luxusgeschmack“, „goût de luxe“) und der darauf sich gründenden „Stilisierung des Lebens“ (Lebensstils) im Gegensatz zum typischen Geschmack der einfachen Bevölkerungsschicht („Notwendigkeitsgeschmack“, „goût de nécessité“).

In Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ ist dieser Gegensatz vielfältig aufgeteilt.

So dokumentiert er den klassenspezifischen Sprachgebrauch, die nach der Klassenlage unterschiedlichen Musikpräferenzen, Vorlieben für bestimmte Kunststile, Schlager, Feriengewohnheiten und so weiter ebenso wie das Verhältnis zum eigenen Körper, zu Sportpraktiken, zu den Bildungsinstitutionen und vielem anderen mehr. Das empirische Material, das er heranzieht, stammt aus dem Frankreich der Sechziger- und Siebzigerjahre; und wenn man auch feststellen kann, dass in Deutschland (und gewiss auch in Frankreich des Jahres 2002) die Lebensgewohnheiten der Menschen andere sind - so werden heute beispielsweise andere Autos gefahren, sind andere Schlager in Mode -, so sind doch nach wie vor die gleichen Prinzipien der Unterscheidung zwischen den Klassen am Werk. (Krais & Gebauer, 2002, S. 38)

Heute wird Lebensstil - „Lifestyle“ - vor allem von der Werbung angesprochen und sogar geschaffen. Er ist unumstritten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da er für Konsum und für nachhaltiges Wachstum sorgt; mitunter auch begründet durch die sich ständig wechselnden Lebensstile (inkl. Trends und Moden).

Die Ausrichtung des Lifestyles auf Aspekte des Luxus, des Konsums, der Freude und der Sinnlichkeit sind allgegenwärtig und in einer ganzheitlichen Weise wird die „stylistische“ Erscheinung eines Menschen, einschliesslich seiner Verhaltensweisen und seiner Freizeitgewohnheiten, mit einbezogen.

Das Konstruieren eines bestimmten, zu einer Gruppe gehörenden, Lebensstils gehört immer mehr zu einer als wichtig bewerteten sozialen Identifikation und die verschiedenen Formen von Lebensstilen bedeuten auch Teilhabe am Leben einer speziellen Gemeinschaft - einer sozialen Integration. Lebensstile dienen sowohl der Schaffung einer eigenen Identität und die Demonstration dieser nach aussen als auch der Abgrenzung von allen anderen Lebensstilen, verkörpert in verschiedenen Subkulturen der Gesellschaft.

Verschiedenen virtuelle Plattformen bieten ein grosszügiges Feld, um sich und seinen Lifestyle darzustellen. Zurzeit sind beispielsweise „Selfies“, eine Art Selbstportrait, welche mit der Digitalkamera oder dem Smartphone von der eigenen Hand aufgenommen werden, sehr populär, auch um diese in Verbindung mit sozialen Netzwerken zu bringen. Bei Mädchen und jungen Frauen sind Selfies besonders beliebt,

³ siehe auch Abschnitt 2.6.1

denn eine Funktion dieser Bilder kann auch darin liegen, sich durch soziale Bestätigung und Aufmerksamkeit attraktiv und in der eigenen Geschlechtsidentität bestätigt zu fühlen.

2.9.2 Jugendliche und „Lifestyle“

Die äussere Erscheinung, das Interesse für ausgesuchte Trend-Gegenstände wie Mobile Phones, Gamekonsolen, oder auch der Austausch auf Social Media-Plattformen (beispielsweise Facebook, Netlog, Festzeit oder Instagram), wo Jugendliche ihre Meinungen, Erfahrungen, Bilder, Musik und Videos austauschen können, sind wichtige Rückzugsbereiche, wo sich Heranwachsende zumeist von ihren Eltern und den Erwachsenen abgrenzen können. Wenn die Mutter nur noch die selbe Jeans trägt wie die Tochter, und der Vater plötzlich die gleiche Musik auf das Mobile lädt wie der Sohn, hat das Kind die Möglichkeit verloren, sich abzugrenzen und die Chance, den eigenen Weg zu finden und sich selbst zu definieren, ist verringert. Versuche, durch Nachahmung zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, verbunden mit der Gefahr, ebenfalls zu scheitern (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 188 - 201).

Das Sinus-Institut in Deutschland erforscht seit über 30 Jahren die deutsche Gesellschaft und gruppiert jene Menschen, die ähnliche Lebensweisen haben und ähnliche Einstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, Geld und Konsum. Für eine Untersuchung hat dieses Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren nach ihrem Lebensgefühl befragt: „Wie ticken Jugendliche?“ Dabei ist aus den Ergebnissen zu entnehmen: In unserer Zeit, als Folge der Unberechenbarkeit, „ist das Bedürfnis nach Halt, Zugehörigkeit und Vergewisserung, aber auch die Ausbreitung ‚neuer‘ Kompetenzen wie autonomes Handeln, Navigation und Networking“ sehr gross - „Regrounding“ ist das Schlagwort dazu (vgl. Sinus-Jugendstudie u18, 2012).

Menschen sind vielen Belastungen und Problemen ausgesetzt. Der Einfluss und die Erwartungen von aussen werden zunehmend grösser. Stress, Arbeitsbelastung und -zeiten oder Konkurrenzdruck nehmen genauso zu, wie die Vereinsamung. Grossfamilien gibt es kaum noch, dafür immer mehr sich wechselnde Interessens- und Lebensgemeinschaften. Da der Mensch heute oft keine eigene Gruppe mehr hat, welcher er angehört, beispielsweise einer Familie, ist er bestrebt, seine Gruppenzugehörigkeit durch seinen „Lifestyle“ zu erreichen. Dieses Phänomen nehmen die Jugendlichen schon sehr genau wahr und richten sich oftmals danach - geschickte Werbetaktiken wiederum verzeichnen mit der gezielten Ausrichtung auf die jugendliche Klientel grosse Erfolge. Junge Erwachsene müssen lernen, eine grosse Verantwortung für sich selbst zu tragen. Unsere offene Gesellschaft bietet zahlreiche unübersichtliche Angebote; diese Wahlmöglichkeiten sind gut, wenn man mit ihnen souverän umgehen kann. Für die Jugendlichen, welche daran scheitern, kann Jungsein anstrengend und belastend sein (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S.156).

Ein Lebensstil wirkt unterstützend beim Prozess der Identitätssuche, da man sich mit einem Lebensstil identifiziert und ihn in Folge dessen als eigene Identität annimmt, mit der Gefahr, dass dadurch die Realität ästhetisiert und eine Traumwelt geschaffen wird.

3 Forschungsmethoden und Forschungsstrategie

„Kurz, die Forschung ist eine viel zu ernste und viel zu schwierige Angelegenheit, als dass man es sich erlauben könnte, Wissenschaftlichkeit mit Rigidität zu verwechseln, die das Gegenteil von Klugheit und kreativem Denken ist“ (Bourdieu & Wacquant, 1996, S. 261).

3.1 Forschungsleitendes Erkenntnisinteresse

Bei der Verknüpfung von Struktur und Handeln kommt der Habitus ins Spiel. Laut Pierre Bourdieu sind Verhaltensweisen, Einstellungen und Selbstinszenierungen immer Ausdruck der eigenen Identität und die daraus bereits gegebenen Strukturen, der Habitus, ist in der Praxis der Lebensführung eines Menschen erkennbar.

Daraus resultiert die übergeordnete Forschungsfrage:

Durch welche Merkmale zeichnet sich der Habitus der an der Untersuchung beteiligten Jugendlichen aus?

Um diese Fragestellung umfassend beantworten zu können, sind folgende Frageaspekte zu ergründen:

- Wie lassen sich die Jugendlichen in Bezug auf ihre sozialstrukturelle und kulturelle Herkunft beschreiben?
- Welche ästhetischen Wahrnehmungsdimensionen lassen sich bei den befragten Jugendlichen unterscheiden?
- Wie lassen sich die befragten Jugendlichen in Bezug auf ihre jugendkulturellen und ästhetischen Präferenzen beschreiben?
- Welche Schülertypen lassen sich mit dem Milieuindikator unterscheiden?
- Gibt es Zusammenhänge zwischen den Schülertypen und ihren ästhetischen Präferenzen?

3.1.1 Forschungsleitende Hypothese

Während meiner Arbeit mit den Jugendlichen entsteht der Eindruck, dass meine pädagogische Förderung und das Verhalten der Jugendlichen wie unvermittelt nebeneinander her verlaufen oder aber auch, im positiven Fall, einander ergänzen, ohne dass dies auf meine pädagogischen Konzepte hin begründet werden kann.

Daraus resultiert meine Hypothese:

Verhaltensweisen, Einstellungen und Selbstinszenierungen sind immer Ausdruck der eigenen Identität und die daraus bereits gegebenen Strukturen - der Habitus eines jeden Menschen - sind ablesbar. Infolgedessen können pädagogische Zugänge zu den Jugendlichen eröffnet werden, mit dem Ziel, eine funktionierende Zusammenarbeit in der Schule zu ermöglichen.

3.2.1 Fotografie als Forschungsinstrument

Parallel zur Entwicklung der Fotografie im Zeitalter des Kolonialismus nahmen auch Bilder in unterschiedliche Disziplinen der Wissenschaft Einzug. Die Errungenschaft, projizierte Lichtstrahlen zu fixieren, eröffnete zum ersten Mal die Möglichkeit, Neues, Entdecktes, Gebiete und Menschen - Sehenswertes - dauerhaft optisch festzuhalten. Die direkte, aber nur kurze Erfahrung konnte durch den Fotografen authentisch belegt werden. Die Annahme war, dass das fixierte Bild das fotografische Objekt repräsentiert und dies mit optimaler Objektivität. Zu Beginn wurden den Fotoabzügen noch ein hoher Authentizitätsgrad zugesprochen, doch bald tauchten erste Zweifel an der Repräsentativität von Fotografien im Forschungswesen auf.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte sich die anthropologische Disziplin im akademischen Bereich und erstmals machten Forscher selber Fotografien. Dabei galt das Interesse im Feld nicht mehr nur dem vorgefundenen Materiellen, sondern dem bildlich nicht Sichtbaren: Sozialstrukturen, Formen politischer Herrschaft und Verwandtschaftssysteme wurden unter anderem untersucht. Folgend kam es zu einer Wandlung vom kommentierten Bild zum illustrierten Text (vgl. Wolbert, 1998).

Zukünftig bedeutet der Umgang mit der Fotografie als Forschungsinstrument eine Herausforderung, da durch digitale Bilder die Möglichkeit besteht, Aufnahmen nachzubearbeiten, ohne dass diese Manipulation festgestellt werden kann. Im Nachhinein können somit Bildkonventionen erfüllt werden, um ethnografische Autorität vorzutäuschen.

3.2.2 Bourdieu und die Fotografie

Da sich die Fotografie, jedenfalls dem Anschein nach, der soziologischen Erkundung im strengen Verstande nur sehr bedingt öffnet, ist sie eine ideale Gelegenheit, den Beweis dafür anzutreten, dass der Soziologe, um eine Entschlüsselung des immer schon sozialen Sinns bemüht, über das Bild sprechen kann, ohne darüber zum Seher zu werden. (Bourdieu, 1981, S. 21)

Bereits als junger Ethnologe in Algerien (1958 - 1964) betätigte sich Bourdieu im Rahmen seiner Untersuchungen als Fotograf. In zweierlei Hinsichten erachtete er Fotografien beziehungsweise das Fotografieren als wertvoll: Zum einen übernahmen die Bilder eine spurensammelnde und -sichernde dokumentarische Funktion. Zum anderen betrachtete er das Fotografieren als eine Art, seinen Blick zu schärfen und einen besseren Zugang zum Thema zu finden, somit nutzte er die Kamera als ein forschungspraktisches Instrument. In der Zeit zwischen 1958 und 1964 entstanden rund 3000 Fotos über den Krieg und das Alltagsleben in Algerien, von denen nur noch ein Teil vorhanden ist. Erst kurz vor Bourdieus Tod wurden die Fotodokumente veröffentlicht, einzelne Fotos hatten zuvor als Buchtitel gedient.

In Hamburg wurde 2006 eine Ausstellung von seinen Fotoarbeiten gezeigt. Diese Algerien-Fotos finden, obwohl sorgsam archiviert, in Bourdieus theoretischen und empirischen Veröffentlichungen zu den gesellschaftlichen Transformationsprozessen in Algerien keine weitere Berücksichtigung.

Abbildung 6: Pierre Bourdieu in Algerien - Zeugnisse der Entwurzelung

Quelle: photography-now.com

Bourdieu's Erfahrungen mit der Kamera lassen den Eindruck erwecken, dass diese ihm früh die Einsicht vermittelten, dass eine Trennung von Empirie, dem Erfahrungswissen und Theorie weder sinnvoll noch überhaupt möglich ist (vgl. Brake, Bremer & Lange-Vester, 2013, S. 60 - 61).

Er argumentiert 1965 gegen die allgemeine Auffassung, Fotografie könne als Modell von Wahrhaftigkeit und Objektivität betrachtet werden: „Jede künstlerische Arbeit reflektiert die Persönlichkeit ihres Urhebers“ und ergänzt: „Die Fotoplatte interpretiert nicht. Sie zeichnet auf. Ihre Präzision und getreue Wiedergabe kann nicht in Frage gestellt werden“ (Bourdieu, 1999, S. 162). Bourdieu vertritt die Meinung, dass diese soziale Repräsentation auf Stereotypen basiert, da die Fotografie, seiner Ansicht nach, einen Aspekt der Realität einfängt, der ausschliesslich das Ergebnis einer willkürlichen Auswahl ist. Von allen Qualitäten eines Objektes werden nur die visuellen festgehalten, die für den jeweiligen Moment und von einem einzigen Standpunkt erscheinen.

Der gewöhnliche Fotograf orientiert sich nach der Logik von kulturell bedingten Massstäben und Kategorien, welche vorherrschen. Aus diesem Grund ordnet die gewöhnliche Praxis ihre fotografische Wahl den

Kategorien und den Maßstäben der traditionellen Sichtweise der Welt unter. Die Fotografie scheint also die Aufnahme zu sein, die der Sichtweise der Welt am Getreuesten ist (vgl. Bourdieu, 1999, S. 165f.).

3.2.3 Habitusanalyse in der Fotografie

Bourdieu entwickelt keine explizite habitusanalytische Methode und auch in der Literatur finden sich nur einige wenige Arbeiten zur Methodologie der empirischen Habitusanalyse. Eine systematische Zusammenstellung empirischer Zugänge zum Habitus ist daher in der Forschung noch offen. In seiner Methodologie vollzieht Bourdieu eine Orientierung von einer stark positivistisch und semiotisch geprägten Haltung, dass es mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt - die beispielsweise in seinen Studien zum kulturellen Konsum in der französischen Gesellschaft zum Ausdruck kommen - hin zu einer radikal qualitativ-hermeneutischen Methodik, die sich erst mit der Zeit ausdifferenziert (Bourdieu, 1987, S. 174 - 195).

In der Studie „Eine illegitime Kunst“ veröffentlicht Bourdieu erstmals eine habitusanalytische Arbeit mittels der Fotografie. Diese qualitative Untersuchung hat ein semiotisches Verständnis von Bild und Fotografie als Basis. Die Fotografie ist immer das Resultat eines Auswahlprozesses eines Bewusstseins und in Folge dessen stellt das Bild eine „Bearbeitung“ dar. Auf der Fotografie ist jedoch, nach Bourdieu, kein Bild der realen Welt abgebildet; es ist keine realistische und objektive Aufzeichnung (Bourdieu, 1981a, S. 85 - 86).

Die Auswahlentscheidung, was auf dem Bild abgebildet ist, ist ausgeprägt durch den Habitus. Je nach sozialer Position eines Fotografen unterscheiden sich die Sujets; die Fotografien weisen also eine klassenstrukturelle Prägung auf. Bourdieu analysiert in seinen Habitusstudien mehrheitlich Familienaufnahmen der untersten Klasse - der Volksklasse. Dabei durchleuchtet er ihre sozialen Gebrauchsweisen der Fotografien als ikonische Chronik der Familiengeschichte. Im Gegensatz zu anderen kulturellen Handlungen, wie Tanzen, Zeichnen oder Musizieren hat die Familienfotografie als Forschungsgegenstand den Vorteil, dass sie keine zu erlernenden Fähigkeiten voraussetzt (Bourdieu, 1981b, S. 17).

Der Habitus ist als Erzeugungsprinzip zu verstehen, welches einerseits das Handeln strukturiert, welches das Sujet des fotografischen Handelns darstellt. Andererseits strukturiert der Habitus das fotografische Handeln selbst.

Somit stimmt für Bourdieu die Analyse von Fotografien mit der Analyse des Habitus überein. Für ihn bedeuten „das Sichtbare stets nur das Lesbare“ (Bourdieu, 1981a, S. 87). Die Fotografie als Ausdruck zieht er als Werkzeug der Aufarbeitung oder Rekapitulierung des praktischen Sinns, welcher die Aufnahme steuert, hinzu. Dabei sind die Zuordnungsregeln, die Akteure unterschiedlicher sozialer Positionen anlegen, um Auswahlentscheidungen bezüglich der aufgenommenen Sujets zu treffen, zentral. Die gewählten Motive der Fotografien sind Zeichen für klassenspezifische und ästhetische Kriterien. Die expliziten Ansichten des Fotografen und das System von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die eine Gruppe von Akteuren, die sich in einer ähnlichen sozialen Position befinden, beschreiben, kommen demnach in einer Fotografie zum Ausdruck (Bourdieu, 1981b, S. 17). Die Leitung, respektive die Hoheit, und somit die Formulierung der Zuordnungsregeln liegt eindeutig bei der interpretierenden wissenschaftlichen Beobachtungsperson.

3.2.4 Bildhermeneutik - Fotos von Jugendlichen

Damit Fotos von Jugendlichen angemessen verstanden werden können, ist es zentral, dass das Spannungsfeld der Identitätsfindung, in welchem sich die Heranwachsenden bewegen - eingebettet in ihre individuellen Entwicklungsaufgaben - berücksichtigt, respektive mit einbezogen wird. Holzbrecher und Tell (2006) berufen sich dabei auf ein von F. Schulz-von Thun entwickeltes Modell, welches als Basis dient, um die ästhetische Praxis von Jugendlichen zu untersuchen. Er geht davon aus, dass bei jeder Nachricht, bzw. Information vier Ebenen unterschieden werden können, wobei immer alle Ebenen auf eine Weise zum Ausdruck kommen:

1. die Sachebene
2. die Beziehungsebene
3. die Appellebene
4. die Selbstoffenbarungsebene

Beispielsweise können etwa die Kleidung eines Menschen, als Ausdruck einer bestimmten Kultur, einer Lebensart, eines Lifestyles gewertet werden. Das heisst, dessen Träger, drückt auf der Sachebene aus, um was es geht, setzt sich damit in Beziehung zu seiner Umwelt, appelliert in direkter oder indirekter Form an sie und diese kulturellen Zeichen verweisen auf ihn zurück (vgl. Holzbrecher & Tell, 2006, S. 106). Auf diese Art können sowohl bewusste und unbewusste Ausdrucksformen als Zeichen gelesen werden; beispielsweise produzierte Fotografien oder ästhetische Inszenierungen.

3.2.5 Fragebogen

Zusammen mit den Fragen zur sozialen Herkunft und Status und den Fragen zu Vorlieben, Konsum- und Freizeitverhalten (expressiver Lebensstil) stellt der Milieu-Indikator ein zentrales Instrument zu einer bindendifferenzierten Darstellung der Gruppe der Probandinnen und Probanden dar (siehe Anhang 8.1: Fragebogen).

Der im Fragebogen beinhaltete Milieu-Indikator (Fragen 20.1 - 20.33) erfragt Muster von Einstellungen und Werthaltungen. Hierbei werden den Befragten unterschiedliche Aussagen zur alltäglichen Lebensführung vorgelegt, denen sie auf einer fünf-stufigen Skala zustimmen oder ablehnen können („stimmt genau“ bis „stimmt gar nicht“).

Fragen zur sozialen Herkunft und Status	Fragen zu Vorlieben, Konsum- und Freizeitverhalten
Frage 1: Geschlecht Frage 2: Alter Frage 3: Aktuelle Schulstufe Frage 4: Migrationshintergrund Frage 5: Schulabschluss Frage 6: Ausbildungsziel Frage 7: Beruf der Eltern Frage 8: Schulabschluss der Eltern Frage 9: Autobesitz Frage 10: Ferien-Häufigkeit Frage 11: Bücheranzahl	Frage 12: Bevorzugtes Hobby Frage 13: Bevorzugte Musik Frage 14: Bevorzugtes TV-Programm Frage 15: Bevorzugte Zeitung/Zeitschrift Frage 16: Bevorzugter Sport Frage 17: Bevorzugte Kleidermarke Frage 18: Bevorzugte Automarke Frage 19: Bevorzugter Film

3.2.6 Milieu-Indikator

Ein zentraler Orientierungspunkt im Fragebogen stellt der „Milieu-Indikator“ des Sinus-Instituts und die in der Untersuchung „Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel“ ermittelten Dimensionen zur alltäglichen Lebensführung von Michael Vester und der Forschungsgruppe dar. Die fokussierte Absicht des Indikators ist die Erfassung von praktischen und moralischen Wahrnehmungsmustern, Werteorientierungen und Klassifikationsschemata der Jugendlichen, die bei ihrer Lebensführung, ihrer Alltagsgestaltung und Problembewältigung als Strukturierungs- und Entscheidungshilfen dienen.

Seit 1979 führt das Sinus-Institut in Heidelberg im Rahmen der „Lebenswelt-Forschung“ Untersuchungen durch, mit dem Ziel, Grossgruppen in der Gesellschaft zu isolieren, die über vergleichbare Lebensauffassungen und -weisen verfügen. Mit ihren Milieu-Studien geben die Forschergruppen der Sozialforschung und vor allem der soziologischen Sozialstrukturanalyse wesentliche Inputs.

Das Projekt von Vester und der Forschungsgruppe hat grundlegende Änderungen der Sozialstruktur im Verlauf des Modernisierungsprozesses und unterschiedlichen Verarbeitungsformen mit der Entstehung neuer sozialen Bewegungen zum Thema. Das Forschungsteam ging in Anlehnung an Bourdieus empirischer Untersuchung „Die feinen Unterschiede“ von drei unterschiedlichen lebensweltlichen Klassen aus - im Zusammenhang mit den Habitusformen - um sich den von den sozialstrukturellen Veränderungen betroffenen Menschen und ihren Verarbeitungsformen und -möglichkeiten auf Milieuebene nähern zu können. Vester hat erfolgreich ein (Raum-)Modell entwickelt, das die Beziehungen zwischen den Ebenen Sozialstruktur Habitus/Mentalität und der damit verbundenden Alltagskultur sozialer Milieus verdeutlicht (Vester et al. beschreiben den Habitus als die innere und äussere Grundhaltung eines Menschen. Unter Mentalitäten wird ein stärker von Gefühlsambivalenzen und mentalen Einstellungen verstanden, welcher einen Teil des Habitus umfasst.) (vgl. Wiebke, 2011, S. 9 - 10, S. 59 - 64, S. 133).

Der Milieu-Indikator umfasst 33 Items, die Aussagen zu unterschiedlichen Dimensionen der Lebensführung bzw. Alltagsbewältigung enthalten. Diese Item-Liste basiert auf dem Konzept einer gesellschafts- und habitustheoretisch fundierten und empirisch erprobten Typologie:
Diesen Items werden sechs Einstellungstypen zugeordnet.

Abbildung 7: Zieldimensionen des Milieu-Indikators

Faktoren des Milieu - Indikators	Dazugehörige Items
<p>Faktor 1: Gerechtigkeitssinn, Pazifismus und Selbstgenügsamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aussagen über moralische Verantwortung ▪ Empathieempfindungen ▪ Solidarität mit anderen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es ist wichtig, für Frieden in der Welt einzutreten. ▪ Es ist wichtig, Schwachen zu helfen. ▪ Man sollte sich dafür einsetzen, dass es weniger Unterdrückung und Ausbeutung auf der Welt gibt. ▪ Alle sollten die gleichen Chancen im Leben haben. ▪ Für mich ist es wichtig, neue Ideen umzusetzen.
<p>Faktor 2: Risikobereitschaft und Spontaneität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönliche Risikobereitschaft ▪ Spass- und Konsumorientierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich bin immer bereit, ein Risiko einzugehen. ▪ Sicherheit im Leben ist mir egal, ich möchte vor allem ein aufregendes Leben führen. ▪ Ich möchte vor allem Spass im Leben haben. ▪ Ich tue Dinge häufig ganz spontan.
<p>Faktor 3: Unsichere Zukunftsperspektiven und Zukunftsangst</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitschaft zu Anpassung an bestehende Normen ▪ Einschätzung persönlicher Zukunftschancen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Man sollte sich einfügen und anpassen. ▪ Ich finde, man sollte sich an die Regeln halten und tun, was von einem verlangt wird. ▪ Beruf und Karriere werden in meinem Leben eine zentrale Rolle spielen. ▪ Für mich gibt es wenig Chancen, etwas zu erreichen. ▪ Meine Aussichten für die Zukunft sind nicht so schlecht, dass es keinen Sinn hat, mich anzustrengen. ▪ Meine Zukunft ist so unsicher, da lohnt sich eine Planung nicht.
<p>Faktor 4: Leistungsorientierung und Ehrgeiz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft ▪ Persönlicher Ehrgeiz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn ich etwas Neues lerne, übe ich dafür regelmässig. ▪ Bei allem, was ich tue, strenge ich mich sehr an. ▪ Auch wenn ich allein bin, versuche ich, meine Arbeiten gut zu erledigen. ▪ Ich bin sehr ehrgeizig. ▪ Ich habe feste Pläne für meine Zukunft und

	<p>glaube, dass ich sie erreichen kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich lebe hier und jetzt und möchte nicht an später denken. ▪ Für die Zukunft zu planen, halte ich für sinnlos: Es kommt doch alles ganz anders.
<p>Faktor 5: Betonung individueller Verantwortung für das eigene Glück / Unglück</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ehrgeiz, etwas zu bewegen und zu verändern ▪ Vertreten des eigenen Standpunktes ▪ Feindseligkeit und Aggression vor allem in Bezug auf Gescheiterte, Aussenseiter und sozial Schwächere 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Grunde ist das Leben ganz einfach: Man kommt immer irgendwie durch. ▪ Man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat. ▪ Jemand, der es zu nichts bringt, ist selber schuld. ▪ Es sind immer die Faulen, die Probleme bekommen. ▪ Es ist nicht richtig, sein Geld gedankenlos für sinnlose Dinge auszugeben. ▪ Gegen Aussenseiter und Leute, die aus der Reihe tanzen, sollte vorgegangen werden. ▪ Ich werde mein Leben so einrichten, dass ich etwas verändern und verbessern kann.
<p>Faktor 6: Internalisierter und externalisierter Anpassungsdruck</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfinden von Scham und Unsicherheit in Bezug auf den familiären Hintergrund 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was andere von mir denken, ist mir egal. ▪ Ich sage meine Meinung, auch wenn es mir schadet. ▪ Manchmal war es mir peinlich, jemanden nach Hause einzuladen. ▪ Für Probleme in meiner Familie habe ich mich manchmal geschämt.

Eigene Darstellung; in Anlehnung an Bauer, Bittlingmayer, Drucks & Osipov, 2009, S. 15

Diese qualitative Forschung hat nicht das Ziel, verallgemeinerbare Aussagen über die untersuchten Personen oder -gruppen hinaus zu treffen, sondern vielmehr, komplexe Lebenswelten und Fragestellungen der Interaktion angemessen zu untersuchen und zu beschreiben.

Bei der Wahl der Stichprobe muss also nicht unbedingt versucht werden, Repräsentativität für eine Grundgesamtheit zu erreichen. Das Ziel des Stichprobensamplings sollte es sein, eine möglichst heterogene, in den relevanten Merkmalen maximal kontrastierte und somit informative Gruppe von Personen für die Untersuchung zu gewinnen. Dadurch soll die Wahrscheinlichkeit, für die Untersuchung bedeutsame Informationen nicht erheben zu können, minimiert werden. Dem qualitativen Forscher stehen dafür verschiedene Methoden der Stichprobengewinnung zur Verfügung. In diesem Zusammenhang ist zu ergänzen, dass „soziologisches Arbeiten ohne eine quantitativ orientierte empirische Sozialforschung wenig ertragreich“ ist, und nur wenn „theoretische Überlegungen und Spekulationen einem kritischen empirischen Test“ unterzogen werden, hat man die Chance, etwas über die Belastbarkeit der Ideen auszusagen (Kopp & Lois, 2014, S. 4).

Das Verständnis für den Erkenntniszweck eines Forschungsunterfangens ist zentral für die Frage nach der richtigen Auswahlmethode. Vor der Untersuchung sollte festgelegt werden, wofür ein untersuchter Fall typisch sein soll. Ist die Bestimmung des Rahmens bei der Untersuchung eines bestimmten Falls nicht getätigt, „folgt daraus, dass der Fall nur noch als Fall untersucht wird und jegliche Form der Generalisierung auf andere Fälle nicht möglich ist“ (Merkens, 1997, S. 98).

Mit dieser Untersuchung wird kein Anspruch erhoben, Aussagen über die gesamte Gesellschaft zu leisten, da diese aufgrund der geringen Anzahl von Probandinnen und Probanden nicht den erforderlichen Repräsentationsgrad besitzt. Entsprechend muss bei der Interpretation mit grosser Bedachtsamkeit vorgegangen werden.

3.3.1 Deduktive Stichprobenziehung

In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine deduktive Stichprobenziehung, da bereits Kenntnisse über Personen, die potentiell Informationen zur Fragestellung liefern, vorhanden sind. Im vorliegenden Fall bedeutet dies konkret, dass Jugendliche an der Untersuchung teilnehmen, welche ein Brückenangebot im Raum Aarau besuchen.

In einem umfangreicheren Forschungsrahmen können sich jedoch zwei bedeutende Nachteile ergeben: Zum einen ist die Zusammenstellung der Stichprobe stark vom theoretischen Vorwissen abhängig und aufgrund einer zu frühen Festlegung werden eventuell weitere relevante Kriterien übersehen.

Zum anderen kann häufig ein Konflikt zwischen den Kriterien der Vollständigkeit und der Ökonomie auftreten. Je mehr relevante Kriterien für die Auswahl der Stichprobe aus dem Vorwissen abgeleitet werden, desto mehr steigt auch die Anzahl der zu untersuchenden Personen (vgl. Merkens, 1997, S. 98).

Nach Morse (1994) zeichnen sich folgende Merkmale als gute Merkmale geeigneter Informanten aus (Merkens, 1997, S. 101):

1. Verfügen über Wissen, deren die Forscher bedürfen
2. Fähigkeit zu reflektieren
3. Zeit, untersucht zu werden
4. Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen

3.3.2 Beteiligte Klassen und Zeitraum

Brückenangebot	Durchführung	Auftrag
Werkjahr Knaben, Aarau	11. September und 16. Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Auftrag ▪ Foto-Ranglisten
Werkjahr Mädchen, Aarau	12. September und 17. Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Auftrag ▪ Foto-Ranglisten
Berufswahljahr, Aarau	12. September und 17. Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Auftrag ▪ Foto-Ranglisten
The beautyfairies (Semo), Aarau	26. September 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Ranglisten
Berufswahljahr, Wohlen	16. Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Ranglisten
Berufswahljahr, Muri	24. Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragebogen ▪ Foto-Ranglisten

3.3.3 Forschungsetappen

Forschungsmethodisch wird mit Fotografien gearbeitet, welche eine Gruppe der beteiligten Jugendlichen als Auftrag zu verschiedenen Kategorien ihres „Lifestyles“ gemacht haben. Aus einer Auswahl von zehn Fotos pro Kategorie erstellen die Schülerinnen und Schüler im Anschluss pro Kategorie eine persönliche Rangliste. Diese Ranglisten werden analysiert und in Beziehung mit dem Fragebogen unter der Berücksichtigung des Habitus-Konzeptes von Bourdieu interpretiert.

Vorgehen - Inhalt

1.	D. Leu stellt sich und den Inhalt der Forschungsarbeit in den beteiligten Klassen vor. Im Plenum wird der Begriff „Lifestyle“ anhand gemeinsamer Beispiele erläutert.
2.	Fragebogen Die Jugendlichen bearbeiten den Fragebogen, welcher anonymisiert ist; es können keinerlei Rückschlüsse auf die Person gemacht werden.

	<p>Im Vorfeld zur Bearbeitung des Fragebogens werden die Schülerinnen und Schülern über den Testcharakter des Fragebogens aufgeklärt und aufgefordert, Fragen und Hinweise bezüglich der eventuell für sie schwer verständlichen Sprache zu äussern.</p> <p>Zur anschliessenden Datenauswertung des Fragebogens werden Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabellen erstellt.</p> <p>Der in den Fragebogen integrierte Milieu-Indikator wird mittels einer Clusteranalyse ermittelt.</p>
3.	<p>Foto-Auftrag</p> <p>Eine Gruppe der Probandinnen und Probanden erhält den schriftlichen Auftrag, ihren persönlichen „Lifestyle“ mit ihrer Handy-Kamera festzuhalten. In jeder Kategorie soll ein persönlich passendes Bild fotografiert werden (siehe Anhang 8.2: „Mein Lifestyle“).</p> <p>Folgende Kategorien des Lifestyles sind vorgegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ „Mein Selfie“ (Selbstportrait) ▪ „Mein Traum“ (z.B. Star, Mode, Reise, Auto, ...) ▪ „Meine Freizeit“ (z.B. Musik, Sport, Ausgang, Freunde, ...) ▪ „Mein Daheim“ (z.B. Zimmer, Einrichtung, Dekorationen, ...) ▪ „Meine Medien“ (z.B. Mobile Phones, Computer, Spielkonsole, ...)
4.	<p>Im Anschluss an die individuelle, eine Woche dauernde Arbeitsphase, senden die Jugendlichen ihre fünf persönlichen Fotos mit der kostenlosen, plattformübergreifenden mobilen Nachrichten-App „WhatsApp Messenger“, per SMS oder Email an D. Leu.</p>
5.	<p>Foto-Ranglisten</p> <p>Aus dem generierten Bildmaterial wird in jeder Kategorie des Lifestyles eine Auswahl von 10 Fotos getroffen, welche als Vorlagen für die zu erstellenden Rangliste dient. Für die Auswahl der jeweiligen 10 Fotos gelten quantitative Kriterien: Je öfters ein Motiv abgebildet ist, desto priorisierter ist dieses zu beachten. Beispielsweise: Im Bereich „Mein Traum“ werden Fotos von weissen Autos exklusiver Marken als meistgewähltes Motiv gewählt. Demzufolge ist das Bild in der Rangliste vorhanden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler erstellen in jeder Kategorie „Mein Selfie“, „Mein Traum“, „Meine Freizeit“, „Mein Daheim“ und „Meine Medien“ eine persönliche Rangliste aus den jeweiligen zehn vorliegenden Bildern:</p> <p>Das Foto, welches ihnen am besten gefällt, an erster Stelle, anschliessend in absteigender Reihenfolge die weiteren Bilder (siehe Anhang 8.4 - 8.8: Fotoauftrag).</p>
6.	<p>Nach Beendigung einer jeweiligen individuell erstellten Rangliste, wird jede einzelne Rangliste für die anschliessenden Untersuchung digital festgehalten.</p> <p>Das Bild auf der ersten Position wird mit zehn Punkten bewertet, das Bild mit auf der zweiten mit neun Punkten bis hin zum Bild auf der letzten Position, welches mit einem Punkt bewertet wird. Die Datenauswertung erfolgt mittels der multidimensionalen Skalierung.</p>

Der Schwerpunkt der empirischen Untersuchung liegt in der Ranglisten-Auswertung des generierten Fotomaterials der an der Erhebung beteiligten Jugendlichen sowie der Analyse des Fragebogens; das bedeutet, die Person-Ebene steht im Fokus.

Anonymisierung

Alle Probandinnen und Probanden erhalten von D. Leu ein Formular mit folgendem Inhalt:

Erklärung, dass alle Auswertungen der Ergebnisse in anonymisierter Form erfolgen; Erklärung, dass die datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden, Angaben zur Person mit Name und Kontaktdaten, Einverständniserklärung, dass Fotos im Rahmen der Masterarbeit genutzt werden dürfen (siehe Anhang: 8.3: Einverständniserklärung).

3.4 Vorgehen bei der Datenanalyse

Die Daten des Fragebogens werden für die Auswertung ins Statistical package for the Social Sciences (SPSS) übertragen. Dies ist ein modular aufgebautes Statistik-Analyse-Programm für Sozialwissenschaftler, welches sämtliche Grafiktypen und viele statistische Funktionen umfasst (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 7).

In der vorliegenden Arbeit kommen mehrheitlich die folgenden Auswertungsverfahren zum Einsatz:

3.4.1 Häufigkeitsverteilungen

Mit dieser Anwendung ist es möglich, einen ersten Überblick über die vorhandenen Daten zu gewinnen. Das Programm berechnet mit welcher Häufigkeit die unterschiedlichen Werte in der Variablen vorkommen.

3.4.2 Kreuztabellen

Für kategoriale oder ordinalskalierte Daten stehen nicht so viele statistische Verfahren zur Verfügung. Kreuztabellen in Verbindung mit einem Chi-Quadrat-Test gelten als eine passende Option. Diese dienen dazu, mögliche Zusammenhänge zwischen kategorialen Variablen aufzuspüren.

Kreuztabellen stellen zunächst dar, mit welcher Häufigkeit die unterschiedlichen Wertekombinationen von zwei oder mehreren Variablen auftreten und vermitteln so einen ersten Eindruck, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Ausprägungen der verschiedenen Variablen besteht. Wenn man einen solchen Zusammenhang vorfindet und wissen möchte, ob der Zusammenhang nur in der vorhandenen Stichprobe oder auch für die Grundgesamtheit besteht, hilft der Chi-Quadrat-Test. Er gibt Auskunft darüber mit welcher Wahrscheinlichkeit ein solcher Zusammenhang in der Grundgesamtheit vorliegt. Genau diese Wahrscheinlichkeit ist das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests und wird als Signifikanzwert ausgewiesen (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 65).

Auf Signifikanz geprüft werden können nur Hypothesen, nicht das Ergebnis von Einzelmerkmalen. Das Merkmal muss in einen Zusammenhang mit mindestens einem anderen Merkmal gesetzt werden.

$p < 0.05$ = signifikant (*)

$p < 0.01$ = hoch signifikant (**)

$p < 0.001$ = höchst signifikant (***)

$p < 0.05$ = nicht signifikant (n.s.)

Hierbei entsteht die Frage: Tritt dieser Zusammenhang, der für die Stichprobe gilt, auch in der Grundgesamtheit auf oder gibt die Stichprobe ein zufälliges Ergebnis wieder?

Um dies zu ermitteln, muss festgelegt werden, wie hoch die Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) für die Hypothese (hier die positive Korrelation) maximal sein darf. Die Obergrenze für die Irrtumswahrscheinlichkeit wird mit dem Signifikanzniveau (α) angegeben. Allgemein werden maximal 5 Prozent Irrtumswahrscheinlichkeit als zulässig anerkannt, also $\alpha = 5\%$.

3.4.3 Multidimensionale Skalierung (MDS)

Meist wird unter Skala (lateinisch: Treppe) ein Messinstrument verstanden. Mit dieser wird allgemein eine interessierende Größe oder eine Eigenschaft gemessen. Die dort enthaltenen Indikatoren werden als Items bezeichnet. Diese Items sind in der Regel Aussagen, welchen die Befragten zustimmen oder sie ablehnen. Jedem Item wird eine Zahl zugeordnet, der Itemwert. Aus Itemwerten werden Skalenwerte errechnet, welche die Position eines Befragten auf einem Kontinuum markieren.

In der empirischen Sozialforschung werden solche Skalierungsverfahren überwiegend zur Messung von Einstellungen eingesetzt (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 80 - 81).

Das Prinzip einer multidimensionalen Skalierung ist die Umlegung und Darstellung der inhaltlichen Verschiedenheit und Ähnlichkeiten von Objekten als Distanzen in einem Raum. Das bedeutet, inhaltliche Distanzen (beispielsweise die Rangierung der Fotos, also die individuelle Wahrnehmung der Probandinnen und Probanden) zwischen zwei Objekten werden als geometrische Distanzen dargestellt und, je weiter die Objekte also voneinander entfernt sind, desto verschiedenartiger sind sie. Die benutzten Größen einer MDS sind Werte, welche die Verschiedenheit von Objekten wiedergeben. Die Werte bewegen sich zwischen 0 und 1, welche eine absolute Übereinstimmung ausdrücken oder einen Gegensatz ausdrücken.

Die MDS ist ein iteratives statistisches Verfahren, welches sich durch mehrfaches Wiederholen gleicher oder ähnlicher Handlungen einer Lösung oder einem bestimmten Ziel annähert: Die summierten Differenzen zwischen geometrischer und inhaltlicher Distanz werden minimiert.

Die Dimensionen-Anzahl kann bei einer MDS frei gewählt werden. Je mehr Dimensionen, desto genauer können Nähe und Distanz abgebildet werden (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 80 - 84).

3.4.4 Clusteranalyse

Die Clusteranalyse ist ein exploratives Verfahren, welches vor allem dann eingesetzt wird, wenn eine Menge von Objekten durch eine Vielzahl von Einzelmerkmalen beschrieben und deshalb unüberschaubar wird.

Ihre Aufgabe besteht darin, dass eine Aufteilung einer zunächst ungeordneten Menge von Objekten in Gruppen ähnlicher Objekte - in Cluster - vollzogen wird. Die Objekte, welche derselben Gruppe zugeordnet sind, sollen eine möglichst hohe Ähnlichkeit aufweisen, während die Objekte unterschiedlicher Gruppen möglichst verschieden sein sollen. Damit die Ähnlichkeit von Objekten gemessen werden kann, wird ein Verfahren benötigt, mit welchem Kombinationen aus mehreren Merkmalen miteinander verglichen werden können.

Das eigentliche Ergebnis der Clusteranalyse besteht darin, dass in einem ersten Schritt alle Objekte isoliert und in einem zweiten Schritt Objekte in einem Cluster vereinigt sind (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 63 - 78).

4 Durchführung und Forschungsergebnisse

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Das Ziel der Beschreibung ist die Ergründung des folgenden forschungsleitenden Frageaspektes:

Wie lassen sich die Jugendlichen in Bezug auf ihre sozialstrukturelle und kulturelle Herkunft beschreiben?

51 Jugendliche haben sich an der Forschungsarbeit beteiligt. Das Geschlechterverhältnis war mit 26 männlichen Probanden zu 25 weiblichen Probandinnen relativ ausgeglichen. Das Altersspektrum der Beteiligten bewegte sich zwischen 15 und 19 Jahren, wobei die meisten 16-jährig waren.

Abbildung 8: Altersverteilung der Jugendlichen

Rund 22% der befragten Jugendlichen haben einen ausländischen Pass. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Quote der Jugendlichen mit Migrationshintergrund höher liegt, da etwa ein Drittel der Befragten Eltern haben, welche aus dem Ausland stammen. Dieser Umstand ist aus den Fragebögen nicht ersichtlich, sondern wurde im Verlauf des mündlichen Austausches während der Durchführung thematisiert.

Der Grossteil der Jugendlichen besuchte zum Zeitpunkt der Untersuchung das Berufswahljahr, gefolgt vom Werkjahr und dem Motivationssemester (SEMO).

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach der aktuellen Schule

		Aktuelle Schule			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	BWJ	27	52.9	52.9	52.9
	Semo	8	15.7	15.7	68.6
	Werkjahr	16	31.4	31.4	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Als höchsten erreichten Schulabschluss gaben rund 61% der Jugendlichen die Realschule an. Eine Schülerin hat die obligatorischen neun Schuljahre auf der Primarschulstufe absolviert.

Tabelle 2: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem höchsten erreichten Schulabschluss

		Schulabschluss			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Primarschule	1	2.0	2.0	2.0
	Realschule	31	60.8	60.8	62.7
	Kleinklasse	10	19.6	19.6	82.4
	Sekundarschule	9	17.6	17.6	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Abbildung 9: Höchster Schulabschluss

Nur gerade 16 der Befragten gaben als realistisches nächstes Ausbildungsziel eine EBA-Lehre an. Die restlichen 35 streben eine EFZ-Ausbildung an.

Bei der aktuellen Berufsausübung der Mütter ist der Detailhandel (13,7%), Pflegeberufe und Reinigungsdienste (Putzfrau) mit je 11,8% am meisten vertreten. Die Väter sind mit 21,6% mehrheitlich als Fabrikarbeiter in unterschiedlichen Branchen tätig, gefolgt vom Beruf des Chauffeurs (9,8%) und Technik-Berufe (7,8%).

Tabelle 3: Kreuztabelle Geburtsort - Schulabschluss Mutter

Kreuztabelle: Geburtsort Schulabschluss Mutter

Anzahl

		Schulabschluss Mutter					Gesamtsumme	
		keinen Schulabschluss	Realschulabschluss	Sekundarschulabschluss	Berufschulabschluss	Gym./Matura/Berufsmatura		Hochschule/Uni/FH
Geburtsort	Schweiz	8	7	14	8	2	1	40
	anderes Land	5	1	0	2	1	2	11
Gesamtsumme		13	8	14	10	3	3	51

Tabelle 4: Kreuztabelle Geburtsort - Schulabschluss Vater

Kreuztabelle: Geburtsort Schulabschluss Vater

Anzahl

		Schulabschluss Vater					Gesamtsumme
		keinen Schulabschluss	Realschulabschluss	Sekundarschulabschluss	Berufschulabschluss	Gym/Matura/Berufsmatura	
Geburtsort	Schweiz	7	14	7	10	0	38
	anderes Land	2	4	2	1	1	10
Gesamtsumme		9	18	9	11	1	48

Die Kreuztabellen zeigen auf, dass Elternteile mit Migrationshintergrund deutlich weniger über einen Berufsabschluss verfügen als Eltern aus der Schweiz. Ebenso ist auch hinsichtlich der Grundbildungsqualität eine klare Benachteiligung der ausländischen Eltern ersichtlich.

Von den befragten Schülerinnen und Schülern geben 11 an, dass entweder ihre Mutter, ihr Vater oder beide Elternteile arbeitslos sind.

Tabelle 5: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Arbeitslosigkeit der Eltern

		Arbeitslosigkeit			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Mutter	7	13.7	63.6	63.6
	Vater	3	5.9	27.3	90.9
	Mutter und Vater	1	2.0	9.1	100.0
	Gesamtsumme	11	21.6	100.0	
Fehlend	System	40	78.4		
Gesamtsumme		51	100.0		

Mehr als ein Viertel der Mütter der befragten Jugendliche verfügen über keinen Schulabschluss. Bei den Vätern weisen 17,6% keinen Schulabschluss auf. Beim höchsten absolvierten Abschluss wird bei den Müttern die Sekundarschule, bei den Vätern die Realschule am häufigsten angegeben.

Abbildung 10: Höchster Schulabschluss der Mutter

Abbildung 11: Höchster Schulabschluss des Vaters

Mehr als die Hälfte der befragten Jugendlichen gaben an, dass ihre Familie zwei oder mehr Autos besitzt. Je etwa ein Viertel der Probandinnen und Probanden macht nie oder zweimal Familienferien. Fast 20% gehen mehr als zweimal gemeinsam in die Ferien.

Tabelle 6: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Auto-Besitz

		Auto			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	eins	18	35.3	35.3	35.3
	zwei oder mehr	28	54.9	54.9	90.2
	keines	5	9.8	9.8	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 7: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Anzahl der Familienferien

		Familienferien			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	nie	12	23.5	23.5	23.5
	einmal	16	31.4	31.4	54.9
	zweimal	13	25.5	25.5	80.4
	mehr als zweimal	10	19.6	19.6	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

25,5% der Befragten besitzen in ihrem Zuhause 0 bis 10 Bücher. Knapp 10% haben mehr als 200 Bücher in ihrem Besitz.

Tabelle 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Anzahl der Bücher

		Bücheranzahl			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	0-10 Bücher	13	25.5	25.5	25.5
	11-25 Bücher	14	27.5	27.5	52.9
	26-100 Bücher	16	31.4	31.4	84.3
	101-200 Bücher	3	5.9	5.9	90.2
	mehr als 200 Bücher	5	9.8	9.8	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Abbildung 12: Bücheranzahl zu Hause

In der Freizeit nimmt der Fussball mit 17,6% einen hohen Stellenwert ein, gefolgt von Freunde treffen (11,8%) und Gamen (9,8%). Mit 29% gehört die Musiksparte „Rap“ zu den beliebtesten bei den Jugendlichen. Beim TV-Konsum ist das Schauen von Sitcoms mit 35,3% ausserordentlich beliebt, gefolgt von Cartoons und Dokus aller Arten.

35,3% der Jugendlichen geben an, dass sie keine Zeitschriften und Zeitungen lesen, die Gratis-Zeitschrift „20 Minuten“ ist hingegen bei den Jugendlichen mit 29,4% sehr beliebt.

Abbildung 13: Lesen von Zeitschriften und Zeitungen

Nur gerade 7,8% der befragten Jugendlichen notierten, dass sie keinen Sport treiben. Fussball ist Spitzenreiter mit 25,5%, Volleyball und Basketball nehmen den zweiten Platz mit je 9,8% ein.

Was die Kleidermarken betrifft, so bevorzugen 37,3% kein spezielles Label. „Nike“ ist mit 17,6% die beliebteste Marke, gefolgt von „Adidas“ mit 7,8%.

„Audi“ (21,6%) und „BMW“ (15,7%) wurden von den Jugendlichen als erstrebenswerte Automarken genannt. 13,7% der Befragten gaben an, keine spezielle Vorliebe zu besitzen.

Bezüglich des liebsten Film-Genres äusserten 23,5%, dass sie gar keine Vorlieben haben, 19,6% bevorzugen romantische und 15,7% komödiantische Filme.

4.2 Foto-Auftrag

Das Ziel der Generierung des Foto-Materials ist die Ergründung des folgenden Frageaspektes:

Wie lassen sich die befragten Jugendlichen in Bezug auf ihre jugendkulturellen und ästhetischen Präferenzen beschreiben?

Die zehn ausgewählten Fotos der Jugendlichen in einer Kategorie sind in unbearbeitetem, verkleinertem Layout aufgelistet.

4.2.1 „Mein Selfie“

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Beschreibung

Die Selfies, oder auch klassisch „Selbstportraits“, sollen meist eine Spontaneität suggerieren, doch es ist eine bewusste Selbstinszenierung, bei dem die jungen Fotografinnen und Fotografen die Kontrolle haben und sich dem Betrachter so zeigen, wie sie wahrgenommen werden wollen. Dies scheint bei den vorliegenden Bildresultaten offensichtlich zu sein:

Bei den Fotos Nr. 5, Nr. 9 und Nr. 10 ist die persönliche visuell-ästhetische Darstellung wichtig: „Schön, verführerisch, unnahbar“ sind Attribute, welche mit diesen Bildern in Verbindung gebracht werden können. Bei den Fotos Nr. 3 und Nr. 6 ist die Botschaft: „Schaut her - für diesen Menschen schlägt mein Herz“. Foto Nr. 7 beinhaltet eine ähnliche Nachricht, hinzu kommt aber noch der Faktor der Familiengewichtung, wenn davon ausgegangen wird, dass das kleine Mädchen eine nahe Verwandte ist.

Den Zeige- und Mittelfinger zu einem „Victory-Zeichen“ ausgestreckt, soll einen „Sieg“ symbolisieren und die herausgestreckte Zunge und der hochgesteckte Daumen des Kollegen im Hintergrund unterstreichen diese Botschaft. Der junge Mann auf dem Foto Nr. 4 hat sein Cape verkehrt auf dem Kopf platziert und die Zigarette lässig im Mundwinkel eingeklemmt. „Ich schere mich nicht um Konventionen, ich bin frech und selbstbewusst“ lässt sich beim Betrachten dieser beiden Bilder interpretieren.

Die Person, welche das Foto Nr. 2 erstellt hat, möchte offensichtlich nicht erkannt werden. Aus der Motivwahl lässt sich schliessen, dass der Auftrag, ein Selfie zu schiessen, trotzdem ernst genommen wurde und das Resultat stellt ein unkonventionelles Ergebnis mit dem Schattenportrait dar.

Foto Nr. 8 zeigt einen jungen Mann, der sich aufgrund seines Stylings als Fan positionieren möchte: Sein Shirt und sein Cape der amerikanischen Basketballmannschaft „Chicago Bulls“ lassen auf seine Vorliebe für diese Sportart schliessen.

Auffälligkeiten und Hinweise

Die Bilder der Kategorie „Mein Selfie“ erzeugten bei einigen Jugendliche spontane, wertende Ausrufe. „Was ist das für ein Looser“ oder „geile Braut“ sind Beispiele zahlreicher gefallener Bemerkungen.

Die Abbildung des rauchenden jungen Mannes löste in einer Klasse die Diskussion aus, ob es sinnvoll, beziehungsweise förderlich für dessen Image sei, wenn er sich selber mit der Zigarette ablichtete. Sie argumentierten mit dem Hinweis, dass nicht bekannt sei, welche Art von Menschen sein Selfie begutachten würde und allenfalls negative Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit gemacht werden könnten.

Die Klasse aus Muri befand einstimmig, dass sich kein typischer Jugendlicher vom Land - ein „Bauer“ - unter der Auswahl befände. Auf meine Frage hin, wie ein typischer Jugendlicher vom Land aussehen würde, bekam ich keine konkrete Antwort.

Vereinzelt waren die Personen auf den Bildern der Kategorie „Mein Selfie“ den Jugendlichen, welche die Ranglisten erstellten, bekannt. Diese Tatsache löste in den Gruppen Erstaunen und Gelächter aus, was aber nie herablassend gemeint, sondern eher mit einem würdigenden Kommentar verbunden war.

4.2.2 „Mein Traum“

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Beschreibung

Autos nehmen in der Visualisierung der persönlichen Träume einen hohen Stellenwert ein. Foto Nr. 1 und Nr. 4 bilden Exemplare ab, welche sich im Segment der Luxusklasse bewegen und sich tendenziell nicht mit dem finanziellen Budget des „Normalbürgers“ vereinbaren lassen. Beim Foto Nr. 7 bekennt sich die Person als „Tuning-Fan“, welche mit eigenen oder auch fremden Fähigkeiten das Auto nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen optimieren will. Eher „exotisch“ steht das Bildmotiv Nr. 10 im Raum. Mit dem orangen Skoda wird die Vorliebe für alte Autos, „Oldtimer“, vermittelt.

Die Fotos Nr. 2, Nr. 5, Nr., Nr. 6, Nr. 8 und Nr. 9 stellen Träume dar, welche mit Geld realisiert werden können, kurz interpretiert: „Mit Geld sind viele Träume käuflich, auch das eigene Äussere kann mittels der finanziellen Möglichkeit nach dem eigenen Gutdünken angepasst werden“.

„Ich will authentisch sein“ möchte wohl die fotografierende Person des Motives Nr. 3 mitteilen und steht mit diesem vermittelten Traum, dargestellt mit einem unkonventionellen Aussehen eines Menschen, eher abseits der gängigen Vorurteile in der Gesellschaft.

Auffälligkeiten und Hinweise

Der Kategoriebereich „Mein Traum“ lösten in allen Klassen einen regen Gedankenaustausch aus. So äusserten vor allem die jungen Frauen, dass Abbildungen mit Familie und Kindern fehlend seien, da dies für sie ein konkreter und realisierbarer Traum darstellen würde. Auch bemängelten einige, dass beispielsweise das Anpeilen einer beruflichen Karriere oder einer speziellen sportlichen oder musikalischen Leistung auch in einer Art und Weise vertreten sein müsste. Ebenfalls war auffällig festzustellen, dass sich ausnahmslos alle Beteiligten die Frage stellten: „Was soll diese Darstellung bedeuten“ und anschliessend mögliche Interpretationen der Sujets miteinander diskutierten.

4.2.3 „Meine Freizeit“

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Beschreibung

Die Fotos Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 6 bilden Tätigkeiten wie Singen und Musik machen, Fernsehen schauen und Fitness ab; alles Bereiche, welche als Einzelperson praktiziert werden können.

Die Motive Nr. 5 und Nr. 7 zeigen die Vorliebe für das Themenfeld „Fussball“; sei es mit dem eigenen Einsatz auf dem Rasen, allenfalls auch für die Begeisterung für die vergangene Fussball-Weltmeisterschaft (WM-Ball) und für das gemeinsame Spiel beim Tisch-Fussball.

Das Zusammensein mit Freunden ist bei den Fotos Nr. 9 und Nr. 10 als Botschaft anzusehen, wobei die Person hinter dem Foto Nr. 2 ebenfalls diesen Inhalt vermittelt, hinzu kommt aber hier sicherlich auch der persönliche Fokus auf die Konsumation von alkoholischen Getränken.

Das Foto Nr. 8 stellt mit dem parkierten Mofa das Interessenfeld für kleine motorisierte Fahrzeuge dar, welche möglicherweise als „Bastel-Objekte“ dienen oder einfach nur für die Bewältigung eines Verkehrsweges im Einsatz stehen.

Auffälligkeiten und Hinweise

Ein Grossteil der Jugendlichen konnte ihr persönliches Interessenfeld im Bereich „Meine Freizeit“ finden. Als Ergänzung zur Auswahl hätten sich einige der Beteiligten Abbildungen mit Tieren oder mit Natursujets (Berge, Gewässer) gewünscht.

4.2.4 „Mein Daheim“

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Beschreibung

Bei den Fotos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5, Nr. 9 und Nr. 10 wird dem Betrachter ein Einblick in die persönliche Zimmerumgebung gewährt, wobei über spezielle Elemente, wie das Graffiti und das Glasterrarium, die Gitarre in der Ecke, das Poster eines Menschen an der Wand oder den silbernen Spiegel, Rückschlüsse auf die fotografierenden Personen möglich sind.

Das Bekenntnis zu individuellen Vorlieben; die Glasvitrine mit Beauty- und Modeaccessoires, das Land Portugal, das Flugzeug FA 18 und der Popstar Rihanna, stehen bei den Fotos Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6 und Nr. 7 im Vordergrund der Visualisierung des eigenen Daheims.

Mit der Abbildung des Wohnhauses, welches sich im Aufbau befindet, ist bei Bild Nr. 8 die Erstellung des zukünftigen Zuhauses dargestellt.

Auffälligkeiten und Hinweise

Auf die Frage, womit die Foto-Auswahl in der Kategorie „Mein Daheim“ noch sinnvollerweise hätte ergänzt werden müssen, kam ausnahmslos aus allen Klassen die Antwort, dass der Küchenbereich wichtig und zentral sei, weil an diesem Ort das Essen und mit der Familie zusammen sein, statt fände. Ebenfalls kam der Hinweis, dass einige Schülerinnen und Schüler noch Aussichten, Balkone und Grünzonen fotografiert hätten. Die Jugendlichen aus den ländlichen Regionen meinten, sie hätten mit dem Auftrag, ihr Daheim zu fotografieren, ihr eigenes Haus abgebildet und äusserten ihre Verwunderung darüber, dass generell kein Haus abgebildet sei.

Es ist hier wichtig anzumerken, dass im Vorfeld zur Foto-Erstellung in der Kategorie „Mein Daheim“ einige Fragen und Unsicherheiten aus den Reihen der jungen Fotografinnen und Fotografen bestanden. So schien der Eindruck, dass der Bereich des eigenen Zuhauses der Jugendlichen einen schützenswerten Status inne hat und Aussenstehende nur sehr begrenzt einen Einblick in diese tendenziell intime Zone erhalten dürfen.

4.2.5 „Meine Medien“

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Beschreibung

Die Fotos Nr. 1 und Nr. 10 zeigen die Präferenz für ein explizites Label, „Samsung“ und „Apple“, auf.

Die Beschäftigung mit einer Spielkonsole symbolisiert bei den Bildern Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 die Hauptbotschaft des gewählten Mediums.

Foto Nr. 4 und Nr. 9 zeigen die Gewichtung des Computers für die persönliche Nutzung.

Das Motiv von Bild Nr. 8 zeigt einen Kopfhörer. Das lässt den Rückschluss zu, dass die fotografierende Person ihren Medien-Fokus auf das Hören von Musik, Hörbüchern etc. legt.

Auffälligkeiten und Hinweise

Die Abbildungen der Spielkonsolen löste gerade unter den Jugendlichen oftmals eine Experten-Diskussion aus.

Einige Stimmen waren zu vernehmen, welche das Fehlen eines „Tablets“ bemängelten.

4.3 Foto-Ranglisten

4.3.1 Arbeitsphase der Jugendlichen

Während der individuellen Arbeitsphase der Ranglisten-Erstellung war generell zu beobachten, dass sich die Jugendlichen mit viel Aufmerksamkeit und Konzentration der ihnen gestellten Aufgabe widmeten. Die Aufgabenstellung weckte offensichtlich ihr Interesse und einige der Beteiligten äusserten, dass dieser Auftrag für sie spannend war, da sie selber oft spontan Fotos schiessen oder Fotos anderer betrachten würden und das Handy ein wichtiger Teil in ihrem Alltag darstellt.

Abbildung 14: Arbeitsphase Ranglisten-Erstellung

4.4 Analyse der Fotoranglisten

Nachfolgend sind die Ranglisten der Jugendlichen mittels der multidimensionalen Skalierung dargestellt, welche als Grundlage für die Zusammenfassung der Dimensionen gelten. Jede Dimension ist mit passenden Attributsbeschreibungen - den ästhetischen Wahrnehmungsdimensionen der Schülerinnen und Schüler - versehen.

Die Probandinnen und Probanden, welche die geringste geometrische Distanz in ihrer individuellen Wahrnehmung zu einer bestimmten Dimension aufweisen, zeigen untereinander Ähnlichkeiten und Überschneidungen auf, welche in der Tabelle aufgeführt sind.

Das Ziel der Analyse ist die Ergründung der folgenden Frageaspekte:

Welche ästhetischen Wahrnehmungsdimensionen lassen sich bei den befragten Jugendlichen unterscheiden? (Zusammenfassung der Dimensionen)

Wie lassen sich die befragten Jugendlichen in Bezug auf ihre jugendkulturellen und ästhetischen Präferenzen beschreiben? (Merkmale der Probandinnen und Probanden)

4.4.1 Foto-Kategorie „Mein Selfie“

Abbildung 15: MDS „Mein Selfie“

Var. 21.1

Var. 21.2

Var. 21.3

Var. 21.4

Var. 21.5

Var. 21.6

Var. 21.7

Var. 21.8

Var. 21.9

Var. 21.10

Zusammenfassung der Dimensionen:

Merkmale der Probandinnen und Probanden:

<p>Ästhetisch</p> <p>Variablen: 21.1, 21.5, 21.8, 21.9 und 21.10</p>	<p>Ausnahmslos junge Frauen, welche die Realschule als höchsten Schulabschluss aufweisen (ausser eine, welche die Kleinklasse besuchte)</p>
<p>Individuell-Sozial</p> <p>Variable: 21.4</p>	<p>Ausnahmslos junge Frauen, welche die Realschule als höchsten Schulabschluss aufweisen</p>
<p>Symbolisierend</p> <p>Variable: 21.2</p>	<p>Mehrheitlich junge Männer ohne Migrationserfahrung</p>
<p>Sozialorientiert</p> <p>Variablen: 21.3, 21.6, 21.7</p>	<p>Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich</p>

4.4.2 Foto-Kategorie „Mein Traum“

Abbildung 16: MDS „Mein Traum“

Var. 22.1

Var. 22.2

Var. 22.3

Var. 22.4

Var. 22.5

Var. 22.6

Var. 22.7

Var. 22.8

Var. 22.9

Var. 22.10

Zusammenfassung der Dimensionen:**Merkmale der Probandinnen und Probanden:**

Exotisch-unkonventionell Variablen: 22.3 und 22.10	Alles junge Frauen
Angepasst-konventionell: Variablen: 22.1, 22.4 und 22.7	Mehrheitlich junge Frauen
Romantisch-pragmatisch Variablen: 22.5 und 22.9	Alles junge Männer ohne Migrationserfahrung
Modern-traditionell Variable: 22.2	Alles junge Männer
Geld- und darstellungsorientiert Variablen: 22.8 und 22.6	Alles Jugendliche, welche ein Semo oder das Berufswahljahr besuchen, keine Werkjahr-Schülerinnen und -Schüler

4.4.3 Foto-Kategorie „Meine Freizeit“

Abbildung 17: MDS „Meine Freizeit“

Var. 23.1

Var. 23.2

Var. 23.3

Var. 23.4

Var. 23.5

Var. 23.6

Var. 23.7

Var. 23.8

Var. 23.9

Var. 23.10

Zusammenfassung der Dimensionen:**Merkmale der Probandinnen und Probanden:**

Gemeinschaftsorientiert Variablen: 23.2, 23.6, 23.9	Mehrheitlich junge Frauen
Konventionell Variablen: 23.3, 23.5, 23.7, 23.8	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich
Musisch Variablen: 23.1, 23.4	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich
Peer-orientiert Variable: 23.10	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich

4.4.4 Foto-Kategorie „Mein Daheim“

Abbildung 18: MDS „Mein Daheim“

Var. 24.1

Var. 24.2

Var. 24.3

Var. 24.4

Var. 24.5

Var. 24.6

Var. 24.7

Var. 24.8

Var. 24.9

Var. 24.10

Zusammenfassung der Dimensionen:**Merkmale der Probandinnen und Probanden:**

Individuell-ästhetisch Variable: 24.3	Mehrheitlich junge Männer unterschiedlicher Schultypen
Modern-ästhetisch Variablen: 24.2, 24.7, 24.10	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich
Geschlechtsneutral Variablen: 24.1, 24.9	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich
Pragmatisch-bodenständig Variablen: 24.4, 24.5, 24.6, 24.8	Mehrheitlich junge Frauen unterschiedlicher Schultypen

4.4.5 Foto-Kategorie „Meine Medien“

Abbildung 19: MDS „Meine Medien“

Var. 25.1

Var. 25.2

Var. 25.3

Var. 25.4

Var. 25.5

Var. 25.6

Var. 25.7

Var. 25.8

Var. 25.9

Var. 25.10

Zusammenfassung der Dimensionen:**Merkmale der Probandinnen und Probanden:**

Label 1-orientiert Variable: 25.1	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich
Handlungsbezogen Variablen: 25.4, 25.8, 25.9	Mehrheitlich junge Männer unterschiedlicher Schultypen
Label 2-orientiert Variable: 25.10	Mehrheitlich junge Männer unterschiedlicher Schultypen
Spiel-fokussiert 25.2, 25.3, 25.5, 25.6, 25.7	Keine auffälligen Gemeinsamkeiten ersichtlich

4.4.6 Bemerkungen

In den einzelnen Dimensionen waren für einige Probanden-Gruppen keine gemeinsamen Merkmale zu erschliessen. In allen Kategorien ist hingegen ein Geschlechter-Trend ersichtlich (vgl. Abschnitte 4.4.1 - 4.4.5). Die Zusammenfassungen der Dimensionen im Anschluss an die Foto-Ranglisten und der multidimensionalen Skalierungen sollten mit einer offenen Haltung begutachtet werden, da es viel Erfindungsgabe benötigte, um die entstandenen Resultate sinnbezogen kategorisieren zu können.

4.5 Foto-Ranglisten in Korrelation mit dem Milieu-Indikator

4.5.1 Auswertung des Milieu-Indikators

Mit Hilfe des Konstrukts des Milieu-Indikators wurden die sechs Dimensionen von Alltagsorientierungen und Haltungen der beteiligten Jugendlichen dargestellt (vgl. Anhang 8.10: Milieu-Indikator).

Das Ziel der Auswertung ist die Ergründung des folgenden forschungsleitenden Frageaspektes:

Welche Schülertypen lassen sich mit dem Milieuindikator unterscheiden?

Abbildung 20: Cluster - Milieu-Indikator

Faktor 1:

Gerechtigkeitssinn, Pazifismus und Selbstgenügsamkeit

Faktor 2:

Risikobereitschaft und Spontaneität

Faktor 3:

Unsichere Zukunftsperspektiven und Zukunftsangst

Faktor 4:

Leistungsorientierung und Ehrgeiz

Faktor 5:

Betonung individueller Verantwortung für das eigene Glück/Unglück

Faktor 6:

Internalisierter und externalisierter Anpassungsdruck

Anhand der Grafik lassen sich folgende Merkmale zu den unterschiedlichen Eigenschaften der Probandinnen und Probanden - der Schülertypen - innerhalb einer Cluster-Gruppe zusammenfassen:

Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6
Schülertypen					
Leistungsorientiert und offensiv	Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten	Offensiv, individualistisch mit grossen Zukunftsängsten	Kritisch-rebellisch	Moralisch integer, leistungsorientiert und auf Sicherheit bedacht	Individualistisch, auf Sicherheit bedacht mit wenig Zukunftsängsten
Hohe Leistungsorientierung und grosse Risikobereitschaft	Unsichere Zukunftsorientierung bei starkem Anpassungsdruck, gesellschaftliches Engagement für mehr Gerechtigkeit	Hohe Risikobereitschaft und Betonung individueller Verantwortung bei unsicheren Zukunftsperspektiven	Leistungsverweigerung und wenig individuelle Verantwortungsübernahme	Zurückhaltend, hohe Leistungsbereitschaft, gesellschaftliches Engagement für mehr Gerechtigkeit	Zurückhaltend, zukunftsorientiert, affirmativ gegenüber Anpassungsdruck, Betonung individueller Verantwortung

4.5.2 Ergänzende Interpretationen

Anhand der Berechnungen der Faktorenanalyse wurde überprüft, ob die Cluster, beziehungsweise die Jugendlichen, welche den einzelnen Cluster rechnerisch zugeteilt wurden, statistisch signifikant mit sozialstrukturellen oder kulturellen Merkmalen zusammenhängen; dies ist nicht der Fall. Jedoch ist bezüglich des Geschlechts ein Trend festzustellen:

Tabelle 9: Cluster-Trend Geschlecht

	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6
Männlich	6	8	0	3	7	2
Weiblich	4	3	5	7	4	2
Total	10	11	5	10	11	4

Auffällig scheint, dass bei Cluster 3 nur weibliche Jugendliche zugeordnet werden. Wobei das Eigenschaftsmerkmal „offensiv“, verbunden mit einer hohen Risikobereitschaft, eher nicht in das „gängige Klischee“ der jungen Frau passt. Wagemutig interpretiert würden die Ergebnisse der Cluster 2 und 3 mit dem Bild der traditionellen Vorstellung des Mannes in der Rolle des „künftigen Ernährers“ der Familie passen: Dieser Rollenerwartung gerecht zu werden, ist nur möglich, wenn klare Zukunftsvorstellungen existieren, welche mit persönlicher Leistung angestrebt werden können; mit dem Ziel der „Sicherheit“.

4.6 Korrelation Schülertypen und ästhetischen Präferenzen

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Fotoranglisten, dargestellt durch die multidimensionale Skalierung (MDS), mittels Farbkennzeichnungen, in Korrelation mit den Cluster der Milieu-Indikatoren gebracht.

Das Ziel der Auswertung ist die Ergründung des folgenden Frageaspektes:

Gibt es Zusammenhänge zwischen den Schülertypen und ihren ästhetischen Präferenzen?
(Cluster-Tendenzen)

Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6
rot	hellgrün	hellblau	gelb	dunkelblau	orange
Leistungsorientiert und offensiv	Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten	Offensiv, individualistisch mit grossen Zukunftsängsten	Kritisch-rebellisch	Moralisch integer, leistungsorientiert und auf Sicherheit bedacht	Individualistisch, auf Sicherheit bedacht mit wenig Zukunftsängsten

4.6.1 MDS und Cluster - „Mein Selfie“

Abbildung 21: MDS und Cluster „Mein Selfie“

Zusammenfassung der Dimensionen:

Cluster-Tendenzen:

<p>Ästhetisch</p> <p>Variablen: 21.1, 21.5, 21.8, 21.9 und 21.10</p>	<p>Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten)</p> <p>Cluster 4 (Kritisch-rebellisch)</p>
<p>Individuell-Sozial</p> <p>Variable: 21.4</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Symbolisierend</p> <p>Variable: 21.2</p>	<p>Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten)</p>
<p>Sozialorientiert</p> <p>Variablen: 21.3, 21.6, 21.7</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>

4.6.2 MDS und Cluster - „Mein Traum“

Abbildung 22: MDS und Cluster „Mein Traum“

Zusammenfassung der Dimensionen:

Cluster-Tendenzen:

<p>Exotisch-unkonventionell</p> <p>Variablen: 22.3 und 22.10</p>	<p>Cluster 4 (Kritisch-rebellisch)</p> <p>Cluster 3 (Offensiv, individualistisch mit grossen Zukunfts-ängsten)</p>
<p>Angepasst-konventionell:</p> <p>Variablen: 22.1, 22.4 und 22.7</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Romantisch-pragmatisch</p> <p>Variablen: 22.5 und 22.9</p>	<p>Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunfts-ängsten)</p>
<p>Modern-traditionell</p> <p>Variable: 22.2</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Geld- und darstellungsorientiert</p> <p>Variablen: 22.8 und 22.6</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>

4.6.3 MDS und Cluster - „Meine Freizeit“

Abbildung 23: MDS und Cluster „Meine Freizeit“

Zusammenfassung der Dimensionen:

Cluster-Tendenzen:

<p>Gemeinschaftsorientiert</p> <p>Variablen: 23.2, 23.6, 23.9</p>	<p>Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten)</p> <p>Cluster 4 (Kritisch-rebellisch)</p>
<p>Konventionell</p> <p>Variablen: 23.3, 23.5, 23.7, 23.8</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Musisch</p> <p>Variablen: 23.1, 23.4</p>	<p>Cluster 5 (Moralisch integer, leistungs-orientiert und auf Sicherheit bedacht)</p>
<p>Peer-orientiert</p> <p>Variable: 23.10</p>	<p>Cluster 4 (Kritisch-rebellisch)</p>

4.6.4 MDS und Cluster - „Mein Daheim“

Abbildung 24: MDS und Cluster „Mein Daheim“

Zusammenfassung der Dimensionen:

Cluster-Tendenzen:

<p>Individuell-ästhetisch</p> <p>Variable: 24.3</p>	<p>Cluster 1 (Leistungs-orientiert und offensiv)</p> <p>Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunfts-ängsten)</p>
<p>Modern-ästhetisch</p> <p>Variablen: 24.2, 24.7, 24.10</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Geschlechtsneutral</p> <p>Variablen: 24.1, 24.9</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>
<p>Pragmatisch-bodenständig</p> <p>Variablen: 24.4, 24.5, 24.6, 24.8</p>	<p>Keine Tendenz ersichtlich</p>

4.6.5 MDS und Cluster - „Meine Medien“

Abbildung 25: MDS und Cluster „Meine Medien“

Zusammenfassung der Dimensionen:**Cluster-Tendenzen:**

Label 1-orientiert Variable: 25.1	Cluster 1 (Leistungsorientiert und offensiv)
Handlungsbezogen Variablen: 25.4, 25.8, 25.9	Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten)
Label 2-orientiert Variable: 25.10	Cluster 2 (Moralisch integer, angepasst mit grossen Zukunftsängsten)
Spiel-fokussiert 25.2, 25.3, 25.5, 25.6, 25.7	Cluster 3 (Offensiv, individualistisch mit grossen Zukunftsängsten) Cluster 4 (Kritisch-rebellisch)

5 Zusammenfassung der Forschung

Der Habitus (. . .) in den „Eigenschaften“ (und Objektivationen von „Eigentum“, mit denen sich die Einzelnen wie die Gruppen umgeben - Häuser, Möbel, Gemälde, Bücher, Autos, Spirituosen, Zigaretten, Parfums, Kleidung - und in den Praktiken, mit denen sie ihr Anderssein dokumentieren - in sportlichen Betätigungen, den Spielen, den kulturellen Ablenkungen - ist Systematik nur, weil sie in der ursprünglichen synthetischen Einheit des Habitus vorliegt, dem einheitsstiftenden Erzeugungsprinzip aller Formen von Praxis.

(Bourdieu, 1987, S. 283)

5.1 Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage

Durch welche Merkmale zeichnet sich der Habitus der an der Untersuchung beteiligten Jugendlichen aus?

Die jugendlichen Probandinnen und Probanden befinden sich in der Phase der Adoleszenz und somit auch in der prägenden Zeit, wo die persönlichen praktischen und moralischen Einstellungs-, Klassifikations- und Wertemuster entdeckt und zum Vorschein treten. Dieses Ergebnis der individuellen, frühkindlich erworbenen, sozial vererbten Geschichte - der Habitus - welcher dem inkorporierten kulturellen Kapital zugehörig ist, scheint im Kern stabil zu sein. Das soziale Feld ist hauptsächlich prägend im Bezug auf die individuelle Persönlichkeit des Jugendlichen.

Die Gründe, welche für die Jugendlichen zur Entscheidung führten, ein Brückenangebot zu besuchen, lassen sich nur erahnen. Die schulische Vorgeschichte; das vorhandene kulturelle eventuell sogar das soziale Kapital, spielte bei diesem Entschluss eine tragende Rolle. Hierbei kommt der Habitus als inkorporierte Geschichte ins Spiel. Sind die Eltern arbeitsstätigt? Verfügen sie über eine Berufsausbildung? Haben die Eltern Migrationserfahrung oder gar die ganze Familie. Diese und mehr sind weitere Habitus beeinflussende Faktoren. Die Motive für Migration sind genauso individuell und vielfältig, wie die Kulturkreise, in denen solche Wohnortwechsel auftreten; beispielsweise Kriegs- oder Glaubensflucht und Erwerbsmigration.

Rund ein Fünftel der befragten Jugendlichen haben einen ausländischen Pass. Die Kultur, aus welcher sie, ihre Eltern und Verwandten ursprünglich stammen, also das soziale Feld, trifft auf andere soziale Felder in der jetzigen Heimat, der Schweiz. Damit eine notwendige Anpassungsleistung vollzogen werden kann, ist ein Repertoire an Regeln notwendig, respektive valorisierte Kompetenzen. Das Gelingen dieser Anpassungsleistungen innerhalb eines sozialen Feldes stellt eine Voraussetzung dar, damit eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft gelingen kann. Die Tatsache, dass der Grossteil der ausländischen Eltern im Erwerbsleben integriert ist, stellt eine wichtige, wertsichernde Kompetenz dar.

Die Jugendlichen geben mit 60% als bisher höchsten Schulabschluss mehrheitlich die Realschule an, gegen 20% hat eine Kleinklasse besucht. Daraus resultiert die Annahme, dass die befragten Jugendlichen tendenziell über wenig kulturelles Kapital verfügen. Hinzu kommt, dass über ein Drittel der Probandinnen und Probanden keine Zeitschriften und Zeitungen lesen, jedoch ist bei rund 30% das Lesen von Gratiszeitungen sehr beliebt.

Aus der Analyse der Daten ist zu erschliessen, dass die Eltern der Befragten ebenso über eher weniger kulturelles Kapital verfügen. Rund ein Viertel der Mütter und ein Fünftel der Väter verfügen über keinen Schulabschluss. Je ein Viertel der Mütter und Väter weisen einen Berufsschulabschluss vor. Diese Ausbildungsstufe ist die höchst erreichte in der untersuchten Gruppe. Zum Zeitpunkt der Befragung gaben rund ein Fünftel an, dass ihre Eltern arbeitslos sind. Ein Grossteil der Eltern ist in handwerklichen oder manuellen Berufsfeldern tätig. Bourdieu zeigt in seinen „Feinen Unterschieden“ auf, dass sich diese „Körperlichkeit“ im Erwerbsleben mit den sozial geringer stehenden Positionen der Menschen verbindet.

Der hohe prozentuale Anteil von je rund 25%, welche angeben, dass sie nur 0 bis 10, beziehungsweise 11 bis 25 Bücher besitzen, lässt die Vermutung aufkommen, dass Lesekompetenzen innerhalb der Familien eine geringe Bedeutung haben. Im Gegensatz dazu verfügen aber auch gegen 10% der Befragten über mehr als 200 Bücher. Nach der Durchsicht der Fragebogen-Daten ist ersichtlich, dass die Eltern der „200 Bücher-Jugendlichen“ in einem Fall zurzeit arbeitslos sind (es wurde auch keine Angabe über den Beruf der Eltern gemacht), in einem Fall ist die Mutter als Pädagogin, der Vater als Techniker tätig und in den anderen Fällen arbeiten die Mütter in Pflege-, beziehungsweise in Betreuungsberufen, die Väter als Bau- oder Fabrikarbeiter.

Wird nebst dem kulturellen Kapital noch das ökonomische Kapital berücksichtigt, so lässt sich daraus die soziale Klasse erschliessen. Knapp 90% der Jugendlichen notierten, dass ihre Familien zwischen einem bis drei Autos besitzen. Bezüglich der gemeinsamen Familienferien im Jahr gaben ein Viertel an, dass sie mehr als zwei Mal, ein Drittel, dass sie einmal gemeinsam Urlaub machen. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Probandengruppe über ein tendenziell durchschnittliches ökonomisches Kapital verfügt. Ohne dass die unterschiedlichen Lebensstilen, wie beispielsweise Wohnen, Geschmack und Freizeit, berücksichtigt werden, lässt sich daraus ableiten, dass die Jugendlichen der Mittelklasse zugeordnet werden können.

Der grösste Teil der befragten Jugendlichen ist sportlich aktiv. Fussball nimmt mit mehr als einem Viertel die Spitzenposition ein. Auch in der Sparte „Freizeit“ wird Fussball mit knapp 20% genannt.

Bourdieu erläutert in „Die feinen Unterschiede“ dass eine Sportpraxis immer die Folge des jeweiligen Habitus, eines „charakteristischen Dispositionssystems“ (Präferenzen, Haltungen, Handlungsmuster, Lebensbedingungen und Lebensstile, Zwänge und Freiräume etc.), das immer spezifisch für einen sozialen Status ist (Bourdieu, 1987, S. 25). Der soziale Status, also nach Bourdieu, die Klasse, entspricht dem Umfang und der Struktur der verfügbaren Kapitalsorten. Die Sportpraxis ist aber nicht nur die Folge von Status und Habitus, sie setzt und betont selber auch soziale Unterschiede. Fussball ist für jedermann zugänglich; es wird kein spezielles kulturelles und ökonomisches Kapital dafür benötigt. Hingegen ist beispielsweise Golf an einen bestimmten Status gebunden und auch heute noch verlangen viele Clubs hohe finanzielle Clubbeiträge, damit man überhaupt auf dem Platz spielen darf.

Aus den Angaben der Jugendlichen bezüglich der Vorlieben für Kleidermarken und Autos sind die gängigen Marken wie „Nike“ und „Audi“ auf Spitzenpositionen vertreten. Hier, aber auch bei den kurzfristigen Ausbildungswünschen EBA oder EFZ, wobei knapp 70% ein Zertifikat anstreben (statistisch entspricht für den Grossteil dieser Jugendlichen die Absolvierung der EBA-Ausbildung der Realität), fliessen Vorstellun-

gen für die eigene Zukunft mit ein. „Der ambitionierte Kleinbürger verrät seinen Ehrgeiz, sich von dem, was gemeinsame Gegenwart ist, loszureissen (...)“, das heisst, das individuelle zukünftige Wohl wird fokussiert (Krais & Gebauer, 2013, S. 42).

Die Mittelklasse oder „das ambitionierte Kleinbürgertum“ kann oft nicht mit Geld, Bildung oder Beziehungen für sich sprechen. Im Verhältnis arm an kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital können diese Bürger ihre Ansprüche nur realisieren, wenn mit „Tugenden“ bezahlt wird: Mit Opfer, Verzicht, Eifer und Entsagung (Krais & Gebauer, 2013, S. 45 - 46). Die Möglichkeiten eines „Aufstiegs“ sind gebunden an das eigene Handeln.

5.2 Forschungserkenntnisse und Schulpraxis

In welcher Art, wie die Erkenntnisse im schulischen Feld zur Anwendung kommen können, ist gebunden an die spezifischen Anforderungen der Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Jugendlichen: In wie fern ist der individuelle Anspruch für eine empathische pädagogische Haltung gegeben. Pädagoginnen und Pädagogen sind immer wieder aufs Neue komplexen Interaktionssituationen ausgesetzt, die ganz spezifische Anforderungen an sie stellen: Individuelle Kompetenzen und Sozial- und Sachkompetenzen stellen hierbei Schlüsselqualifikationen dar.

Empirisches Arbeiten mit Bourdieu schliesst immer mit ein, dass die sozialen und methodologischen Voraussetzungen der empirischen Erkenntnis reflektiert werden. Stets hat Bourdieu betont, dass er seine Analysekategorien als Erkenntnismittel verstanden haben möchte, als „Werkzeuge, die ihre Geltung und Nützlichkeit erst in der empirischen Arbeit mit ihnen erweisen müssen“ (Brake, Bremer & Lange-Vester, 2013, S. 17). Es war ihm wichtig, dass seine theoretischen Konzepte in praktische Forschungszusammenhänge Eingang finden und weiter entwickelt werden.

Mit der Grundlage eines flexiblen Gerüsts an Hintergrundwissen (beispielsweise bezüglich des Habitus der Schülerinnen und Schüler) ist eine Erschliessung von Themen und Lebenswelten der Jugendlichen möglich. Dabei gilt, eine Sensibilität und Selbstreflexion der eigenen Arbeit, aber auch eine Sensibilität für das Gegenüber zu entwickeln.

So sind mitunter nonverbale Ausdrucksformen, wie Kleidung, Körpersprache, Präferenzen und Styling, als für die Heranwachsenden wichtige Formen der Kommunikation und Identitätsbildung anzuerkennen. Als eine geeignete Möglichkeit, Zugänge zu den Themen der Jugendlichen zu finden, bietet sich das Reden über Bilder an: Von der Frage nach dem eigenen „Style“ über Fragen zur körperlichen Inszenierung bis hin zu Fragen des Mediengebrauchs.

Wir Pädagoginnen und Pädagogen, welche mit jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Praxisfeldern tätig sind, haben eine Gemeinsamkeit: Wir sind täglich mit visuellen Ausdruckssprachen der Heranwachsenden konfrontiert. Trotz der zunehmenden Bedeutung von diesen individuell-ästhetischen Formen der Selbstpräsentation und des eigenen „Styles“ in der Öffentlichkeit fehlt uns die Vorstellung darüber, in welchen Zusammenhängen und mit welchen sozialen und kulturellen Hintergründe sich die Jugendlichen inszenieren (beispielsweise auf Facebook und Whats app). Diese unterschiedlichen konkurrierenden

Ausdruckssprachen erschweren die Kommunikation mit den Jugendlichen und stellen ein Problem bei der Ansprache dar.

Vor diesem Hintergrund wäre die Frage zu untersuchen (eventuell gemeinsam mit den Jugendlichen):

Was ist die Bedeutung dieser visuellen Ausdruckssprache der Jugendlichen?

Mit dem daraus übergeordneten Ziel, Verständnis und Klarheit innerhalb einer produktiven Zusammenarbeit zu erfahren, im Sinne einer Konfliktprävention.

5.3 Weiterführende Forschungsfragen

Hinsichtlich meiner Forschungserfahrung verbunden mit dem theoretischen Wissen wären, angepasst auf die vorliegende Untersuchung, folgende Varianten möglich, um die forschungsleitenden Fragestellungen Habitus fokussierter beantworten zu können:

Variante I:

- Die Jugendlichen füllen in einem ersten Schritt den Fragebogen aus und erstellen anschliessend die Fotoranglisten in den einzelnen Kategorien.
- In einem weiteren Schritt werden qualitative Interviews mit den Jugendlichen durchgeführt, wobei ethnografische Aspekte in den Gesprächsleitfaden einfließen: Die zu ergründenden und für die Habitus-Analyse relevanten Gesprächsthemen beinhalten beispielsweise den Alltag mit den (kulturabhängigen) Wertevorstellungen, Wünschen und Wahrnehmungen. Ebenfalls wäre interessant zu erfahren, aus welchem Grund ein Bild an die erste Stelle, respektive an die letzte Stelle der Rangliste gesetzt wurde. Ganz im Sinne Bourdieus, welcher besagt, dass eine Verbindungen aus sozialer Position und Lebensstil, den Klassifikations-, Bewertungs- und Handlungsschemata, gemacht werden kann - vom Geschmack bestimmt werden - und demzufolge Rückschlüsse auf die Klassenlage möglich sind.

Variante II:

- Die Jugendlichen füllen in einem ersten Schritt den Fragebogen aus.
- Anschliessend erledigen sie den Foto-Auftrag in den einzelnen Lifestyle-Kategorien.
- Das generierte persönliche Fotomaterial wird in einem weiteren Schritt im Rahmen von qualitativen Interviews mit dem einzelnen Jugendlichen besprochen. Fragen wie; warum ein Bildmotiv gewählt wurde, stehen dabei im Fokus der Untersuchung. Die Ergebnisse lassen wiederum Rückschlüsse auf den Habitus zu.

Die Forschungsperson kann so die Möglichkeit nutzen, nachzufragen und aber auch, sich überraschen zu lassen. Diese kombinierte Forschungsmethodik lässt in diesem Fall deutlichere Rückschlüsse auf das individuelle Konstrukt des Habitus zu.

6 Schlussbilanz

6.1 Forschungsmethode

Für mich als „unvoreingenommenes Greenhorn“ im Bereich der Literatur-Auseinandersetzung von Pierre Bourdieu haben seine Theorien, vor allem diejenige in den „feinen Unterschieden“, eine grosse Überzeugungskraft. Jedoch glaube ich, gerade weil sie so einleuchtend wirken, sollten sie nicht ganz ohne Kritik hingenommen werden. Die Frage nach dem Verhältnis von genetischer Veranlagung und Konditionierung ist für mich unbeantwortet - welche Rolle spielt die Intelligenz?

Auch gibt mir die Person des Pierre Bourdieu einige Rätsel auf: Als Sohn eines Vaters, eines einfachen Beamten, wäre er, folgt man seinen Erklärungen zu „Struktur, Habitus und Klasse“, berufen gewesen, eine ähnliche Laufbahn einzuschlagen, als Mitglied der unteren Mittelklasse ohne jeglichen gesellschaftlichen Einfluss. Doch exakt das Gegenteil war der Fall: Als Aussenseiter gelang es ihm, in die Bildungselite Frankreichs aufzusteigen und seinem Anliegen für eine soziale Gesellschaft nachhaltig Gehör zu verschaffen. Vielleicht bestätigt die Ausnahme die Regel?

Auch ist für mich offen, wie eine genaue Rekonstruktion des sozialen Raums der Lebenslagen und Lebensstile auf einer breiten empirischen Basis wie sie Bourdieu für die französische Gesellschaft vorgelegt hat, für die Schweiz heute aussehen würde.

Bourdieu hat zu seiner ausserordentlich tiefen Reflexion zur Habitus-Analyse keinerlei systematisch methodische Werkzeuge entwickelt. Selbst in „Die feinen Unterschiede“ ist das empirische Ergebnis ein klassifikatorischer Vorgang bei dem einzelne Fälle in Strukturen geordnet werden, in welchen die individuellen habituellen Merkmale einzelner Akteure nicht erläutert werden.

Aus den Daten meines Fragebogens lassen sich zahlreiche habitustheoretische Rückschlüsse ziehen. Im Gegensatz dazu ist die übergeordnete Forschungsfrage nur bedingt mit den Resultaten der visuellen Präferenzen der Jugendlichen in eine sinnvolle und logische Verbindung zu bringen, da die Resultate wenig aussagekräftig und für mögliche Interpretationen, entgegen der Planung, nur begrenzt fundierte Spielräume, also habitusanalytische Methoden, vorhanden sind.

Die Bedeutung des Denkgebäudes des Habitus scheint mir unbestritten zu sein. Für eine habitusanalytische Methodik müssen jedoch die sozialen Bedingungen, welche zur Entstehung des „Forschungsproblems“ führten, mit einbezogen werden; die Entstehung der Praxis ist zentral. In Bezug auf meine Arbeit bedeutet dies konkret: Damit das Potential des fotografischen Materials und der Zusammenhang mit habitustheoretisch orientierten Zugängen entfaltet werden kann, muss die Frage nach der Brücke des Verhältnisses von Fotografie und sozialer Wirklichkeit beantwortet werden.

Meine in dieser Arbeit aufgeworfenen Fragen verlangen für eine umfassendere und empirisch ausgerichtete Beantwortung detailliertere Einschätzungen der sozialen Realität der einzelnen jungen Menschen. Ein grundsätzliches konzeptuelles Problem stellt meines Erachtens die eigentlich empirische Unzulänglichkeit des Habitus dar: Damit die Praxis, also das menschliche Handeln, auf habituelle Dispositionen zurückgeführt werden kann, müssen diese wiederum vorgängig bekannt sein.

6.2 Reflexion der forschungsleitenden Hypothese

Unbestritten leben wir in einer nach sozialen Milieus differenzierten Gesellschaft. Auch in der Schule stellt Pluralität und Verschiedenheit grundsätzlich die Norm dar und sollte auch wünschenswert sein. Bedauerlicherweise sind aber gerade sozial relevante Unterscheidungen oft diskriminierend und führen zu sozialer Ungleichheit. Das bedeutet, die Verschiedenheiten sind mit vor- oder nachteiligen Lebensbedingungen verknüpft. Ungleichheitsrelevant sind zum Beispiel die individuelle Ausstattung von kulturellen Gütern, das ökonomische Kapital oder auch die Möglichkeit, auf soziale Netzwerke zurückgreifen zu können.

Dabei hat unser Schulsystem über sozio-kulturelle, ökonomische und institutionelle Mechanismen eine sozial selektive Wirkung; ein Ungleichheitsverhältnis, welches sich produziert und reproduziert (siehe auch Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2).

Die Schule ist bestrebt, aus den Kindern Schulkinder zu machen, indem sie ihr Wertesystem vermittelt. Dies hat zur Folge, dass unser Schulsystem eine bestimmte Form unserer gesellschaftlichen Kultur vermittelt, da sich die Schule an den vorherrschenden Normen und Idealen orientiert. Abhängig von ihrer sozialen Herkunft bringen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen mit. Somit haben die Kinder, welche durch ihr soziales Umfeld bereits in diese „Schulkultur“ eingeführt worden sind - sozialisiert sind - einen Vorsprung auf diejenigen, welche diese Kultur noch nicht kennen. In unserem Bildungssystem wird beispielsweise kognitive, geistige Bildung höher bewertet als manuelle und körperliche Bildung. Ein Umstand auf welchen Bourdieu im Rahmen seiner Untersuchungen auch immer wieder hinweist.

„Sensibilisiert“ bezüglich dieser Ungleichheit der Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler werden diese nun von den Lehrpersonen nach denselben Massstäben bewertet, um ein Bild der gerechten Behandlung zu vermitteln. Doch genau das verschleiert die unterschiedlichen Voraussetzungen.

Folgt man der Ansicht von Bourdieu, dass soziale, ökonomische und kulturelle Spiele „keine fair games“ sind (2001c, S. 275), dann lässt sich daraus ein pädagogisches Eingreifen und Handeln in das schulische Feld begründen.

Mit der Differenzierung der Schulkinder nach sozialen Milieus kann eine individuell pädagogische Förderung unterstützt werden. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen im Habitus verankerten Voraussetzungen der Jugendlichen erkannt werden müssen und daraus eine sinnvolle pädagogische Leistung in der jeweiligen Gruppe erbracht werden muss. Demnach muss Pädagogik ungleich sein, um Gleichheit anzustreben. Eine solche Pädagogik muss auf einer „Soziologie der kulturellen Ungleichheit“ basieren; die „rationale Pädagogik“ muss Einzug in die Schule halten (vgl. Abschnitt 1.2).

Für uns Pädagoginnen und Pädagogen heisst dies konkret, auf der Grundlage einer Milieu- und Habitus bezogenen Diagnostik wird ein spezifischer Umgang mit heterogenen Gruppen entwickelt; dies ohne eine rezeptartige Handlungshilfe, aber mit einer Reflexionshilfe. Diese Art zu denken, kann zu einer „Milieusensibilität“ führen (beispielsweise ein Gespür entwickeln für die Lehr- und Lernsituationen, die jeweiligen Kompetenzen, die Motive und Widerstände).

An dieser Stelle kommt meine forschungsleitende Hypothese ins Spiel:

Eine pädagogisch sinnvolle Förderung kann nur gelingen, wenn individuelle Ausgangspositionen einbezogen werden. Verhaltensweisen, Einstellungen und Selbstinszenierungen sind immer Ausdruck der Identität. Die eigene Gruppe, wie beispielsweise die Familie, die Schule und die Peers verhelfen uns zur Entwicklung einer sozialen, stabilen Identität, was uns wiederum zu einem respektierten Platz in der Gesellschaft verhilft.

Die in der Identität bereits gegebenen Strukturen - der Habitus eines jeden Menschen - muss (an-)erkannt werden. Das Finden genau dieser individuellen Zugängen zu den Jugendlichen ermöglicht uns Lehrpersonen eine konstruktive Zusammenarbeit.

Diese professionelle, differenzierte und manchmal auch distanzierte Perspektive schafft faire Bedingungen für das gegenseitige Verständnis in der Schulstube - ohne das launenhafte, an Emotionen gebundene „Gefühl im Bauch“.

6.3 Danksagung

Ein grosses Dankeschön geht vorerst an alle beteiligten Schülerinnen und Schüler, welche mir ihre persönlichen Fotos zur Verfügung gestellt haben und sich auf offene und neugierige Art und Weise auf meine Untersuchungssequenzen eingelassen haben. Nur durch dieses Vertrauen und die Bereitschaft konnte ich meine Arbeit realisieren.

Daniel Barth danke ich herzlich für die kompetente und inspirierende Begleitung während meines Forschungsprozesses. Seine forschungsmethodischen Anregungen und sein Erfahrungsschatz im Feld der Soziologie waren für mich ausserordentlich wertvoll und hilfreich.

Danke auch an alle, die mich bei dieser Arbeit in irgendeiner Form unterstützt haben; sei es mit einem offenen Ohr für meine Ideen und Vorstellungen, aber auch bezüglich meiner Unsicherheiten und Fragen.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Bering, K., Hölscher, S., Niehoff, R., Pauls, K. (2012). *Nach der Bilderflut. Ästhetisches Handeln von Jugendlichen*. Oberhausen: Athena-Verlag.
- Bittlingmayer, U.H., Hastaoglu, T., Osipov, I., Sahrai, D., Tuncer, H. (2011). Schülerinnen und Schüler am unteren Rand der Bildungshierarchie. Zur Dialektik von Integration und Ausgrenzung durch Bildung. In B. Dollinger & H. Schmidt-Semisch (Hrsg.). *Gerechte Ausgrenzung? Wohlfahrtsproduktion und die neue Lust am Strafen* (S. 337 - 369). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bohn, C., Hahn, A. (2002). Pierre Bourdieu. Biografie und akademische Laufbahn. In D. Kaesler (Hrsg.). *Klassiker der Soziologie 2. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu* (S. 252 - 268). München: C.H. Beck Verlag.
- Böhnisch, L. (2012). *Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung*. (6. Auflage). Weinheim und München: Beltz Juventa Verlag.
- Bourdieu, P. (1981a). Die gesellschaftliche Definition der Fotografie. In L. Boltanski, P. Bourdieu, R. Castel, J. Chamboredon, G. Lagneau & D. Schnapper (Hrsg.). *Eine illegitime Kunst: Die sozialen Gebrauchsweisen der Fotografie*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt. S.85 - 109.
- Bourdieu, P. (1981b). Einleitung. In L. Boltanski, P. Bourdieu, R. Castel, J. Chamboredon, G. Lagneau & D. Schnapper (Hrsg.). *Eine illegitime Kunst: Die sozialen Gebrauchsweisen der Fotografie*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt. S.11 - 21.
- Bourdieu, P. (1987). *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, P. (1997). Ökonomisches Kapital - Kulturelles Kapital - Soziales Kapital. In B. Franzjörg (Hrsg.). *Theorien der Sozialisation* (S. 217 - 231). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Bourdieu, P. (1999). The social definition of photography. In *Visual culture: the reader*. S. 162 - 180.
- Bourdieu, P., Wacquant, L. (1996). *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, P. (2001a). *Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

- Bourdieu, P. (2001b). *Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik*. Hamburg: VSA Verlag.
- Bourdieu, P. (2001c). *Meditationen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, P. (2009). *Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabyliischen Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bortz, J., Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. 4., überarbeitete Auflage. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Brake, A., Bremer, H., Lange-Vester, A. (Hrsg.). (2013). *Empirisch arbeiten mit Bourdieu: Theoretische und methodische Überlegungen, Konzeptionen und Erfahrungen*. Weinheim: Juventa Verlag GmbH.
- Dombrowski, R., Solga, H. (2009). *Soziale Ungleichheiten in schulischer und außerschulischer Bildung. Stand der Forschung und Forschungsbedarf*. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (5. Auflage). Reinbeck: Rowohlt Verlag.
- Friebertshäuser, B., Rieger-Ladich, M., Wigger, L. (2006). *Reflexive Erziehungswissenschaft. Forschungsperspektiven im Anschluss an Pierre Bourdieu*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fröhlich, G. (1998). Habitus und Hexis - Die Einverleibung der Praxisstrukturen bei Pierre Bourdieu. In H. Schwengel (Hrsg.), *Grenzenlose Gesellschaft?* (S. 100 - 102). Freiburg im Breisgau: Centaurus-Verlagsgesellschaft.
- Fröhlich, G., Rehbein, B. (Hrsg.). (2009). *Bourdieu-Handbuch: Leben - Werk - Wirkung*. Stuttgart: Metzlerverlag.
- Holzbrecher, A., Tell, S. (2006). Jugendfotos verstehen. Bildhermeneutik in der medienpädagogischen Arbeit. In W. Marotzki, H. Niesyto (Hrsg.). *Bildinterpretation und Bildverstehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer Perspektive* (S. 105 - 117). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hurrelmann, K., Quenzel, G. (2013). *Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung*. (12. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa Verlag.
- Koch, M. (2013). „Verschüttetes Können?“. *Kompetenz, Herkunft und Habitus benachteiligter Jugendlicher*. Münster & New York: Waxmann Verlag.

- Kopp, J., Lois, D. (2014). *Sozialwissenschaftliche Datenanalyse. Eine Einführung*. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Verlag.
- Kraus, B., Gebauer, G. (2013). *Habitus*. (5. Auflage). Bielefeld: transcript Verlag.
- Merrens, H. (1997). Stichproben bei qualitativen Studien. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 97 - 106). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Muri, G., Ritter, C., Rogger, B. (2010). *Magische Ambivalenz - Visualität und Identität im transkulturellen Raum*. Zürich & Berlin: Diaphanes.
- Nohl, A. (2001). *Migration und Differenz Erfahrung*. Opladen: Leske & Budrich.
- Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.). (1995). *Entwicklungspsychologie - Ein Lehrbuch*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Steinbrücke, M. (2006). Habitus und soziale Reproduktion in der Theorie Pierre Bourdieus. In M. Hillebrand, P. Krüger, A. Lilge & K. Struve (Hrsg.). *Willkürliche Grenzen. Das Werk Bourdieus in interdisziplinärer Anwendung*. (S. 61 - 72). Bielefeld: transcript Verlag.
- Stucki, S. (2014). Spielen in der Glitzerwelt der kreierten Bedürfnisse. *Tagesanzeiger*, 228, S. 12.
- Thomas, P.M., Calmbach, M. (Hrsg.). (2012). *Jugendliche Lebenswelten. Perspektiven für Politik, Pädagogik und Gesellschaft*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Unterwiesing, G. (2002). *Klasse und Kultur. Verhandelte Identitäten in der Schule*. Zürich: Volkskundliches Seminar der Universität Zürich [Zürcher Beiträge zur Alltagskultur, Band 12].
- Willis, P. (1991). *Jugendstile. Zur Ästhetik der gemeinsamen Kultur*. Hamburg: Argument Verlag.
- Wiebke, G. (2011). *Gleiche Ziele - gleiche Chancen? Lebensziele, Lebenschancen und das Zusammenleben von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft: Sozialstrukturelle Analyse von Alltagskulturen bei türkischen und deutschen Jugendlichen*. Hannover: Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek Verlag.
- Wolbert, B. (1998). Der Anthropologe als Photograph: Bemerkungen zu einem blinden Fleck der visuellen Anthropologie. In *Historische Anthropologie* 6, 2, S. 200 - 216.

Internet

- Bauer, U., Bittlingmayer, U.H., Drucks, S., Osipov, I. (2009). *Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten (HABIL). Methodenbericht I. Das Instrument der Repräsentativerhebung.*
Internet:
[https://www.unidue.de/imperia/md/content/biwi/bauer/methodenbericht teil i endbearbeitung 20.7.2009 .pdf](https://www.unidue.de/imperia/md/content/biwi/bauer/methodenbericht_teil_i_endbearbeitung_20.7.2009_.pdf)
[12.09.2014].
- Bourdieu, P. (1958 - 1964). *Pierre Bourdieu in Algerien - Zeugnisse der Entwurzelung.*
Dokumentation auf photography-now.com
Internet:
<http://www.photography-now.com/images/Hauptbilder/gross/T40128.jpg>
<http://www.photography-now.com/images/Bilder/gross/T40128B006027.jpg>
<http://www.photography-now.com/images/Bilder/gross/T40128B006029.jpg>
<http://www.photography-now.com/images/Bilder/gross/T40128B006028.jpg>
[20.09.2014].
- Bourdieu, P. (1981). *Die feinen Unterschiede.* Dokumentation des Hessischen Rundfunks.
Internet: <http://www.youtube.com/watch?v=gQSYewA03BU> (veröffentlicht am 01.11.2012)
[01.02.2014].
- Calmbach, M., Thomas, P.M., Borchard, I., Flaig, B. (2012). *Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland.*
Internet: http://www.dkjs.de/fileadmin/bilder/Aktuell/pdfs/2012_03_28_Ergebnisse.pdf
[07.04.2014].
- SKBF 2014 (2014). *Bildungsbericht Schweiz 2014.* Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Internet: <http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper-bildungsbericht2014de/index.html>
[28.09.2014].
- Schweizerisches Bundesamt für Statistik (2014). *Migration und Integration - Indikatoren. Bevölkerung mit Migrationshintergrund.*
Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/04.html>
[14.07.2014].

- Schweizerisches Bundesamt für Statistik (2014). *Umfeld des Bildungssystems - Übergang in die Sekundarstufe II*.
Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/17/blank/01.indicator.404301.4041.html?open=9#9>
[28.09.2014].

- Schweizerisches Bundesamt für Statistik (2014). *Sofortige Übergänge in die Sekundarstufe II nach Staatsangehörigkeit, 1990 - 2011*
Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/17/blank/01.indicator.404301.4024.html?open=101#101>
[28.09.2014].

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kapitalsorten nach Bourdieu und die gegenseitigen Einflüsse in vereinfachter Darstellung ..	18
Abbildung 2: Der soziale Raum nach Bourdieu	19
Abbildung 3: Der Habitus in Wechselwirkung mit der sozialen Position und des Lebensstils	27
Abbildung 4: Habitus und Lebensstil	29
Abbildung 5: Idealtypische Darstellung der Entwicklungsaufgaben in drei Bewältigungslagen.....	33
Abbildung 6: Pierre Bourdieu in Algerien - Zeugnisse der Entwurzelung	43
Abbildung 7: Zieldimensionen des Milieu-Indikators.....	47
Abbildung 8: Altersverteilung der Jugendlichen.....	55
Abbildung 9: Höchster Schulabschluss	56
Abbildung 10: Höchster Schulabschluss der Mutter.....	58
Abbildung 11: Höchster Schulabschluss des Vaters	59
Abbildung 12: Bücheranzahl zu Hause.....	60
Abbildung 13: Lesen von Zeitschriften und Zeitungen.....	61
Abbildung 14: Arbeitsphase Ranglisten-Erstellung.....	72
Abbildung 15: MDS „Mein Selfie“	73
Abbildung 16: MDS „Mein Traum“	75
Abbildung 17: MDS „Meine Freizeit“	77
Abbildung 18: MDS „Mein Daheim“	79
Abbildung 19: MDS „Meine Medien“	81
Abbildung 20: Cluster - Milieu-Indikator	83
Abbildung 21: MDS und Cluster „Mein Selfie“	85
Abbildung 22: MDS und Cluster „Mein Traum“	86
Abbildung 23: MDS und Cluster „Meine Freizeit“	87
Abbildung 24: MDS und Cluster „Mein Daheim“	88
Abbildung 25: MDS und Cluster „Meine Medien“	89

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach der aktuellen Schule	56
Tabelle 2: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem höchsten erreichten Schulabschluss	56
Tabelle 3: Kreuztabelle Geburtsort - Schulabschluss Mutter	57
Tabelle 4: Kreuztabelle Geburtsort - Schulabschluss Vater	57
Tabelle 5: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Arbeitslosigkeit der Eltern	58
Tabelle 6: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Auto-Besitz.....	59
Tabelle 7: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Anzahl der Familienferien	59
Tabelle 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Anzahl der Bücher	60
Tabelle 9: Cluster-Trend Geschlecht.....	84

8 Anhang

8.1 Fragebogen

Fragebogen

Vielen Dank, dass du diesen Fragebogen ausfüllst.

Selbstverständlich werden deine Antworten absolut vertraulich behandelt und es ist für niemanden ersichtlich, von wem diese Angaben gemacht worden sind.

Fast alle Fragen kannst du durch Ankreuzen beantworten. Bei einigen Fragen findest du Pünktchen (...).

Das bedeutet; an diesen Stellen bitte ich dich, selber etwas zu schreiben.

So - nun geht's los

1. Bist du männlich oder weiblich?

- männlich
- weiblich

2. In welchem Jahr bist du geboren?

Geburtsjahr:

3. Welche Schulstufe oder Klasse besuchst du aktuell?

Name der Schulstufe oder Klasse:

4. Bist du in der Schweiz geboren oder in einem anderen Land?

- Schweiz
- anderes Land, nämlich:
- in der Schweiz bin ich seit:

5. Welchen höchsten Schulabschluss hast du bisher erreicht?

- Primarschule
- Realschule
- Kleinklasse
- Sekundarschule
- anderen, nämlich:

6. Welche Ausbildung möchtest du als nächstes Ziel erreichen?

- Eidgenössischer Berufsattest (EBA-Lehre)
- Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ-Lehre)
- keine
- andere, nämlich:

7. In welchem Beruf arbeiten deine Eltern jetzt oder haben deine Eltern zuletzt gearbeitet?

- meine Mutter ist als tätig.
- meine Mutter ist arbeitslos
- mein Vater ist als tätig.
- mein Vater ist arbeitslos

8. Welchen höchsten Schulabschluss haben deine Eltern erreicht?

Meine Mutter	Kreuze auf jeder Seite an.	Mein Vater
<input type="checkbox"/>	Keinen Schulabschluss	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Realschulabschluss	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sekundarschulabschluss	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Berufsschulabschluss	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gymnasium / Matura / Berufsmatura	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hochschule / Universität / Fachhochschule	<input type="checkbox"/>

9. Besitzt deine Familie ein Auto?

- Ja, eins
- Ja, zwei oder mehr
- Nein

10. Wie häufig bist du in den letzten 12 Monaten mit deiner Familie in die Ferien verreist?

- Nie
- Einmal
- Zweimal
- Mehr als zweimal

11. Wie viele Bücher gibt es ungefähr bei dir zu Hause?

- Keine oder sehr wenige (0 - 10 Bücher)
- Etwa ein Bücherbrett (11 - 25 Bücher)
- Etwa ein Regal (26 - 100 Bücher)
- Etwa zwei Regale (101 - 200 Bücher)
- Drei oder mehr Regale (mehr als 200 Bücher)

12. Welches ist dein liebstes Hobby?

.....

13. Welche Musik hörst du am liebsten?

.....

14. Was schaust du am liebsten im Fernsehen?

.....

15. Welche Zeitschrift oder Zeitung liest du am liebsten?

.....

16. Was ist dein Lieblingssport?

.....

17. Welche ist deine liebste Kleidermarke?

.....

18. Welche ist deine liebste Automarke?

.....

19. Was ist dein Lieblingsfilm?

.....

20. Wie ist deine Meinung oder dein Gefühl?

Bitte mache in jeder Zeile ein Kreuz x.	Stimmt genau! ☺☺	Stimmt eher. ☺	Stimmt eher nicht. ☹	Stimmt gar nicht. ☹☹
1. Es ist wichtig, für Frieden in der Welt einzutreten.				
2. Es ist wichtig, Schwachen zu helfen.				
3. Man sollte sich dafür einsetzen, dass es weniger Unterdrückung und Ausbeutung auf der Welt gibt.				
4. Alle sollten die gleichen Chancen im Leben haben.				
5. Für mich ist es wichtig, neue Ideen umzusetzen.				
6. Ich bin immer bereit, ein Risiko einzugehen.				
7. Sicherheit im Leben ist mir egal, ich möchte vor allem ein aufregendes Leben führen.				
8. Ich möchte vor allem Spass im Leben haben.				
9. Ich tue Dinge häufig ganz spontan.				
10. Man sollte sich einfügen und anpassen.				
11. Ich finde, man sollte sich an die Regeln halten und tun, was von einem verlangt wird.				

Bitte mache in jeder Zeile ein Kreuz x.	Stimmt genau! ☺☺	Stimmt eher. ☺	Stimmt eher nicht. ☹	Stimmt gar nicht. ☹☹
12. Beruf und Karriere werden in meinem Leben eine zentrale Rolle spielen.				
13. Wenn ich etwas Neues lerne, übe ich dafür regelmässig.				
14. Bei allem, was ich tue, strenge ich mich sehr an.				
15. Auch wenn ich allein bin, versuche ich, meine Arbeiten gut zu erledigen.				
16. Ich bin sehr ehrgeizig.				
17. Ich habe feste Pläne für meine Zukunft und glaube, dass ich sie erreichen kann.				
18. Im Grunde ist das Leben ganz einfach: Man kommt immer irgendwie durch.				
19. Man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat.				
20. Für mich gibt es wenig Chancen, etwas zu erreichen.				
21. Ich lebe hier und jetzt und möchte nicht an später denken.				

Bitte mache in jeder Zeile ein Kreuz x.	Stimmt genau! ☺☺	Stimmt eher. ☺	Stimmt eher nicht. ☹	Stimmt gar nicht. ☹☹
22. Für die Zukunft zu planen, halte ich für sinnlos: Es kommt doch alles ganz anders.				
23. Jemand, der es zu nichts bringt, ist selber schuld.				
24. Es sind immer die Faulen, die Probleme bekommen.				
25. Es ist nicht richtig, sein Geld gedankenlos für sinnlose Dinge auszugeben.				
26. Gegen Aussenseiter und Leute, die aus der Reihe tanzen, sollte vorgegangen werden.				
27. Meine Aussichten für die Zukunft sind nicht so schlecht, dass es keinen Sinn hat, mich anzustrengen.				
28. Meine Zukunft ist so unsicher, da lohnt sich eine Planung nicht.				
29. Ich werde mein Leben so einrichten, dass ich etwas verändern und verbessern kann.				
30. Was andere von mir denken, ist mir egal.				
31. Ich sage meine Meinung, auch wenn es mir schadet.				
32. Manchmal war es mir peinlich, jemanden nach Hause einzuladen.				
33. Für Probleme in meiner Familie habe ich mich manchmal geschämt.				

Besten Dank für deine wertvolle Mitwirkung!

"Mein Lifestyle"

Für deinen Foto-Auftrag sind 5 Kategorien vorgegeben:

- **"Mein Selfie"** (Selbstportrait)
- **"Mein Traum"** (z. B. Star, Mode, Reise, Auto, ...)
- **"Meine Freizeit"** (z. B. Musik, Sport, Ausgang, Freunde, ...)
- **"Mein Daheim"** (z.B. Zimmer, Einrichtung, Dekorationen, ...)
- **"Meine Medien"** (z.B. Mobile Phones, Computer, Spielkonsole, ...)

1.

Mit deiner Handy-Kamera fotografierst du für jede Kategorie eine bedeutende Situation aus deinem Leben.

2.

Wenn du alle erforderlichen Bilder gemacht hast, sendest du mir per "WhatsApp Messenger" oder Email deine 5 Fotos.

Meine Nummer lautet: 076 563 51 59.

Meine Email-Adresse lautet: denise.leu@schule-aarau.ch

Bitte vergiss nicht, deinen Namen zu ergänzen.

Spätester Sendetermin:

3.

In der folgenden Woche werden die Resultate von dir und deinen Klassenkolleginnen und -kollegen in Kleingruppen angeschaut.

Als kleines Dankeschön für deine wertvolle Mitarbeit verlose ich unter allen Teilnehmenden 5 Kinogutscheine.

8.3 Einverständniserklärung

Angaben zu deiner Person

Sämtliche Angaben zu deiner Person werden vertraulich behandelt und nur anonymisiert verwendet.

Name

Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Geburtsdatum

Email-Adresse

Einverständniserklärung

Fotos, welche im Rahmen der Masterarbeit von Denise Leu in Verbindung mit meiner Person gemacht wurden, dürfen genutzt und veröffentlicht werden.

Ich stimme der obigen Vereinbarung zu.

Datum / Ort

Unterschrift

Unterschrift Eltern

8.4 Ranglisten-Auftrag: Mein Selfie

Mein Selfie

- Erstelle eine Rangliste mit den 10 Fotos.
- Das Foto, welches dir am besten gefällt, setzt zu zuoberst.
- Das Foto, welches dir am wenigsten gefällt, setzt du am Ende.
- Wenn du deine Rangliste beendet hast, macht Frau Leu ein Foto.

8.5 Ranglisten-Auftrag: Mein Traum

Mein Traum

- Erstelle eine Rangliste mit den 10 Fotos.
- Das Foto, welches dir am besten gefällt, setzt zu zuoberst.
- Das Foto, welches dir am wenigsten gefällt, setzt du am Ende.
- Wenn du deine Rangliste beendet hast, macht Frau Leu ein Foto.

8.6 Ranglisten-Auftrag: Meine Freizeit

Meine Freizeit

- Erstelle eine Rangliste mit den 10 Fotos.
- Das Foto, welches dir am besten gefällt, setzt zu zuoberst.
- Das Foto, welches dir am wenigsten gefällt, setzt du am Ende.
- Wenn du deine Rangliste beendet hast, macht Frau Leu ein Foto.

8.7 Ranglisten-Auftrag: Mein Daheim

Mein Daheim

- Erstelle eine Rangliste mit den 10 Fotos.
- Das Foto, welches dir am besten gefällt, setzt zu zuoberst.
- Das Foto, welches dir am wenigsten gefällt, setzt du am Ende.
- Wenn du deine Rangliste beendet hast, macht Frau Leu ein Foto.

8.8 Ranglisten-Auftrag: Meine Medien

Meine Medien

- Erstelle eine Rangliste mit den 10 Fotos.
- Das Foto, welches dir am besten gefällt, setzt zu zuoberst.
- Das Foto, welches dir am wenigsten gefällt, setzt du am Ende.
- Wenn du deine Rangliste beendet hast, macht Frau Leu ein Foto.

8.9 Thematische Auswertungen - Fragebogen

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Geschlecht

		Geschlecht			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Männlich	26	51.0	51.0	51.0
	Weiblich	25	49.0	49.0	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 2: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Alter

		Alter			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	15	14	27.5	27.5	27.5
	16	22	43.1	43.1	70.6
	17	11	21.6	21.6	92.2
	18	2	3.9	3.9	96.1
	19	2	3.9	3.9	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 3: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Geburtsort

		Geburtsort			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Schweiz	40	78.4	78.4	78.4
	anderes Land	11	21.6	21.6	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 4: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Dauer in der Schweiz

		in der CH seit			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	2	1	2.0	9.1	9.1
	5	1	2.0	9.1	18.2
	6	3	5.9	27.3	45.5
	8	2	3.9	18.2	63.6
	10	1	2.0	9.1	72.7
	14	2	3.9	18.2	90.9
	15	1	2.0	9.1	100.0
	Gesamtsumme	11	21.6	100.0	
Fehlend	System	40	78.4		
	Gesamtsumme	51	100.0		

Tabelle 5: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Ausbildungsziel

		Ausbildungsziel			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	EBA-Lehre	16	31.4	31.4	31.4
	EFZ-Lehre	35	68.6	68.6	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 6: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Beruf der Mutter

		Beruf der Mutter			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	999	8	15.7	15.7	15.7
	Bäcker	1	2.0	2.0	17.6
	Buchh.	1	2.0	2.0	19.6
	Büroa.	2	3.9	3.9	23.5
	Detailh.	7	13.7	13.7	37.3
	Fabrika.	4	7.8	7.8	45.1
	G.-Anbau	1	2.0	2.0	47.1
	Gastro	2	3.9	3.9	51.0
	Hausfrau	5	9.8	9.8	60.8
	Hauswart	1	2.0	2.0	62.7
	Kosmetik	1	2.0	2.0	64.7
	Medien	1	2.0	2.0	66.7
	Pädag.	1	2.0	2.0	68.6
	Pflege	1	2.0	2.0	70.6
	Pflegef.	6	11.8	11.8	82.4
	Putzfrau	6	11.8	11.8	94.1
	Sozialb.	1	2.0	2.0	96.1
	Verkauf	2	3.9	3.9	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 7: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Beruf des Vaters

		Beruf des Vaters			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Pro- zente
Gültig	999	6	11.8	11.8	11.8
	Bäcker	1	2.0	2.0	13.7
	Bau	2	3.9	3.9	17.6
	Berater	1	2.0	2.0	19.6
	Chauf.	5	9.8	9.8	29.4
	Detailh.	1	2.0	2.0	31.4
	Fabrika.	11	21.6	21.6	52.9
	Forst	1	2.0	2.0	54.9
	Fugenm.	1	2.0	2.0	56.9
	G.-Anbau	1	2.0	2.0	58.8
	Gipser	1	2.0	2.0	60.8
	Hauswart	1	2.0	2.0	62.7
	Lagerist	2	3.9	3.9	66.7
	Landwirt	1	2.0	2.0	68.6
	Logistik	1	2.0	2.0	70.6
	Maler	1	2.0	2.0	72.5
	Mech.	2	3.9	3.9	76.5
	Monteur	3	5.9	5.9	82.4
	Schmied	1	2.0	2.0	84.3
	selbsts.	1	2.0	2.0	86.3
	Str.-Bau	1	2.0	2.0	88.2
	Technik	4	7.8	7.8	96.1
	Verkauf	2	3.9	3.9	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Schulabschluss der Mutter

		Schulabschluss Mutter			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	keinen Schulabschluss	13	25.5	25.5	25.5
	Realschulabschluss	8	15.7	15.7	41.2
	Sekundarschulabschluss	14	27.5	27.5	68.6
	Berufsschulabschluss	10	19.6	19.6	88.2
	Gymnasium/Matura/Berufsmatura	3	5.9	5.9	94.1
	Hochschule/Universität/Fachhochschule	3	5.9	5.9	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 9: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Schulabschluss des Vaters

		Schulabschluss Vater			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	keinen Schulabschluss	9	17.6	18.8	18.8
	Realschulabschluss	18	35.3	37.5	56.3
	Sekundarschulabschluss	9	17.6	18.8	75.0
	Berufsschulabschluss	11	21.6	22.9	97.9
	Gymnasium/Matura/Berufsmatura	1	2.0	2.1	100.0
	Gesamtsumme	48	94.1	100.0	
Fehlend	System	3	5.9		
Gesamtsumme		51	100.0		

Tabelle 10: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Hobby

		Hobby			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Ausgang	5	9.8	9.8	9.8
	Beauty	1	2.0	2.0	11.8
	Boarden	2	3.9	3.9	15.7
	Fitness	1	2.0	2.0	17.6
	Freunde	6	11.8	11.8	29.4
	Fussball	9	17.6	17.6	47.1
	Gamen	5	9.8	9.8	56.9
	Hip-Hop	1	2.0	2.0	58.8
	Kampfs.	1	2.0	2.0	60.8
	keines	1	2.0	2.0	62.7
	Keyboard	1	2.0	2.0	64.7
	Kickbox.	1	2.0	2.0	66.7
	Musik	3	5.9	5.9	72.5
	Reiten	1	2.0	2.0	74.5
	Schwim.	1	2.0	2.0	76.5
	Shopping	2	3.9	3.9	80.4
	Singen	1	2.0	2.0	82.4
	Skaten	1	2.0	2.0	84.3
	Snowb.	1	2.0	2.0	86.3
	Sport	2	3.9	3.9	90.2
	Tanzen	1	2.0	2.0	92.2
	Verein	1	2.0	2.0	94.1
	Wandern	1	2.0	2.0	96.1
	Zeichnen	2	3.9	3.9	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 11: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Musik

		Musik			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Alban.m.	1	2.0	2.0	2.0
	alles	8	15.7	15.7	17.6
	Balkanm.	2	3.9	3.9	21.6
	Electro	1	2.0	2.0	23.5
	Hip-Hop	2	3.9	3.9	27.5
	House	6	11.8	11.8	39.2
	Jazz	1	2.0	2.0	41.2
	keine	1	2.0	2.0	43.1
	Pop	9	17.6	17.6	60.8
	R&B	3	5.9	5.9	66.7
	Rap	15	29.4	29.4	96.1
	Rock	1	2.0	2.0	98.0
	Techno	1	2.0	2.0	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 12: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Fernsehen

		Fernsehen			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	alles	2	3.9	3.9	3.9
	Bollyw.	1	2.0	2.0	5.9
	Cartoons	6	11.8	11.8	17.6
	Dokus	5	9.8	9.8	27.5
	Filme	2	3.9	3.9	31.4
	Ital. TV	1	2.0	2.0	33.3
	Krimis	1	2.0	2.0	35.3
	MTV	1	2.0	2.0	37.3
	Musikpr.	1	2.0	2.0	39.2
	nichts	4	7.8	7.8	47.1
	Serien	4	7.8	7.8	54.9
	Sitcoms	18	35.3	35.3	90.2
	Sport	4	7.8	7.8	98.0
	Türk. TV	1	2.0	2.0	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 13: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Lesen

		Zeitschrift/Zeitung			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	20 Min.	15	29.4	29.4	29.4
	Aarg. Z.	1	2.0	2.0	31.4
	Auto	1	2.0	2.0	33.3
	Blick	3	5.9	5.9	39.2
	Jugendz.	7	13.7	13.7	52.9
	keine	18	35.3	35.3	88.2
	Mode	3	5.9	5.9	94.1
	Promis	1	2.0	2.0	96.1

Tabelle 14: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem Sport

		Sport			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Basket	5	9.8	9.8	9.8
	Boarden	1	2.0	2.0	11.8
	Eishock.	1	2.0	2.0	13.7
	Fitness	1	2.0	2.0	15.7
	Fussball	13	25.5	25.5	41.2
	Gamen	1	2.0	2.0	43.1
	Joggen	3	5.9	5.9	49.0
	Kampfs.	1	2.0	2.0	51.0
	keinen	4	7.8	7.8	58.8
	Kickbox.	1	2.0	2.0	60.8
	Klettern	1	2.0	2.0	62.7
	Reiten	1	2.0	2.0	64.7
	Schwim.	1	2.0	2.0	66.7
	Seilsp.	1	2.0	2.0	68.6
	Skaten	1	2.0	2.0	70.6
	Snowb.	1	2.0	2.0	72.5
	Sport	1	2.0	2.0	74.5
	Tanzen	3	5.9	5.9	80.4
	Tennis	1	2.0	2.0	82.4
	Tramp.	1	2.0	2.0	84.3
	Unihock.	1	2.0	2.0	86.3
	Velo	1	2.0	2.0	88.2
	Volley	5	9.8	9.8	98.0
	Wrestl.	1	2.0	2.0	100.0
	Gesamtsumme	51	100.0	100.0	

Tabelle 15: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Kleidermarke

		Kleidermarke			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Adidas	4	7.8	7.8	7.8
	Bershka	1	2.0	2.0	9.8
	Billab.	1	2.0	2.0	11.8
	Chanel	1	2.0	2.0	13.7
	D&G	2	3.9	3.9	17.6
	Diesel	1	2.0	2.0	19.6
	Gucci	2	3.9	3.9	23.5
	Guess	2	3.9	3.9	27.5
	H&M	1	2.0	2.0	29.4
	J&J	4	7.8	7.8	37.3
	keine	19	37.3	37.3	74.5
	Lakers	1	2.0	2.0	76.5
	Nike	9	17.6	17.6	94.1
	Zara	1	2.0	2.0	96.1
	Zebra	2	3.9	3.9	100.0
	Gesamtsumme		51	100.0	100.0

Tabelle 16: Zusammensetzung der Stichprobe nach der Automarke

		Automarke			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Alfa Rom	1	2.0	2.0	2.0
	Aston M.	1	2.0	2.0	3.9
	Audi	11	21.6	21.6	25.5
	BMW	8	15.7	15.7	41.2
	Bugatti	1	2.0	2.0	43.1
	Dodge	1	2.0	2.0	45.1
	Ferrari	1	2.0	2.0	47.1
	Fiat	1	2.0	2.0	49.0
	keine	7	13.7	13.7	62.7
	Lamborg.	6	11.8	11.8	74.5
	Maserati	1	2.0	2.0	76.5
	Mazda	1	2.0	2.0	78.4
	Mercedes	1	2.0	2.0	80.4
	Mustang	2	3.9	3.9	84.3
	Porsche	2	3.9	3.9	88.2
	Renault	1	2.0	2.0	90.2
	Seat	1	2.0	2.0	92.2
	Skoda	1	2.0	2.0	94.1
	Volvo	1	2.0	2.0	96.1
	VW	2	3.9	3.9	100.0
Gesamtsumme		51	100.0	100.0	

Tabelle 17: Zusammensetzung der Stichprobe nach dem beliebtesten Film-Genre

		Film			
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozent	Kumulative Prozente
Gültig	Action	6	11.8	11.8	11.8
	Drama	4	7.8	7.8	19.6
	Fantasy	1	2.0	2.0	21.6
	Horror	7	13.7	13.7	35.3
	keinen	12	23.5	23.5	58.8
	Komödie	8	15.7	15.7	74.5
	Romantik	10	19.6	19.6	94.1
	Thriller	3	5.9	5.9	100.0
	Gesamtsumme		51	100.0	100.0

8.10 Milieu-Indikator: Faktorenanalyse

Rotierte Komponentenmatrix		Komponente						
		1	2	3	4	5	6	
1. Es ist wichtig, für Frieden in der Welt einzutreten.			.086	.098	-.089	-.196	.303	Faktor 1: Gerechtigkeitsinn, Pazifismus und Selbstgenügsamkeit (dt. Moralisches Sendungsbewusstsein und Empathie)
3 Man sollte sich dafür einsetzen, dass es weniger Unterdrückung und Ausbeutung auf der Welt gibt.			-.033	-.021	.072	-.213	.124	Faktor 2: Risikobereitschaft und Spontaneität (dt. Risikobereitschaft und hedonistische Orientierung)
19 Man sollte mit dem Zufrieden sein, was man hat.			-.238	-.090	-.246	.031	-.022	Faktor 3: Unsichere Zukunftsperspektiven und Zukunftsangst (dt. wahrgenommene Chancenlosigkeit)
4 Alle sollten die gleichen Chancen im Leben haben.			.078	.066	.341	-.018	-.180	Faktor 4: Leistungsorientierung und Ehrgeiz (dt. Leistung und Ehrgeiz)
2 Es ist wichtig, Schwachen zu helfen.			-.320	.394	-.095	-.081	.204	Faktor 5: Betonung individueller Verantwortung für das eigene Glück/Unglück (dt. Empathielosigkeit)
18 Im Grunde ist das Leben ganz einfach: Man kommt immer irgendwie durch.			.146	-.104	.094	.305	-.061	Faktor 6: internalisierter und externalisierter Anpassungsdruck (dt. Anpassung)
6 Ich bin immer bereit, ein Risiko einzugehen.			.894	-.035	-.103	-.135	-.222	Reliabilitäten:
7 Sicherheit im Leben ist mir egal, ich möchte vor allem ein aufregendes Leben führen.			.735	.159	.205	.210	.132	Faktor 1: 0.683
9 Ich tue Dinge häufig ganz spontan.			.729	-.107	-.239	.026	.144	Faktor 2: 0.716
28 Meine Zukunft ist so unsicher, da lohnt sich eine Planung nicht.			.042	.773	-.137	.004	-.098	Faktor 3: 0.709
22 Für die Zukunft zu planen, halte ich für sinnlos: Es kommt doch alles ganz anders.			-.044	.756	.189	.110	.383	Faktor 4: 0.617
17 Ich habe feste Pläne für meine Zukunft und glaube, dass ich sie erreichen kann.			-.038	.253	-.714	.160	.030	Faktor 5: 0.628
21 Ich lebe hier und jetzt und möchte nicht an später denken.			.185	.373	.643	.008	-.153	Faktor 6: 0.307
15 Auch wenn ich allein bin, versuche ich, meine Arbeiten gut zu erledigen.			.021	-.366	-.021	.726	-.152	
14 Bei allen, was ich tue, strenge ich mich sehr an.			.229	-.211	-.270	.724	.053	
16 Ich bin sehr ehrgeizig.			-.179	.355	-.032	.693	.041	
24 Es sind immer die Faulen, die Probleme bekommen.			-.012	.042	.133	-.182	.807	
23 Jemand, der es zu nichts bringt, ist selber schuld.			-.175	.016	-.120	.152	.734	
26 Gegen Aussenseiter und Leute, die aus der Reihe tanzen, sollte vorgegangen werden.			-.035	-.170	-.084	.056	.193	
11 Ich finde, man sollte sich an die Regeln halten und tun, was von einem verlangt wird.			.206	-.192	-.159	-.017	.320	
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.								
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.								
a Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert.								

ONEWAY deskriptive Statistiken								
	N	Mittelwert	Standardabw	Standardfehl	95%-Konfidenzintervall für	Minimum	Maximum	
					Untergrenze	Obergrenze		
Skala_AltruismusGerechtigkeitSelbstgenügsamkeit	1	10 1,6333	,31230	,09876	1,4099	1,8567	1,17	2,00
	2	11 1,7879	,59671	,17991	1,3870	2,1888	1,00	3,00
	3	5 1,5000	,31180	,13944	1,1128	1,8872	1,00	1,83
	4	10 1,4167	,37060	,11719	1,1516	1,6818	1,00	2,17
	5	11 1,7424	,41072	,12384	1,4665	2,0183	1,00	2,33
	6	4 1,4583	,41667	,20833	,7953	2,1213	1,00	2,00
	Gesamt	51	1,6209	,43215	,06051	1,4994	1,7425	1,00
Skala_RisikoSpontaneität	1	10 2,6500	,31866	,10077	2,4220	2,8780	2,33	3,33
	2	11 1,6667	,42164	,12713	1,3834	1,9499	1,33	2,33
	3	5 2,8667	,80277	,35901	1,8699	3,8634	2,00	4,00
	4	10 2,0333	,55444	,17533	1,6367	2,4300	1,00	2,67
	5	11 1,3636	,31463	,09486	1,1523	1,5750	1,00	2,00
	6	4 1,3333	,38490	,19245	,7209	1,9458	1,00	1,67
	Gesamt	51	1,9575	,70462	,09867	1,7593	2,1557	1,00
Skala_ fehlendeZukunftsorientierung	1	10 2,7000	,52440	,16583	2,3249	3,0751	2,00	3,75
	2	11 3,4318	,35516	,10708	3,1932	3,6704	2,75	4,00
	3	5 3,2500	,77055	,34460	2,2932	4,2068	2,25	4,00
	4	10 2,4250	,50069	,15833	2,0668	2,7832	1,75	3,25
	5	11 2,7045	,40028	,12069	2,4356	2,9735	2,00	3,25
	6	4 2,1250	,14434	,07217	1,8953	2,3547	2,00	2,25
	Gesamt	51	2,8137	,61409	,08599	2,6410	2,9864	1,75
Skala_ Leistungsorientierung	1	10 2,3333	,52116	,16480	1,9605	2,7061	1,33	3,00
	2	11 1,6667	,36515	,11010	1,4214	1,9120	1,00	2,00
	3	5 1,5333	,29814	,13333	1,1631	1,9035	1,33	2,00
	4	10 1,3000	,24595	,07778	1,1241	1,4759	1,00	1,67
	5	11 2,2727	,38925	,11736	2,0112	2,5342	1,67	2,67
	6	4 1,9167	,41944	,20972	1,2493	2,5841	1,33	2,33
	Gesamt	51	1,8627	,54641	,07651	1,7091	2,0164	1,00
Skala_ indivSchuldErfolglosigkeit	1	10 1,9000	,45947	,14530	1,5713	2,2287	1,00	2,50
	2	11 2,2273	,41010	,12365	1,9518	2,5028	1,50	2,50
	3	5 3,7000	,27386	,12247	3,3600	4,0400	3,50	4,00
	4	10 2,1500	,57975	,18333	1,7353	2,5647	1,00	3,00
	5	11 2,7273	,41010	,12365	2,4518	3,0028	2,00	3,00
	6	4 3,8750	,25000	,12500	3,4772	4,2728	3,50	4,00
	Gesamt	51	2,5294	,77079	,10793	2,3126	2,7462	1,00
Skala_ Anpassungsdruckaffirmativ	1	10 2,4000	,61464	,19437	1,9603	2,8397	1,00	3,00
	2	11 2,5000	,38730	,11677	2,2398	2,7602	1,50	3,00
	3	5 2,4000	,65192	,29155	1,5905	3,2095	1,50	3,00
	4	10 1,9000	,65828	,20817	1,4291	2,3709	1,00	3,00
	5	11 2,0455	,47194	,14230	1,7284	2,3625	1,50	3,00
	6	4 2,5000	,70711	,35355	1,3748	3,6252	2,00	3,50
	Gesamt	51	2,2549	,58628	,08210	2,0900	2,4198	1,00

	Cluster 1 (N=	Cluster 2 (N=	Cluster 3 (N=	Cluster 4 (N=	Cluster 5 (N=	Cluster 6 (N=4)
Faktor 1: Gerechtigkeitssinn, Pazifismus und Selbstgenügsamkeit	1.6333	1.7879	1.5	1.4167	1.7424	1.4583
Faktor 2: Risikobereitschaft und Spontaneität	2.65	1.6667	2.8667	2.0333	1.3636	1.3333
Faktor 3: Unsichere Zukunftsperspektiven und Zukunftsangst	2.7	3.4318	3.25	2.425	2.7045	2.125
Faktor 4: Leistungsorientierung und Ehrgeiz	2.3333	1.6667	1.5333	1.3	2.2727	1.9167
Faktor 5: Betonung individueller Verantwortung für das eigene Glück/Unglück	1.9	2.2273	3.7	2.15	2.7273	3.875
Faktor 6: internalisierter und externalisierter Anpassungsdruck	2.4	2.5	2.4	1.9	2.0455	2.5

Case Summaries ^a	Clusternr.		Probandennu
Ward Method	1	1	1
		2	7
		3	22
		4	23
		5	25
		6	26
		7	33
		8	35
		9	36
		10	43
	Insgesamt	N	10
	2	1	2
		2	3
		3	8
		4	24
		5	31
		6	34
		7	38
		8	39
		9	42
		10	47
		11	51
	Insgesamt	N	11
	3	1	4
		2	15
		3	40
		4	45
		5	50
	Insgesamt	N	5
	4	1	5
		2	6
		3	12
		4	14
		5	16
		6	19
		7	30
		8	37
		9	41
		10	44
	Insgesamt	N	10
	5	1	9
		2	11
		3	17
		4	18
		5	20
		6	21
		7	27
		8	28
		9	29
		10	48
		11	49
	Insgesamt	N	11
	6	1	10
		2	13
		3	32
		4	46
	Insgesamt	N	4
	Insgesamt	N	51

^a Begrenzt auf die ersten 100 Fälle.

8.11 SPSS: Faktorenübersicht

Name	Typ	Spaltenformat	Dezimalstellen	Beschriftung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Mass	Rolle
var00	Numerisch	8	0	Probandennummer	Keine	Keine	8	Rechts	Skala	Eingabe
var01	Numerisch	8	0	Geschlecht	{1, Männlich}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var02	Numerisch	8	0	Alter	Keine	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var03	Zeichenfolge	8	0	Aktuelle Schule	Keine	999	8	Rechts	Nominal	Eingabe
var04a	Numerisch	8	0	Geburtsort	{1, Schweiz}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var04b	Numerisch	8	0	in der CH seit	Keine	999	8	Rechts	Skala	Eingabe
var05	Numerisch	8	0	Schulabschluss	{1, Primarschule}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var06	Numerisch	8	0	Ausbildungsziel	{1, EBA-Lehre}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var07a	Zeichenfolge	8	0	Beruf der Mutter	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var07b	Zeichenfolge	8	0	Beruf des Vaters	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var07c	Numerisch	8	0	Arbeitslosigkeit	{1, Mutter}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var08a	Numerisch	8	0	Schulabschluss Mutter	{1, keinen Schulabschluss}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var08b	Numerisch	8	0	Schulabschluss Vater	{1, keinen Schulabschluss}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var09	Numerisch	8	0	Auto	{1, eins}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var10	Numerisch	8	0	Familienferien	{1, nie}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var11	Numerisch	8	0	Bücheranzahl	{1, 0-10 Bücher}...	999	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var12	Zeichenfolge	8	0	Hobby	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var13	Zeichenfolge	8	0	Musik	Keine	Keine	8	Links	Nominal	Eingabe
var14	Zeichenfolge	8	0	Fernsehen	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var15	Zeichenfolge	8	0	Zeitschrift/Zeitung	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var16	Zeichenfolge	8	0	Sport	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var17	Zeichenfolge	8	0	Kleidermarke	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var18	Zeichenfolge	8	0	Automarke	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var19	Zeichenfolge	8	0	Film	Keine	999	8	Links	Nominal	Eingabe
var20.1	Numerisch	8	0	Es ist wichtig, für Frieden in der Welt einzutreten.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.2	Numerisch	8	0	Es ist wichtig, Schwachen zu helfen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.3	Numerisch	8	0	Man sollte sich dafür einsetzen, dass es weniger Unterdrückung und Ausbeutung auf der Welt gibt.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe

Name	Typ	Spaltenformat	Dezimalstellen	Beschriftung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Mass	Rolle
var20.4	Numerisch	8	0	Alle sollten die gleichen Chancen im Leben haben.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.5	Numerisch	8	0	Für mich ist es wichtig, neue Ideen umzusetzen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.6	Numerisch	8	0	Ich bin immer bereit, ein Risiko einzugehen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.7	Numerisch	8	0	Sicherheit im Leben ist mir egal, ich möchte vor allem ein aufregendes Leben führen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.8	Numerisch	8	0	Ich möchte vor allem Spass im Leben haben.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.9	Numerisch	8	0	Ich tue Dinge häufig ganz spontan.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.10	Numerisch	8	0	Man sollte sich einfügen und anpassen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.11	Numerisch	7	0	Ich finde, man sollte sich an die Regeln halten und tun, was von einem verlangt wird.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.12	Numerisch	8	0	Beruf und Karriere werden in meinem Leben eine zentrale Rolle spielen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.13	Numerisch	8	0	Wenn ich etwas Neues lerne, übe ich dafür regelmässig.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.14	Numerisch	8	0	Bei allem, was ich tue, strenge ich mich sehr an.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.15	Numerisch	8	0	Auch wenn ich allein bin, versuche ich, meine Arbeiten gut zu erledigen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.16	Numerisch	8	0	Ich bin sehr ehrgeizig.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.17	Numerisch	8	0	Ich habe feste Pläne für meine Zukunft und glaube, dass ich sie erreichen kann.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.18	Numerisch	8	0	Im Grunde ist das Leben ganz einfach: Man kommt immer irgendwie durch.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.19	Numerisch	8	0	Man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.20	Numerisch	8	0	Für mich gibt es wenig Chancen, etwas zu erreichen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe

Name	Typ	Spaltenformat	Dezimalstellen	Beschriftung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Mass	Rolle
var20.21	Numerisch	8	0	Ich lebe hier und jetzt und möchte nicht an später denken.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.22	Numerisch	8	0	Für die Zukunft zu planen, halte ich für sinnlos: Es kommt doch alles ganz anders.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.23	Numerisch	8	0	Jemand, der es zu nichts bringt, ist selber schuld.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.24	Numerisch	8	0	Es sind immer die Faulen, die Probleme bekommen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.25	Numerisch	8	0	Es ist nicht richtig, sein Geld gedankenlos für sinnlose Dinge auszugeben.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.26	Numerisch	8	0	Gegen Aussenseiter und Leute, die aus der Reihe tanzen, sollte vorgegangen werden.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.27	Numerisch	8	0	Meine Aussichten für die Zukunft sind nicht so schlecht, dass es keinen Sinn hat, mich anzustrengen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.28	Numerisch	8	0	Meine Zukunft ist so unsicher, da lohnt sich eine Planung nicht.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.29	Numerisch	9	0	Ich werde mein Leben so einrichten, dass ich etwas verändern und verbessern kann.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.30	Numerisch	8	0	Was andere von mir denken, ist mir egal.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.31	Numerisch	8	0	Ich sage meine Meinung, auch wenn es mir schadet.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.32	Numerisch	8	0	Manchmal war es mir peinlich, jemanden nach Hause einzuladen.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var20.33	Numerisch	8	0	Für Probleme in meiner Familie habe ich mich manchmal geschämt.	{1, stimmt genau}...	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.1	Numerisch	8	0	Mein Selfie1	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.2	Numerisch	8	0	Mein Selfie2	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.3	Numerisch	8	0	Mein Selfie3	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.4	Numerisch	8	0	Mein Selfie4	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.5	Numerisch	8	0	Mein Selfie5	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.6	Numerisch	8	0	Mein Selfie6	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.7	Numerisch	8	0	Mein Selfie7	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe

Name	Typ	Spaltenformat	Dezimalstellen	Beschriftung	Werte	Fehlend	Spalten	Ausrichtung	Mass	Rolle
var21.8	Numerisch	8	0	Mein Selfie8	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.9	Numerisch	8	0	Mein Selfie9	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var21.10	Numerisch	8	0	Mein Selfie10	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.1	Numerisch	8	0	Mein Traum1	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.2	Numerisch	8	0	Mein Traum2	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.3	Numerisch	8	0	Mein Traum3	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.4	Numerisch	8	0	Mein Traum4	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.5	Numerisch	8	0	Mein Traum5	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.6	Numerisch	8	0	Mein Traum6	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.7	Numerisch	8	0	Mein Traum7	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.8	Numerisch	8	0	Mein Traum8	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.9	Numerisch	8	0	Mein Traum9	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var22.10	Numerisch	8	0	Mein Traum10	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.1	Numerisch	8	0	Meine Freizeit1	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.2	Numerisch	8	0	Meine Freizeit2	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.3	Numerisch	8	0	Meine Freizeit3	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.4	Numerisch	8	0	Meine Freizeit4	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.5	Numerisch	8	0	Meine Freizeit5	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.6	Numerisch	8	0	Meine Freizeit6	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.7	Numerisch	8	0	Meine Freizeit7	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.8	Numerisch	8	0	Meine Freizeit8	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.9	Numerisch	8	0	Meine Freizeit9	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var23.10	Numerisch	8	0	Meine Freizeit10	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.1	Numerisch	8	0	Mein Daheim1	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.2	Numerisch	8	0	Mein Daheim2	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.3	Numerisch	8	0	Mein Daheim3	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.4	Numerisch	8	0	Mein Daheim4	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.5	Numerisch	8	0	Mein Daheim5	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.6	Numerisch	8	0	Mein Daheim6	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.7	Numerisch	8	0	Mein Daheim7	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.8	Numerisch	8	0	Mein Daheim8	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.9	Numerisch	8	0	Mein Daheim9	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var24.10	Numerisch	8	0	Mein Daheim10	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.1	Numerisch	8	0	Meine Medien1	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.2	Numerisch	8	0	Meine Medien2	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.3	Numerisch	8	0	Meine Medien3	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.4	Numerisch	8	0	Meine Medien4	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.5	Numerisch	8	0	Meine Medien5	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.6	Numerisch	8	0	Meine Medien6	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.7	Numerisch	8	0	Meine Medien7	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.8	Numerisch	8	0	Meine Medien8	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.9	Numerisch	8	0	Meine Medien9	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe
var25.10	Numerisch	8	0	Meine Medien10	Keine	Keine	8	Rechts	Ordinal	Eingabe

8.12 SPSS: Datenübersicht

var00	var01	var02	var03	var04a	var04b	var05	var06	var07a	var07b	var07c	var08a
1	2	19	Semo	1		2	2	999	999	1	1
2	2	17	Semo	2	6	2	2	Putzfrau	Fabrika.		6
3	2	16	Semo	1		2	1	Fabrika.	Gipser	2	4
4	2	17	Semo	1		2	2	Detailh.	Fabrika.		2
5	2	19	Semo	1		2	2	Fabrika.	Bäcker		3
6	2	18	Semo	2	8	2	1	Putzfrau	Fugenm.		2
7	2	16	Semo	2	14	4	2	Pflegef.	Chauf.		4
8	2	18	Semo	1		2	2	Verkauf	Monteur		6
9	2	15	Werk- jahr	1		2	1	999	Lagerist	1	1
10	2	15	Werk- jahr	2	2	3	1	Gastro	Chauf.		4
11	2	16	Werk- jahr	1		3	1	Fabrika.	selbsts.		1
12	2	15	Werk- jahr	1		2	2	Verkauf	Chauf.		4
13	2	16	Werk- jahr	1		2	2	999	Mech.	1	2
14	2	16	Werk- jahr	1		3	1	Pflegef.	Chauf.		4
15	2	17	BWJ	2	6	2	2	999	999	3	6
16	2	16	BWJ	1		2	2	999	Str.-Bau	1	3
17	2	16	BWJ	1		2	2	Büroa.	Technik		3
18	1	16	BWJ	1		4	2	Büroa.	Monteur		2
19	1	17	BWJ	1		4	2	Hausfrau	Bau		1
20	1	16	BWJ	1		4	2	999	Verkauf	1	3
21	2	15	BWJ	2	14	2	2	Gastro	999		1
22	2	16	BWJ	1		4	2	Bäcker	999	2	2
23	1	15	BWJ	1		4	1	Detailh.	Fabrika.		3
24	1	17	BWJ	1		2	2	Detailh.	Detailh.		3
25	1	17	BWJ	2	5	2	2	Detailh.	Schmied		1
26	1	15	BWJ	1		4	2	Pflegef.	Fabrika.		5
27	1	16	Werk- jahr	1		3	2	Hauswart	Logistik		2
28	1	17	Werk- jahr	2	6	3	1	Putzfrau	Fabrika.		1
29	1	15	Werk- jahr	1		2	1	Putzfrau	Fabrika.		3
30	1	16	Werk- jahr	1		3	1	Hausfrau	Maler		2
31	1	16	Werk- jahr	1		2	2	Pflegef.	Forst		4
32	1	17	Werk- jahr	1		1	1	Putzfrau	Lagerist		3
33	1	16	Werk- jahr	1		3	2	Medien	999	2	3
34	1	16	Werk- jahr	1		3	2	999	Monteur	1	3
35	1	15	Werk- jahr	1		3	1	Kosmetik	Hauswart		1
36	1	16	Werk- jahr	2	10	3	1	G.-Anbau	G.- Anbau		1
37	2	17	BWJ	1		4	2	999	Mech.	1	3
38	1	15	BWJ	1		4	2	Buchh.	Verkauf		3
39	1	15	BWJ	1		2	2	Pflegef.	Berater		4
40	2	16	BWJ	1		2	2	Detailh.	Chauf.		4
41	1	17	BWJ	1		2	1	Hausfrau	999		1
42	1	16	BWJ	1		2	2	Detailh.	Technik		2
43	2	15	BWJ	1		2	2	Pflegef.	Fabrika.		3
44	2	16	BWJ	2	8	2	2	Hausfrau	Landwirt		1
45	2	16	BWJ	1		2	2	Pflege	Fabrika.		1
46	1	17	BWJ	1		2	2	Sozialb.	Bau		3
47	1	15	BWJ	1		2	2	Detailh.	Fabrika.		4
48	1	15	BWJ	1		2	1	Putzfrau	Fabrika.		1

var00	var01	var02	var03	var04a	var04b	var05	var06	var07a	var07b	var07c	var08a
49	1	16	BWJ	1		2	2	Hausfrau	Technik		4
50	2	15	BWJ	1		2	1	Pädag.	Technik		5
51	1	16	BWJ	2	15	2	2	Fabrika.	Fabrika.		5

var00	var08b	var09	var10	var11	var12	var13	var14	var15	var16	var17	var18
1		3	3	3	Fitness	R&B	Dokus	Mode	Tanzen	Zara	Audi
2	1	1	1	3	keines	alles	nichts	keine	keinen	Nike	keine
3	1	2	2	3	Freunde	Pop	Filme	20 Min.	Basket	keine	Audi
4	2	3	1	3	Zeichnen	Pop	Sitcoms	Jugendz.	Tennis	Zebra	keine
5	3	2	3	3	Freunde	Balkanm.	Bollyw.	keine	keinen	keine	Audi
6	2	1	2	1	Freunde	Pop	Ital. TV	Aarg. Z.	Volley	keine	Alfa Rom
7	5	2	2	2	Freunde	alles	Sitcoms	20 Min.	Volley	Guess	Mustang
8	2	2	4	4	Freunde	Alban.m.	Sitcoms	keine	Fussball	Bershka	Mercedes
9	4	1	4	1	Beauty	Rap	alles	keine	Joggen	Nike	BMW
10	4	2	3	2	Fussball	alles	Sitcoms	Promis	Volley	Nike	Audi
11	4	2	3	1	Shopping	Pop	Türk. TV	keine	Joggen	Guess	BMW
12	4	2	2	3	Tanzen	Pop	Krimis	keine	Tanzen	keine	keine
13	1	1	2	3	Shopping	Balkanm.	Sitcoms	keine	Volley	Nike	Audi
14	2	1	1	1	Musik	Rock	Musikpr.	Mode	keinen	keine	Mustang
15	3	3	4	5	Fussball	keine	nichts	keine	Fussball	keine	Audi
16	2	1	1	2	Kickbox.	House	Sitcoms	Jugendz.	Kickbox.	Adidas	Audi
17	2	2	4	3	Musik	Pop	Sitcoms	Jugendz.	Tramp.	Adidas	Audi
18	1	2	2	2	Ausgang	Pop	alles	keine	Joggen	keine	Lamborg.
19	3	2	1	2	Zeichnen	House	Sitcoms	20 Min.	Fitness	Chanel	Lamborg.
20	1	2	1	2	Kampfs.	Rap	Sport	keine	Kampfs.	Diesel	Maserati
21		3	1	1	Singen	Hip-Hop	nichts	keine	Basket	D&G	Lamborg.
22	1	1	2	3	Keyboard	Jazz	Sitcoms	Jugendz.	Volley	keine	Mazda
23	3	1	2	3	Gamen	House	Cartoons	20 Min.	Uni-hock.	keine	Lamborg.
24	4	2	3	2	Fussball	R&B	Sitcoms	Sport	Fussball	J&J	Dodge
25	3	1	1	2	Fussball	Rap	Sitcoms	Sport	Fussball	Adidas	BMW
26	1	1	3	3	Freunde	R&B	nichts	keine	Velo	keine	keine
27	2	1	3	3	Boarden	House	Sitcoms	keine	Boarden	Nike	Aston M.
28	2	1	2	2	Ausgang	Rap	Sitcoms	Blick	Fussball	Nike	Audi
29	2	2	3	4	Boarden	Rap	Sitcoms	20 Min.	keinen	Nike	VW
30	2	2	2	1	Sport	Rap	Dokus	20 Min.	Fussball	J&J	BMW
31	4	2	3	2	Fussball	Pop	Sport	Auto	Fussball	Gucci	BMW
32	3	1	1	2	Gamen	Rap	Cartoons	20 Min.	Fussball	Lakers	BMW
33	3	2	3	1	Gamen	Rap	Sitcoms	20 Min.	Gamen	Billab.	Porsche
34	2	2	2	1	Fussball	Rap	Cartoons	20 Min.	Fussball	Gucci	Audi
35	2	1	3	4	Gamen	House	Dokus	20 Min.	Eishock.	Adidas	Skoda
36	1	2	2	1	Ausgang	Hip-Hop	Dokus	20 Min.	Basket	J&J	Renault
37	2	2	2	1	Hip-Hop	alles	Sitcoms	Jugendz.	Tanzen	keine	Seat
38	4	1	1	1	Verein	House	Serien	20 Min.	Klettern	D&G	BMW
39	4	2	4	1	Fussball	Rap	Sitcoms	keine	Fussball	Nike	Audi
40	4	1	4	3	Wandern	alles	Dokus	Jugendz.	Seilsp.	Zebra	Lamborg.
41		3	3	2	Fussball	Rap	Filme	Blick	Fussball	H&M	BMW
42	2	1	2	3	Skaten	Rap	Serien	Blick	Skaten	J&J	Lamborg.
43	2	2	1	1	Ausgang	Rap	Sitcoms	keine	Basket	keine	Ferrari
44	2	2	4	5	Sport	alles	MTV	keine	Sport	keine	Fiat
45	3	2	4	2	Ausgang	Pop	Serien	Mode	Basket	keine	keine
46	2	2	1	5	Schwim.	Rap	Cartoons	keine	Schwim.	keine	keine
47	4	2	4	5	Musik	Electro	Cartoons	keine	Fussball	keine	Volvo
48	1	2	2	3	Gamen	Techno	Cartoons	20 Min.	Wrestl.	Nike	Bugatti
49	4	1	4	3	Snowb.	alles	Sport	20 Min.	Snowb.	keine	VW
50	3	2	3	5	Reiten	alles	Serien	Jugendz.	Reiten	keine	keine
51	2	2	2	2	Fussball	Rap	Sport	20 Min.	Fussball	keine	Porsche

var00	var19	var20.1	var20.2	var20.3	var20.4	var20.5	var20.6	var20.7	var20.8	var20.9	var20.10
1	Roman- tik	1	1	1	2	1	2	3	11		3
2	keinen	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2
3	Roman- tik	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2
4	keinen	1	1	1	2	2	4	4	2	4	3
5	Roman- tik	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2
6	Roman- tik	1	1	2	1	3	3	2	1	1	2
7	keinen	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3
8	Drama	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2
9	Komödie	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1
10	Fantasy	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
11	keinen	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3
12	Horror	1	1	2	1	2	2	2	1	2	4
13	Roman- tik	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
14	Roman- tik	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3
15	keinen	1	1	1	1	1	2	4	1	2	3
16	Komödie	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
17	Action	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1
18	Action	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2
19	Horror	1	2	1	1	1	2	3	1	2	1
20	Action	3	2	1	1	2	1	1	2	1	2
21	keinen	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
22	Roman- tik	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3
23	Horror	2	1	2	1	3	2	3	1	2	2
24	Action	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
25	Action	2	2	2	2	3	3	1	1	3	2
26	keinen	1	1	1	1	3	2	4	2	2	2
27	keinen	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2
28	keinen	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2
29	Horror	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1
30	Komödie	1	1	1	1	1	4	1	1	3	2
31	Komödie	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
32	Komödie	2	1	2	3	2	1	1	1	1	2
33	Horror	2	2	2	2	3	3	4	2	3	2
34	Komödie	1	2	1	1	3	1	3	2	2	2
35	Drama	2	1	1	2	2	4	3	1	2	2
36	Action	2	1	2	3	1	2	3	2	3	2
37	Drama	2	1	2	1	3	3	3	1	1	3
38	keinen	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2
39	Horror	3	2	2	1	2	1	2	2	1	1
40	Roman- tik	2	1	1	1	2	3	4	3	3	3
41	Drama	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
42	Thriller	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
43	Komödie	2	1	2	1	2	3	2	1	3	3
44	keinen	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
45	Roman- tik	2	3	2	2	2	1	2	1	3	3
46	Komödie	1	1	2	1	2	2	1	1	2	3
47	Thriller	3	2	2	3	3	1	1	1	2	4
48	Thriller	1	1	1	2	2	1	2	1	1	3
49	keinen	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
50	Roman- tik	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2
51	Horror	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2

var00	var20.11	var20.12	var20.13	var20.14	var20.15	var20.16	var20.17	var20.18	var20.19
1	1	2	3	3	3	3	2	1	1
2	2	1	2	2	3	1	1	1	2
3	2	1	3	2	1	2	2	2	1
4	1	2	1	1	1	2	3	3	2
5	3	2	3	2	1	1	3	4	1
6	1	2	1	1	1	2	2	1	1
7	2	2	3	3	2	3	3	3	1
8	3	1	2	1	1	1	2	2	1
9	2	1	2	2	2	3	2	2	1
10	3	1	1	2	1	1	2	1	1
11	1	2	2	2	2	2	3	2	2
12	2	1	4	2	1	1	3	2	1
13	2	2	2	2	2	2	3	3	1
14	2	1	2	1	1	2	2	1	1
15	2	1	1	2	1	3	1	1	1
16	2	2	1	1	1	1	3	2	2
17	1	1	1	2	2	1	1	3	1
18	2	2	3	3	2	3	1	3	2
19	2	1	2	1	1	1	1	3	2
20	3	2	2	3	1	1	2	4	3
21	2	1	2	2	2	2	2	1	1
22	2	2	3	3	2	3	2	3	2
23	3	2	3	3	2	3	3	2	1
24	3	2	2	2	1	2	2	3	1
25	2	1	3	1	2	2	1	1	1
26	1	2	3	2	2	4	3	3	1
27	3	1	2	3	3	1	2	3	1
28	2	2	3	3	2	2	1	2	2
29	2	2	3	3	2	3	3	2	1
30	1	1	1	1	1	2	1	1	1
31	2	1	2	2	2	2	2	3	2
32	2	1	2	3	2	2	2	3	1
33	3	2	2	3	2	2	2	2	2
34	2	1	3	2	2	2	1	3	1
35	1	3	2	1	1	2	1	2	1
36	3	2	2	3	2	2	3	3	1
37	1	2	3	2	1	2	2	3	1
38	2	2	1	2	1	1	1	3	2
39	3	1	3	2	1	3	1	2	2
40	2	2	3	1	1	3	2	3	1
41	2	1	3	1	1	1	1	1	1
42	2	1	2	2	2	2	1	1	1
43	3	2	3	2	2	2	2	3	2
44	2	1	2	2	2	1	2	2	4
45	3	2	2	1	1	2	2	1	1
46	3	1	4	3	1	2	2	1	3
47	2	2	2	1	2	1	1	4	4
48	2	1	3	3	2	3	2	2	2
49	2	1	3	2	3	3	2	2	1
50	3	2	3	2	1	1	1	3	2
51	1	1	2	2	1	1	1	2	1

var00	var20.20	var20.21	var20.22	var20.23	var20.24	var20.25	var20.26	var20.27	var20.28
1	4	3	3	2	2	3	4	2	3
2	4	2	3	2	3	2	2	2	4
3	4	3	3	3	2	2	2	2	4
4	1	3	1	4	4	1	3	2	3
5	3	1	2	2	3	3	3	2	3
6	2	3	2	2	2	1	2	1	3
7	4	3	3	3	2	2	2	3	3
8	4	3	4	1	3	3	3	4	4
9	3	1	3	2	3	2	3	2	3
10	4	2	2	4	4	1	4	2	2
11	2	2	3	3	3	2	3	3	3
12	4	2	2	3	2	1	3	4	3
13	2	1	2	4	3	2	2	2	3
14	3	1	1	3	3	1	2	2	3
15	4	4	4	4	4	1	3	2	4
16	3	2	1	1	1	3	4	3	3
17	3	2	3	3	3	2	3	1	4
18	2	3	3	3	3	3	3	3	3
19	4	3	2	2	3	2	4	2	4
20	1	2	2	2	3	3	2	3	1
21	3	3	3	3	3	2	3	4	3
22	3	3	2	2	2	2	3	2	3
23	2	2	2	3	2	4	3	3	2
24	4	2	3	3	2	3	2	3	4
25	1	2	2	1	1	3	2	2	3
26	3	3	2	1	3	2	2	3	2
27	2	3	3	3	3	3	3	3	3
28	4	1	1	2	2	2	2	2	3
29	3	2	3	3	3	1	3	3	4
30	4	3	1	1	4	1	4	1	4
31	3	2	4	2	3	2	2	3	2
32	2	1	1	4	4	4	3	3	3
33	2	3	2	2	2	1	2	2	3
34	3	2	4	2	3	3	2	2	4
35	2	3	4	1	2	1	1	4	4
36	2	2	2	1	2	2	2	2	2
37	2	3	1	1	3	2	4	3	3
38	4	4	3	3	2	3	2	2	4
39	3	3	4	1	2	4	2	1	4
40	2	2	3	3	4	1	1	2	3
41	2	1	3	2	2	1	1	1	3
42	3	3	3	2	2	2	2	2	4
43	3	3	3	2	2	2	2	2	3
44	4	1	1	1	2	3	3	3	2
45	3	3	4	3	4	2	2	3	3
46	3	2	1	4	4	1	1	3	3
47	4	4	4	1	4	4	2	4	4
48	3	3	2	2	2	3	3	2	3
49	4	1	3	3	3	3	4	2	3
50	4	4	4	3	4	1	3	4	4
51	3	4	3	1	2	1	3	3	3

var00	var20.29	var20.30	var20.31	var20.32	var20.33	var21.1	var21.2	var21.3	var21.4
1	1	2	2	4	3	5	7	8	1
2	1	1	1	4	4	3	1	6	2
3	1	2	3	4	4	4	8	10	1
4	2	3	1	1	2	7	1	5	3
5	2	2	1	3	4	9	3	6	1
6	1	3	2	3	4	5	10	9	1
7	3	2	2	2	3	4	3	9	1
8	1	2	2	4	4	9	8	10	1
9	1	1	1	3	2	5	6	4	2
10	1	2	1	4	2	2	10	9	1
11	2	2	2	3	3	7	2	8	1
12	3	2	3	3	4	5	10	9	1
13	2	1	3	4	4	9	3	6	1
14	2	2	1	4	2	7	1	5	3
15	1	1	1	1	4	4	8	10	1
16	1	1	2	1	1	3	1	6	2
17	2	2	3	4	4	5	7	8	1
18	2	2	2	4	4	8	6	1	7
19	1	1	3	2	4	3	6	5	4
20	3	1	1	2	2	6	3	5	4
21	2	1	2	3	2	4	3	5	1
22	2	3	3	4	3	6	4	5	1
23	3	1	2	3	2	9	10	4	3
24	2	1	2	4	2	9	4	3	2
25	2	1	1	4	4	6	7	2	1
26	2	1	2	4	4	8	7	2	1
27	1	1	1	4	4	8	9	4	10
28	3	1	1	3	2	7	1	6	2
29	1	1	1	4	2	10	9	4	1
30	1	1	1	4	4	7	4	6	2
31	2	2	2	4	4	10	2	9	3
32	2	1	2	4	4	8	2	6	5
33	2	2	3	1	4	5	3	4	10
34	1	1	2	4	1	7	1	3	8
35	1	1	1	4	4	10	1	9	2
36	2	2	3	2	2	10	9	6	5
37	2	3	4	4	4	10	4	3	5
38	3	2	1	2	3	8	4	7	5
39	1	3	1	4	4	8	1	3	7
40	2	2	4	3	1	8	7	10	2
41	1	1	1	3	3	7	6	5	1
42	2	2	2	2	3	8	1	7	3
43	2	2	3	3	3	10	1	8	2
44	1	1	1	3	2	7	5	9	3
45	2	1	3	4	4	7	1	9	2
46	2	1	1	1	1	10	4	6	1
47	2	1	1	4	4	9	2	3	6
48	2	2	3	4	2	2	6	10	1
49	2	1	2	1	4	9	5	7	1
50	2	1	2	1	3	5	8	3	1
51	1	1	1	2	2	10	6	5	1

var00	var21.5	var21.6	var21.7	var21.8	var21.9	var21.10	var22.1	var22.2	var22.3
1	4	9	10	6	2	3	5	8	3
2	9	7	8	4	5	10	2	10	3
3	3	7	9	2	5	6	8	10	3
4	8	10	6	2	4	9	6	9	2
5	8	7	2	4	5	10	2	9	4
6	6	7	8	3	2	4	5	9	1
7	8	10	5	2	6	7	4	10	1
8	6	7	5	4	2	3	9	4	2
9	7	10	9	3	1	8	9	8	1
10	4	8	7	3	5	6	5	10	1
11	6	9	10	3	4	5	5	10	1
12	6	7	8	3	2	4	3	9	1
13	8	7	2	4	5	10	3	9	2
14	8	10	6	2	4	9	4	10	1
15	3	7	9	2	5	6	3	10	1
16	9	7	8	4	5	10	2	8	1
17	4	9	10	6	2	3	2	6	1
18	9	5	4	2	3	10	10	6	4
19	10	2	1	8	7	9	9	7	2
20	10	1	2	7	8	9	10	7	2
21	8	6	7	2	9	10	6	10	1
22	10	2	7	3	9	8	3	9	1
23	7	1	2	5	6	8	10	7	1
24	10	1	7	5	6	8	9	6	2
25	4	5	10	8	9	3	8	9	4
26	9	3	4	8	6	10	9	6	2
27	5	2	1	3	7	6	10	5	2
28	9	8	5	3	4	10	10	4	5
29	5	8	7	2	3	6	10	5	2
30	10	5	1	3	8	9	8	5	2
31	8	4	1	5	6	7	9	5	2
32	9	6	1	3	4	10	10	7	1
33	6	2	1	8	9	7	9	4	7
34	9	6	2	4	5	10	8	6	5
35	7	6	3	4	5	8	10	5	3
36	4	8	1	7	2	3	8	9	3
37	8	2	1	6	7	9	7	9	3
38	10	6	2	3	4	9	9	2	5
39	9	5	2	4	6	10	7	3	2
40	5	9	1	3	4	6	6	10	1
41	10	8	4	2	3	9	7	4	2
42	10	6	2	5	4	9	9	7	5
43	3	9	5	6	7	4	8	6	10
44	6	10	2	1	4	8	6	7	4
45	8	4	6	5	3	10	6	7	10
46	7	8	5	3	2	9	9	7	2
47	10	4	1	5	7	8	9	7	2
48	3	4	5	9	8	7	9	7	2
49	10	8	6	2	3	4	4	8	9
50	9	7	10	2	6	4	5	8	1
51	7	9	8	3	2	4	7	8	1

var00	var22.4	var22.5	var22.6	var22.7	var22.8	var22.9	var22.10	var23.1	var23.2
1	4	10	1	6	2	9	7	10	2
2	5	9	4	6	7	8	1	10	9
3	4	6	9	5	2	7	1	10	1
4	10	7	8	5	3	4	1	7	2
5	8	10	7	3	6	5	1	6	1
6	6	10	2	4	7	8	3	10	4
7	9	8	6	2	7	5	3	5	7
8	6	10	7	3	1	8	5	8	1
9	3	4	5	2	6	7	10	10	4
10	4	9	6	2	7	8	3	10	4
11	6	8	9	5	2	4	3	9	3
12	5	8	10	4	7	6	2	8	4
13	6	8	10	4	7	5	1	7	8
14	5	6	9	3	8	7	2	8	7
15	5	9	8	4	7	6	2	9	1
16	7	10	9	3	6	5	4	8	3
17	5	7	10	4	9	8	3	9	7
18	9	5	7	8	3	1	2	1	6
19	8	6	10	5	3	1	4	2	8
20	9	6	8	4	5	1	3	1	7
21	5	9	7	4	8	3	2	10	6
22	2	8	10	4	7	5	6	9	6
23	9	6	8	5	3	2	4	4	6
24	7	5	10	1	8	3	4	3	9
25	7	6	10	5	3	1	2	1	2
26	8	5	10	4	7	1	3	1	10
27	9	4	6	7	3	1	8	1	7
28	8	2	9	3	6	7	1	2	10
29	9	1	7	6	8	4	3	1	6
30	7	1	10	6	9	3	4	2	5
31	8	4	10	6	3	1	7	1	5
32	8	2	9	6	5	3	4	2	10
33	8	3	5	2	6	1	10	1	5
34	7	1	10	4	9	2	3	1	9
35	9	2	8	4	7	1	6	1	8
36	7	4	10	6	1	2	5	1	9
37	8	10	5	2	4	6	1	10	8
38	10	3	4	8	6	1	7	1	6
39	10	4	8	6	9	1	5	1	8
40	8	9	2	5	4	7	3	10	1
41	10	3	8	6	9	1	5	5	2
42	3	6	10	4	8	1	2	7	5
43	7	4	9	5	2	3	1	10	3
44	10	8	9	3	1	5	2	10	6
45	5	8	9	4	3	1	2	7	5
46	6	8	10	5	3	1	4	9	6
47	8	10	3	4	6	1	5	1	8
48	6	8	10	5	3	1	5	3	9
49	5	6	7	3	10	1	2	5	4
50	4	10	7	6	2	9	3	10	2
51	6	9	10	4	5	3	2	2	6

var00	var23.3	var23.4	var23.5	var23.6	var23.7	var23.8	var23.9	var23.10	var24.1
1	9	5	7	3	4	8	1	6	2
2	7	2	4	5	3	1	8	6	7
3	5	2	9	8	6	7	3	4	5
4	9	6	3	4	5	1	8	10	6
5	9	5	3	7	4	8	10	2	1
6	3	9	1	8	7	2	5	6	3
7	6	4	1	10	3	2	9	8	10
8	4	3	9	6	7	5	2	10	5
9	5	9	1	6	3	2	7	8	7
10	7	5	3	6	2	1	8	9	6
11	8	2	6	7	4	1	10	5	4
12	7	2	6	5	3	1	9	10	7
13	6	1	5	4	3	2	10	9	6
14	1	3	2	6	5	4	9	10	6
15	7	8	6	5	4	3	2	10	4
16	2	7	5	6	4	1	10	9	6
17	3	1	6	5	4	2	10	8	5
18	4	3	9	2	7	8	5	10	10
19	3	1	6	10	4	5	7	9	9
20	4	2	10	9	6	5	3	8	10
21	3	9	4	5	2	1	7	8	7
22	3	10	4	6	2	1	7	8	7
23	5	3	9	10	2	1	7	8	10
24	4	1	6	7	5	2	8	10	9
25	6	3	9	8	7	4	5	10	10
26	5	2	7	6	4	3	9	8	9
27	10	2	3	4	6	5	8	9	10
28	3	1	6	7	5	4	9	8	9
29	10	2	8	3	9	4	6	7	10
30	10	1	4	5	9	8	6	7	5
31	8	2	10	9	3	4	6	7	10
32	6	1	4	5	7	5	8	9	9
33	10	2	4	3	7	6	9	8	7
34	7	2	4	3	6	5	8	10	10
35	10	2	4	3	5	6	9	7	10
36	4	2	3	7	5	6	8	10	9
37	9	6	3	1	4	7	2	5	4
38	5	4	2	9	3	10	7	8	5
39	7	2	9	10	6	4	3	5	5
40	7	6	5	4	9	3	2	8	8
41	8	6	10	9	7	4	1	3	3
42	8	6	1	9	3	2	4	10	5
43	5	8	6	4	7	1	2	9	8
44	4	5	1	9	2	3	8	7	8
45	8	6	1	9	3	2	4	10	5
46	4	10	1	5	2	3	7	8	9
47	3	2	5	10	4	6	7	9	9
48	1	5	4	8	7	6	2	10	8
49	2	1	8	9	7	6	3	10	9
50	7	9	6	5	4	3	1	8	10
51	3	1	9	8	7	10	5	4	3

var00	var24.2	var24.3	var24.4	var24.5	var24.6	var24.7	var24.8	var24.9	var24.10
1	10	9	3	4	1	6	7	8	5
2	6	10	2	3	1	8	5	4	9
3	7	10	3	8	1	4	2	6	9
4	7	8	3	2	1	10	4	5	9
5	7	10	3	8	4	9	5	2	6
6	7	10	1	6	2	8	4	5	9
7	8	2	4	6	5	9	3	7	1
8	6	10	4	1	2	9	3	8	7
9	8	10	1	6	3	2	4	5	9
10	7	8	2	3	1	10	4	5	9
11	8	9	2	3	1	7	5	6	10
12	10	6	1	3	2	5	4	9	8
13	7	9	2	4	1	10	3	5	8
14	8	10	1	4	2	5	3	7	9
15	10	8	1	7	2	3	6	5	9
16	7	5	4	2	1	10	3	8	9
17	10	9	2	1	4	6	3	7	8
18	4	1	7	6	5	2	9	8	3
19	6	1	5	4	3	10	7	8	2
20	6	1	5	2	3	4	7	9	8
21	8	10	2	3	1	5	4	6	9
22	8	6	1	4	2	10	3	5	9
23	8	1	2	7	3	4	6	9	5
24	2	1	7	6	3	4	5	10	8
25	5	1	8	2	3	4	7	9	6
26	5	1	4	8	3	2	7	10	6
27	6	1	9	8	2	3	4	5	7
28	2	1	5	10	6	4	7	8	2
29	2	1	7	9	6	5	4	8	3
30	4	1	3	10	6	7	8	9	2
31	3	1	7	8	4	6	5	9	2
32	3	1	6	10	5	4	7	8	2
33	3	2	6	4	10	5	9	8	1
34	9	1	3	6	2	5	4	8	7
35	3	1	4	9	2	7	5	8	6
36	8	2	1	6	3	5	4	10	7
37	9	5	3	10	2	6	1	7	8
38	6	2	8	4	10	1	9	7	3
39	10	1	6	4	2	9	3	8	7
40	6	4	1	2	3	9	5	7	10
41	10	2	4	8	6	1	5	9	7
42	10	3	4	7	1	9	2	8	6
43	7	10	3	5	2	4	1	9	6
44	9	10	4	2	3	7	1	5	6
45	3	2	10	7	1	6	4	9	8
46	10	2	4	7	5	3	1	8	6
47	10	3	1	8	5	2	4	7	6
48	10	1	2	6	5	3	9	7	4
49	10	3	1	8	5	2	4	7	6
50	2	8	5	9	6	7	3	1	4
51	7	1	8	4	10	6	9	5	2

var00	var25.1	var25.2	var25.3	var25.4	var25.5	var25.6	var25.7	var25.8	var25.9	var25.10
1	5	9	4	7	6	8	3	2	1	10
2	9	2	4	8	7	3	5	1	6	10
3	7	8	2	9	5	4	1	10	3	6
4	10	4	6	9	3	5	1	8	2	7
5	7	5	2	8	3	1	4	9	6	10
6	8	5	1	7	3	4	2	9	6	10
7	7	4	3	10	6	5	1	9	2	8
8	6	3	2	9	5	4	1	10	8	7
9	6	5	4	8	3	2	1	9	7	10
10	2	3	9	8	4	5	1	7	6	10
11	2	8	3	4	6	5	1	9	7	10
12	10	9	5	8	6	4	3	7	2	1
13	1	7	5	6	2	4	3	8	9	10
14	1	6	5	9	4	3	2	8	7	10
15	2	7	6	8	4	5	1	9	3	10
16	9	5	2	7	3	4	1	8	6	10
17	10	9	5	4	8	3	2	7	6	1
18	10	9	7	6	5	4	2	1	8	3
19	10	3	7	9	8	2	6	4	5	1
20	1	9	8	2	7	6	4	3	5	10
21	2	7	3	8	4	6	1	9	5	10
22	2	7	3	8	4	5	1	6	9	10
23	1	10	5	6	2	4	3	7	8	9
24	10	9	3	6	5	4	2	7	8	1
25	1	8	2	9	7	3	6	4	5	10
26	10	9	8	7	6	5	3	2	4	1
27	10	3	2	7	6	9	5	4	8	1
28	10	9	5	6	2	4	3	8	7	1
29	1	7	6	8	4	3	5	9	2	10
30	9	10	2	1	5	3	4	7	6	8
31	10	9	4	3	5	2	7	8	6	1
32	1	10	5	4	2	3	6	9	7	8
33	10	9	1	3	4	5	7	8	4	6
34	10	9	6	1	7	5	2	8	4	3
35	3	8	2	7	6	4	5	9	1	10
36	10	5	4	9	2	3	7	6	8	1
37	10	7	6	8	3	1	2	4	5	9
38	10	1	4	9	6	7	3	8	2	5
39	10	6	5	3	8	9	7	4	1	2
40	7	2	3	8	4	1	6	9	5	10
41	8	7	5	9	4	3	2	1	6	10
42	10	6	5	3	8	9	7	4	1	2
43	10	5	7	8	3	4	2	1	6	9
44	10	4	2	9	5	3	7	8	6	1
45	8	4	3	6	2	1	5	9	7	10
46	1	3	2	10	6	7	8	9	5	4
47	4	6	10	5	9	7	8	3	1	2
48	5	7	6	4	1	10	9	8	2	3
49	10	6	9	8	7	5	4	2	3	1
50	10	5	3	7	2	4	1	9	6	8
51	9	7	2	3	5	10	4	8	6	1